

Pädagogische Hochschule Zürich | Sekundarstufe I | Teilzeit H19

Der Zeitschriftendiskurs über den Lehrpersonenmangel in der Schweiz der 1940er- bis 1960er-Jahre

Eine quellenbasierte Analyse und Kontextualisierung des Diskurses über den
Lehrpersonenmangel im Primar- und Sekundarschulwesen der Deutschschweiz (1940–1960)
unter besonderer Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Benachteiligung

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Vorgelegt von:

Reto Philipp

Betreuer der Arbeit:

Prof. Dr. Andreas Hoffmann-Ocon

und

Dr. Tomas Bascio

Zürich, Dezember 2024

Abstract

Die Arbeit zeigt auf, wie strukturelle Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen im Kontext des Lehrpersonenmangels der 1940er- bis zu den 1960er-Jahren sichtbar wurden, welche Argumentationen diese Ungleichbehandlungen legitimierten und welche Lösungsansätze von zeitgenössischen Akteuren und Akteurinnen formuliert wurden. Zudem wird analysiert, wie der Lehrpersonenmangel öffentlich diskutiert wurde, welche Forderungen in Lehrpersonenzeitschriften erhoben und welche wiederkehrenden Probleme thematisiert wurden. Die Untersuchung basiert auf einer quellenbasierten Analyse der «Schweizerischen Lehrerzeitung» und der «Schweizerischen Lehrerinnenzeitung», ergänzt durch amtliche Bulletins parlamentarischer Verhandlungen sowie die Forschungsliteratur. Besonders prägnant zeigte sich die strukturelle Benachteiligung weiblicher Lehrpersonen durch Massnahmen wie das Lehrerinnenzölibat, den Numerus clausus und die ungleiche Entlohnung. Die öffentliche Debatte zum Lehrpersonenmangel konzentrierte sich auf Forderungen nach höheren Löhnen, um den Beruf attraktiver zu gestalten, sowie auf verkürzte Ausbildungswege an den Lehrseminaren, damit schneller auf den Lehrkräftenachwuchs zugegriffen werden konnte. Föderalistische Strukturen und fehlende Mobilität zwischen den Kantonen behinderten jedoch eine effiziente Bewältigung des Mangels. In den 1960er-Jahren wurden vermehrt Stimmen zur Aufwertung des Lehrberufs laut. Der Prestigeverlust des Berufs, verstärkt durch den Rekrutierungswettkampf mit den Sektoren Handel und Industrie, führte zu einer weiteren Abwertung und erschwerte die Nachwuchsentwicklung zusätzlich. Die Arbeit zeigt, dass der Lehrpersonenmangel sowohl ein quantitatives als auch ein qualitatives Problem war. Die strukturelle Benachteiligung von Frauen und der gesellschaftliche Bedeutungsverlust des Lehrberufs verdeutlichen zentrale Versäumnisse. Aus heutiger Sicht liefern die Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse für aktuelle Diskussionen um den Lehrpersonenmangel, die Gleichstellung und die gesellschaftliche Anerkennung des Lehrberufs.

Vorwort: Darlegung der persönlichen Motivation

Der anhaltende Mangel an Lehrpersonen ist ein Thema, das sowohl in den Medien als auch in der Politik stark präsent ist. Durch eigene berufliche Erfahrungen und familiären Hintergrund, in dem mehrere Angehörige im Lehrberuf tätig sind, habe ich Einblicke in die aktuelle Arbeitsmarktsituation erhalten. Bereits zu Beginn meines Studiums war der Lehrpersonenmangel spürbar, und ich konnte frühzeitig, noch vor Erwerb meines Bachelordiploms, durch eine Sonderbewilligung meine erste Stelle als Sekundarlehrperson im Schulhaus Letzi in Zürich antreten. In den letzten Jahren hat sich die Situation zunehmend zugespitzt. Um dem Lehrpersonenmangel zu begegnen, wurden Regelungen eingeführt, die es Personen ohne anerkanntes Lehrdiplom ermöglichen, befristet zu unterrichten. Im bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz dürfen seit dem Schuljahr 2022/2023 Personen ohne Lehrdiplom für ein Jahr unterrichten, sofern ein Mangel an qualifizierten Lehrkräften festgestellt wird; diese Regelung wurde für den Kanton Zürich auch für das Schuljahr 2024/2025 verlängert.¹ Im Kanton Bern waren für das Schuljahr 2022/2023 etwa 9 Prozent der Lehrpersonen ohne Lehrdiplom im Einsatz, auf der Sekundarstufe² sogar 29 Prozent, die ohne spezifische Ausbildung für ihr Fach oder ihre Stufe unterrichten.³ Trotz steigender Studierendenzahlen an den Pädagogischen Hochschulen bleibt die Problematik bestehen und wird sich laut Prognosen weiter verschärfen.⁴

Mein persönliches Interesse an der Thematik des Lehrpersonenmangels wird dabei nicht nur durch die aktuellen Entwicklungen geprägt, sondern auch durch die markanten Unterschiede in den beruflichen Startbedingungen innerhalb meiner Familie. Während in den 1980er Jahren ein Lehrpersonenüberschuss herrschte und meine Mutter nach ihrem Abschluss Mühe hatte, eine adäquate Stelle zu finden, konnte meine Schwester fast vier Jahrzehnte später unmittelbar nach ihrem Abschluss aus zahlreichen Angeboten wählen. Diese unterschiedlichen Erfahrungen werfen Fragen nach den gesellschaftlichen und politischen Veränderungen auf, die zu diesen Bedingungen geführt haben.

Darüber hinaus reizt mich die Arbeit mit historischen Quellen, da sie es ermöglicht, sich vertieft mit den Dynamiken der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es interessiert mich, den Ursachen und Lösungsansätzen nachzugehen und zu untersuchen, wie der öffentliche Diskurs in Politik und Gesellschaft sowie innerhalb der Lehrerschaft die Problematik des Lehrpersonenmangels geprägt hat.

¹ Volksschulamt Kanton Zürich

² Vgl. Begriffserklärung

³ Klee 2022

⁴ Bundesamt für Statistik 2022

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG.....	5
HINFÜHRUNG ZUR THEMATIK	6
VORSTELLUNG SEKUNDÄRLITERATUR	8
HERLEITUNG DER FRAGESTELLUNGEN	9
1. METHODISCHE GRUNDLAGEN.....	11
1.1 DIE ACHT «W-FRAGEN» VON BUDE	11
1.2 BILDUNGSHISTORISCHE PRAXEOLOGIE	13
1.3 HISTORISCHE DISKURSANALYSE	14
1.4 ENTSCHEID QUELLENKORPUS	17
2. DIE SCHWEIZ NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG: RAHMENBEDINGUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN FÜR DAS BILDUNGSSYSTEM.....	19
2.1 WIRTSCHAFT UND MIGRATION	19
2.2 BILDUNGSWESEN	21
2.3 REKRUTIERUNGSWETTKAMPF	22
2.4 DIE ROLLE DER LEHRERIN	23
3. ANALYSE UND KONTEXTUALISIERUNG DER QUELLEN ZUM LEHRPERSONENMANGEL.....	27
3.1 GESCHLECHTERSPEZIFISCHE BENACHTEILIGUNG	28
3.1.1 Lehrerinnenzölibat	28
3.1.2 Ausbildung von Lehrerinnen	36
3.1.3 Gleiche Arbeit, gleicher Lohn?	47
3.2 BESOLDUNG UND REKRUTIERUNGSWETTKAMPF	53
3.3 HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE VOLKSSCHULE UND DEN LEHRBERUF	61
4. SCHLUSSDISKUSSION	69
4.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	69
4.2 GRENZEN DER ARBEIT UND METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN	77
4.3 RELEVANZ DER ERGEBNISSE FÜR DIE HEUTIGE ZEIT	79
BIBLIOGRAFIE	81
UNGEDRUCKTE QUELLEN	81
GEDRUCKTE QUELLEN	81
FORSCHUNGLITERATUR	83
INTERNETQUELLEN	85
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	86
ANHANG: BEGRIFFSERKLÄRUNGEN.....	88

Einleitung

«Was gedenkt der H. Regierungsrat zu tun, um dem immer empfindlicher werdenden Mangel an patentierten Sekundarlehrern im Kanton Zürich ab-zuhelfen?»⁵

Der erste Eintrag aus dem 20. Jahrhundert zum Begriff «Lehrermangel» im digitalen Staatsarchiv des Kantons Zürich stammt aus dem Jahr 1907. Es handelt sich um ein Protokoll einer Interpellation von Eduard Schäubli, der die Kalamität des aktuellen Mangels an Sekundarlehrkräften beim Zürcher Regierungsrat zur Sprache bringt.⁶ Dieser Mangel an Sekundarlehrpersonen war vor allem in ländlichen Gebieten stark ausgeprägt. Um die unbesetzten Stellen zu besetzen, wurden vermehrt junge neu ausgebildete Primarlehrpersonen eingestellt. Der Regierungsrat Heinrich Ernst machte die Senkung des Primarschulalters, kleinere Klassen (maximal 70 Schüler und Schülerinnen) und den Bevölkerungsanstieg für die Lage verantwortlich. Mit einem derartigen Bevölkerungswachstum hätte man nicht gerechnet und aus diesem Grund wurden auch nicht genügend «Lehrer» an den «Lehrerseminaren» ausgebildet.⁷

Die «Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren» hält in einer Publikation von 2001 fest, «dass der Lehrerinnen- und Lehrermangel international betrachtet ein beständiges strukturelles Problem moderner Dienstleistungsgesellschaften darstellt.»⁸ Sowohl Lehrpersonenmangel wie derjenige aus dem Jahre 1907, als auch Lehrpersonenüberschuss gab es seit Bestehen des Schweizer Bundesstaates 1848. Wiederkehrende Phasen von Mangel und Überschuss von Primar- sowie Sekundarlehrpersonen in der Schweiz waren seit jeher erkennbar. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte ein Mangel an Lehrpersonal. Dieser Mangel wandelte sich zwischen 1913 und 1945 in einen Überschuss an Lehrkräften. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah sich die Schweiz erneut mit einem Mangel an Lehrkräften konfrontiert, der erst Mitte der 1970er Jahre überwunden werden konnte.⁹ Dieser Zeitraum bildet den Fokus der Untersuchung dieser Arbeit zum Lehrpersonenmangel im Schweizer Primar- und Sekundarschulwesen und den dazu identifizierbaren Diskursen.

⁵ Staatsarchiv Kanton Zürich 1907, 1

⁶ Staatsarchiv Kanton Zürich 1907, 1 ff.

⁷ Staatsarchiv Kanton Zürich 1907, 2

⁸ Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 2001, 2

⁹ Schneider Boye und Keller-Schneider 2023, 4

Hinführung zur Thematik

Die Nachkriegsjahre brachten für die Schweiz bedeutende gesellschaftliche und demografische Veränderungen. Die Baby-Boomer-Generation¹⁰ liess die Schüler- und Schülerinnenzahlen stark ansteigen. Parallel setzte eine Bildungsexpansion¹¹ ein, die wiederum zu zahlreichen Bildungsreformen¹² führte. Diese Expansion war auch eine Reaktion auf den Fachkräftemangel in der Wirtschaft, die in Zeiten der Hochkonjunktur attraktive Löhne bot und so teils Lehrkräfte in die Privatwirtschaft zog.¹³

Die demografische Entwicklung, die wirtschaftliche Hochkonjunktur und der gesellschaftliche Wandel prägten den Lehrpersonenmangel entscheidend. Besonders relevant waren die Rolle der Frau, die variierenden Zulassungsbedingungen zu den Lehrerseminaren, die Besoldung der Lehrkräfte sowie die Attraktivität des Lehrberufs, die auch den öffentlichen Diskurs massgeblich beeinflussten.¹⁴

Die Entscheidung, den Lehrpersonenmangel der 1940er- bis zu den 1960er-Jahren in der Deutschschweiz als zentralen Untersuchungszeitraum dieser Arbeit zu wählen, gründet auf besonderen Interessen an dieser Epoche: Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg brachte sowohl bekannte als auch neue Herausforderungen mit sich, darunter die sich wandelnde Rolle der Frau und die daraus resultierenden gesellschaftlichen und bildungspolitischen Dynamiken. Der Zeitraum ermöglicht es, zentrale Diskurse über den Lehrberuf und die prägenden Themen in einer Phase tiefgreifender Umbrüche zu untersuchen.

Vertiefte Analysen historisch serieller Quellen der «Schweizerischen Lehrerinnenzeitung»¹⁵ und der «Schweizerischen Lehrerzeitung»¹⁶, sowie weiteren Lehrpersonenzeitschriften, Bezugnahmen politischer Verhandlungen und Protokollen und Vergleiche mit weiteren Quellen wie diejenigen von Heinrich Tuggener («Der Lehrermangel», 1963 und «Lehrerstand – Lehrermangel», 1966) bieten eine Grundlage, die Dynamiken, Entscheidungen und Diskurse, sowie deren Kontextualisierungen dieser Zeit zu verstehen. Die Werke von Martin Lengwiler et al. («Schule macht Geschichte», 2008), Lucien Criblez («Lehrerinnen- und Lehrermangel in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren», 2017), Jakob Tanner («Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert», 2015) sowie Gottfried Hodel («Kinder, immer nur Kinder, aber Lehrer bringt keiner!»,

¹⁰ Vgl. Begriffserklärung

¹¹ Vgl. Begriffserklärung

¹² Vgl. Begriffserklärung

¹³ Criblez 2017, 26

¹⁴ Vgl. Kleinert 1950; Eichenberger 1952, Tuggener 1963

¹⁵ Vgl. Begriffserklärung

¹⁶ Vgl. Begriffserklärung

2005) bilden zentrale Bezugspunkte der Forschungsliteratur, um die historischen Zusammenhänge und die Wahrnehmung des Lehrpersonenmangels in dieser Zeit zusammen mit den Quellen zu verstehen.

Ziel ist es, die Diskurse und Dynamiken zu beleuchten, die den Lehrpersonenmangel und damit in Verbindung stehende Themengebiete in der Schweiz der 1940er- bis 1960er-Jahre geprägt haben und damit die Fragestellungen ausführlich zu beantworten. Diese Erkenntnisse sind aufgrund der Aktualität auch für die gegenwärtige Forschungsliteratur von Bedeutung. Gleichzeitig entspricht das durch die von zeithistorischen Quellen elaborierte Verständnis keinem umfassenden Bild der damaligen Gegebenheiten. Auch können die gewonnenen Erkenntnisse nicht ohne weitere Analysen und empirischen Forschungsarbeiten auf die heutige Zeit übertragen werden.

Diese Forschungsarbeit ist wie folgt aufgebaut:

Der folgende Abschnitt untersucht die Sekundärliteratur und leitet im darauffolgenden Kapitel die Fragestellungen ab. Im nächsten Kapitel werden die methodischen Grundlagen der Untersuchung dargelegt, die als Leitfaden für die Analyse und Auswahl der historischen Quellen und die Interpretation der Ergebnisse dienen. Das zweite Kapitel widmet sich der Darstellung der Rahmenbedingungen in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, um die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen Entwicklungen, die mit dem Lehrpersonenmangel verbunden sind, einzuordnen und um eine fundierte Grundlage für die darauffolgende Beantwortung der zwei Forschungsfragen im Hauptteil zu schaffen. In diesem erfolgt die Analyse der Artikel aus der Schweizerischen Lehrerzeitung und der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung sowie weiteren pädagogischen und politischen Quellen. Ziel ist es, die Diskurse und Dynamiken zu beleuchten, die den Lehrpersonenmangel und damit in Verbindung stehende Themengebiete in der Schweiz der 1940er- bis 1960er-Jahre geprägt haben und damit die Fragestellungen ausführlich zu beantworten. In der Schlussdiskussion werden die Ergebnisse der Quellenanalysen zusammengeführt und im Kontext der Beantwortung der Fragestellungen reflektiert.

Im Anhang dieser Arbeit befinden sich die Begriffserklärungen. Bei der ersten Nennung eines zu klärenden Begriffs wird jeweils in der Fusszeile ein Vermerk gemacht, der auf die entsprechende Erklärung im Anhang verweist.

Vorstellung Sekundärliteratur

Im Folgenden werden die Kerninhalte der einschlägigen Sekundärliteratur näher vorgestellt, um zu verdeutlichen, welche Perspektiven die Forschung auf das Thema bietet und wie diese zur Analyse der primären Quellen beitragen können:

Jakob Tanners Werk bietet eine umfassende Analyse der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Schweiz im 20. Jahrhundert. Es beleuchtet grundlegende Themen wie Wirtschaft, Demografie, Wohlstand und Rollenbilder. Besonders im Hinblick auf Bildungsreformen und gesellschaftliche Transformationen liefert Tanner eine übergeordnete Perspektive, die sich ideal für eine allgmeinhistorische Einordnung eignet.¹⁷

Gottfried Hodel definiert den für diese Arbeit zugrunde liegenden Zyklus des Lehrpersonenmangel für den Zeitraum von 1946 bis 1974. Dabei geht er auf regionale Besonderheiten in den Kantonen Bern und Solothurn ein, lässt jedoch auch gesamtschweizerische Verknüpfungen zu. Hodel durchleuchtet die bildungspolitischen Massnahmen der beiden Kantone und diskutiert auch die wichtige Rolle der Lehrerin.¹⁸

Auch Lengwiler et al. thematisieren die Rolle der Frau. Das Werk von Lengwiler et al. ergänzt die für diese Arbeit zugrundeliegende Sekundärliteratur durch eine spezifische Betrachtung der Volksschule¹⁹ in Zürich und untersucht dabei zentrale Entwicklungen und Herausforderungen im Zürcher Schulwesen.²⁰

Lucien Criblez' «Lehrerinnen- und Lehrermangel in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren» liefert zudem interessante Analysen zum Lehrpersonenmangel der 1960er-Jahre in der Schweiz.²¹

Diese Auswahl stellt die für die vorliegende Arbeit besonders relevante Sekundärliteratur dar, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da zahlreiche weitere Werke ebenfalls wertvolle Einblicke bieten.

¹⁷ Vgl. Tanner 2015

¹⁸ Vgl. Hodel 2005

¹⁹ Vgl. Begriffserklärung

²⁰ Vgl. Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007

²¹ Vgl. Criblez 2017

Herleitung der Fragestellungen

Die Sekundärliteratur liefert wertvolle Hinweise auf mögliche Katalysatoren des Lehrpersonenmangels in dieser Zeit. Dieses Wissen spielte eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Quellenarten und des Quellenkorpus. Angesichts der vielfältigen Themenfelder, die mit dem Lehrpersonenmangel dieser Epoche vernetzt sind, war es wichtig, einen vielschichtigen und breit angelegten Quellenkorpus als Grundlage für diese Arbeit heranzuziehen. Eine ausführliche Darstellung der spezifischen Quellenhinweise sowie die Begründung für die Auswahl des Quellenkorpus erfolgt im Unterkapitel 1.4 «Entscheid Quellenkorpus».

Die Kombination verschiedener Quellenarten bietet die Möglichkeit, die Diskurse und Dynamiken des Lehrpersonenmangels auf unterschiedlichen Ebenen – beruflich, politisch und gesellschaftlich – umfassend zu analysieren. Dabei ergänzen sich Lehrpersonenzeitschriften und politische Protokolle ideal, da sie sowohl die Perspektive der Lehrerschaft als auch die institutionellen Entscheidungen der Bildungspolitik hervorheben. Die «Schweizerische Lehrerinnenzeitung» ermöglicht eine gezielte Analyse der spezifischen Herausforderungen und Diskurse aus Sicht der weiblichen Lehrerschaft, während die Schweizerische Lehrerzeitung allgemeine Themen im Zusammenhang mit dem Lehrpersonenmangel abdeckt. Ergänzend dazu bieten die Werke von Heinrich Tuggener die Möglichkeit, die in den Quellen enthaltenen Aussagen in einen wissenschaftlichen Kontext dieser Zeit einzuordnen.²²

Die Auseinandersetzung mit den Quellen sowie der Sekundärliteratur haben gezeigt, wie tief dieses Phänomen des Lehrpersonenmangels in Gesellschaft, Wirtschaft und Bildungspolitik eingebettet war. Auf dieser Grundlage wurden die zwei Fragestellungen entwickelt, um die thematische Breite und die spezifischen Herausforderungen der Thematik umfassend zu analysieren. Die folgenden Abschnitte dienen dazu, die Fragestellungen vorzustellen, ihre Relevanz zu verdeutlichen und sie thematisch grob einzuordnen.

1. Fragestellung

Mit der ersten Fragestellung wird untersucht, wie strukturelle Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen, wie das Lehrerinnenzölibat²³ und die ungleiche Entlohnung, mit dem Lehrpersonenmangel verknüpft waren. Dabei wird analysiert, welche Ansätze zur Verbesserung der Situation entwickelt und von welchen Akteuren und Akteurinnen sie formuliert wurden.

²² Vgl. Tuggener 1963; Tuggener 1966

²³ Vgl. Begriffserklärung

In welchem Zusammenhang wurden strukturelle Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen im Kontext des Lehrpersonenmangels in der Deutschschweiz sichtbar, welche Argumentationen wurden zur Rechtfertigung dieser Benachteiligungen angeführt, und welche Forderungen oder Ansätze zu ihrer Überwindung lassen sich erkennen?

2. Fragestellung

Die zweite Fragestellung zielt darauf ab, die öffentliche Diskussion um den Lehrpersonenmangel in den 1940er- bis 1960er-Jahren nachzuvollziehen. Von besonderem Interesse ist, welche Forderungen in den Lehrpersonenzeitschriften formuliert und welche Probleme wiederkehrend thematisiert wurden.

Inwiefern wurde der Lehrpersonenmangel in der Deutschschweiz in den 1940er-, 1950er- und 1960er-Jahren thematisiert, und welche spezifischen Forderungen und Probleme wurden in zeitgenössischen Lehrpersonenzeitschriften sowie anderen relevanten Quellen formuliert?

Die Auseinandersetzung mit den Quellen und der Sekundärliteratur verdeutlicht die Vielschichtigkeit des Lehrpersonenmangels in gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und bildungspolitischen Kontexten. Die entwickelten Fragestellungen bilden die Grundlage für eine umfassende Analyse dieser Herausforderungen.

Im folgenden Kapitel werden die methodischen Grundlagen erläutert, die als Leitfaden für die systematische und kritische Quellenanalyse dienen.

1. Methodische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die methodischen Grundlagen dieser Untersuchung dargelegt, die als Leitfaden für die Quellenanalyse und die Interpretation der Ergebnisse dienen. Zunächst werden die acht W-Fragen von Gunilla Budde vorgestellt, die eine wesentliche Grundlage für die Quellenkritik bilden. Diese Fragen ermöglichen es, die Quellen systematisch und kritisch zu untersuchen, um deren Bedeutung und Glaubwürdigkeit zu bewerten.

Darüber hinaus wird die historische Diskursanalyse vorgestellt, die eine zentrale Rolle bei der Untersuchung der gesellschaftlichen und politischen Diskussionen über den Lehrpersonenmangel spielt. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelegt, wie bestimmte Aussagen zu bestimmten Zeiten entstanden sind und welche Machtstrukturen diese Aussagen beeinflussten. Im Anschluss daran wird der Ansatz zur Auswahl und Organisation des Quellenkorpus erklärt. Dieser ermöglicht es, die Diskurse aus verschiedenen Perspektiven zu vergleichen und Unterschiede in den Debatten herauszuarbeiten. Zudem wird eine erste Auswahl relevanter Quellen präsentiert.

Abschliessend wird ein Überblick über die Entscheidungen zur Auswahl des Quellenkorpus und den Aufbau der Analyse gegeben, um die strukturellen Rahmenbedingungen sowie die wissenschaftliche Herangehensweise an die Untersuchung transparent zu machen.

1.1 Die acht «W-Fragen» von Budde

«Es ist also nötig, mit kritischem Blick auf eine Quelle zu schauen, Quellenkritik zu üben.»²⁴

Die Historikerin Gunilla Budde beschreibt in ihrer bekannten Veröffentlichung aus dem Jahr 2008 die Relevanz der Quellenkritik. Um die Quelle mit dem nötigen kritischen Blick zu analysieren, sind gemäss Budde acht W-Fragen entscheidend. Quellen liefern wertvolle Informationen, bergen jedoch auch Risiken, da sie nicht immer das sind, was man erwartet. Fehlerhafte Überlieferungen oder nachträgliche Änderungen können die Authentizität beeinträchtigen und die Aussagekraft der Quelle mindern. Um die Quelle korrekt zu dekodieren, um damit die Bedeutung und Glaubwürdigkeit einer Quelle zu verstehen, ist eine kritische Prüfung unerlässlich.

²⁴ Budde 2008, 67

Daher orientiert sich die Untersuchung historischer Quellen aus den 1940er- bis 1960er-Jahren bei der Quellenkritik an den acht W-Fragen von Gunilla Budde:²⁵

- Wer hat die Quelle verfasst?
- Wann entstand die Quelle?
- Wo wurde die Quelle erstellt?
- Welche Art von Quelle ist es?
- Wen hat die Quelle als Adressaten im Visier?
- Wie ist die Quelle überliefert?
- Warum wurde sie erstellt?
- Wovon kündigt die Quelle, wovon schweigt sie?

Das Beantworten der acht Fragen löst weitere Fragen aus, die zu einer detaillierten Quellenkritik beitragen.²⁶ Die Analyse wird weiter vertieft durch die Berücksichtigung verschiedener Quellengattungen aus dem gewählten Zeitraum und dem Abgleich mit Sekundärliteratur. Denn Budde betont, dass eine interessante Fragestellung aus einem «soliden Quellenfundament» bestehen sollte.²⁷ Durch die richtige Herangehensweise bei der Quellenanalyse soll verhindert werden, dass Fehlinterpretationen gemacht werden. In diesem Fall übernehmen die Quellen nicht lediglich die Rolle als Belege für vergangene Zeiten, sondern üben in diesem Falle ihre «Vetomacht» aus und verhindern dadurch, dass Fehlschlüsse gezogen werden.²⁸

Wie erwähnt, kann die Quellenauswahl die Forschungsergebnisse massgeblich beeinflussen. Dies wiederum kann zu unterschiedlichen Interpretationen eines Themas führen, weshalb eine breite und vielfältige Quellenbasis unerlässlich ist, um ein umfassendes Bild der Vergangenheit zu zeichnen. Dadurch bezieht der Forschende oder die Forschende Distanz zu den Leitfragen und stellt somit sicher, dass nicht frühzeitig Schlüsse gezogen werden, welche die Forschungsfragen beantworten sollen. Die Quellenauswahl dieser Masterarbeit setzt sich daher aus einem breiten Spektrum an Artikeln aus der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung und der Schweizerischen Lehrerzeitung zusammen, ergänzt durch weitere pädagogische und politische Quellen. Diese Grundlage soll sicherstellen, dass die beiden Leitfragen, wie von Budde gefordert, auf einem «soliden Quellenfundament» basieren und die nötigen Strukturen für eine fundierte Analyse bieten.

²⁵ Ebd.

²⁶ Ebd.

²⁷ Ebd., 54

²⁸ Ebd.

Die nachfolgend behandelte Theorie zur bildungshistorischen Praxeologie bietet weitere interessante Anknüpfungspunkte für die Vorgehensweise bei den Quellenanalysen.

1.2 Bildungshistorische Praxeologie

Die Theorie von Sabine Reh und Kerrin Klinger zu den Perspektiven einer bildungshistorischen Praxeologie bietet ein wertvolles theoretisches Fundament, um die Quellenkritik in dieser Arbeit zu erweitern. Dieser Ansatz ermöglicht es, nicht nur die Inhalte der Quellen, sondern auch die Praktiken und Bedingungen zu analysieren, unter denen sie produziert und genutzt wurden.²⁹ Dies ist besonders relevant für die Untersuchung der pädagogischen Zeitschriften sowie politischer Protokolle, da sie nicht nur Aussagen über den Lehrpersonenmangel enthalten, sondern auch in spezifischen institutionellen (zum Beispiel Kantons- oder Regierungsrat) und gesellschaftlichen Kontexten verankert sind.

Ein wichtiger methodischer Zugang, den Reh und Klinger hervorheben, ist die serielle Analyse von Quellen. Diese Methode zielt darauf ab, Muster und Abweichungen innerhalb von Praktiken und Diskursen über längere Zeiträume hinweg zu identifizieren:

«Er (Historiker) ist erstens an Wiederholungen und kleinen Abweichungen, an der Serie und an einem Panorama der Praktiken interessiert, muss entsprechend seine Suchstrategien anlegen und nimmt zweitens Kontextualisierungen nicht von Einzelereignissen vor, sondern versucht Praktiken materiell in Raum und Zeit zu verankern.»³⁰

Für diese Arbeit bedeutet dies, systematisch wiederkehrende Argumente und Forderungen in den Zeitungsartikeln und politischen Protokollen zu analysieren. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie der Lehrpersonenmangel in den verschiedenen Jahrzehnten (1940er- bis 1960er-Jahre) thematisiert und bearbeitet wurde. Gleichzeitig erlaubt dieser Ansatz, auch kleine Abweichungen oder Brüche in den Diskursen sichtbar zu machen, die auf Veränderungen in den gesellschaftlichen oder politischen Rahmenbedingungen hindeuten. Diese Ergebnisse können anschliessend mit der Sekundärliteratur in einen breiteren Kontext eingeordnet werden.

²⁹ Reh und Klinger 2020, 212-213

³⁰ Ebd., 213

Abschliessend formulieren Reh und Klinger in ihrem Beitrag zur praxeologischen Perspektive, dass die Historisierung von Selbstverständlichkeiten Mechanismen aufdecken kann, die bestimmte Normen und Praktiken als normal erachtet. Dabei stellt die Vermeidung anachronistischer Interpretationen sicher, dass diese Normen nicht mit modernen Vorstellungen vermischt werden. Neue Erkenntnisse der Konventionalisierung sind insofern gewinnbringend für die Analyse, da durch dieses Vorgehen hinter die etablierten Strukturen und Normen geschaut werden kann und somit historische Entwicklungen besser verstanden und diskutiert werden können.³¹

1.3 Historische Diskursanalyse

Die historische Diskursanalyse nach Achim Landwehr setzt sich damit auseinander, welche Aussagen zu welcher Zeit und an welchem Ort gemacht werden. Sie geht davon aus, dass das Auftreten bestimmter Aussagen kein Zufall oder eine unvorhersehbare Entwicklung ist. Stattdessen fragt die historische Diskursanalyse, warum gerade diese Aussagen und nicht andere mögliche Formulierungen entstehen. Sie interessiert sich für die Gründe und Bedingungen, die dazu führen, dass bestimmte Aussagen in einem bestimmten historischen Kontext auftauchen.³² Ein wichtiges Kriterium bei der Bildung eines Korpus für die Diskursanalyse ist die Wiederholung von immer wieder ähnlich formulierten Aussagen. Diese wiederkehrenden Muster sowohl in chronologischer Abfolge als auch in ihrer Häufigkeit bilden die empirische Grundlage der Diskursanalyse.³³

Die Theorie der historischen Diskursanalyse bietet sich an, um die Diskurse rund um den Lehrpersonenmangel in den Lehrer- und Lehrerinnenzeitungen sowie politischen Protokollen der 1940er- bis 1960er-Jahre zu analysieren. Ein Beispiel dafür ist die wiederkehrende Forderung nach einer besseren Vergütung von Lehrpersonen, die sowohl in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung als auch in der Lehrerzeitung prominent diskutiert wird.³⁴ Diese Forderung taucht vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs um Fachkräfte in einer Zeit wirtschaftlicher Hochkonjunktur auf. Die Diskursanalyse ermöglicht es, diese Forderungen nicht nur als pragmatische Reaktion auf den Lehrpersonenmangel zu betrachten, sondern auch als Ausdruck der Ressourcendynamiken zwischen dem Bildungssystem und der Privatwirtschaft. Ein weite-

³¹ Ebd., 213-215

³² Landwehr 2018, 90

³³ Ebd., 90-91

³⁴ Vgl. Kleinert 1950; Eichenberger 1952; Amrein 1956; Altmann 1963

res Beispiel ist das Lehrerinnenzölibat, das in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung thematisiert wird. Die Diskursanalyse hilft hier, die geschlechtsspezifischen Argumente zu identifizieren, die die gesellschaftlichen Vorstellungen widerspiegeln, welche die Rolle der Lehrerin während dieser Zeit geprägt haben. So zeigt sich etwa, dass die Diskussion um das Lehrerinnenzölibat eng mit der gesellschaftlichen Erwartung verknüpft war, dass Frauen nach der Heirat aus dem Beruf ausscheiden.

Es wird jedoch empfohlen, sich zu Beginn der Untersuchung nicht zu früh auf bestimmte Themen oder Quellen festzulegen. Stattdessen sollte das Untersuchungsfeld möglichst offen gestaltet werden. Die notwendigen Einschränkungen ergeben sich im Verlauf der Forschung meist automatisch aus pragmatischen Gründen.³⁵

Die Fokussierung auf Texte und andere Materialien soll nicht dazu führen, dass die gesellschaftlichen Fragen vernachlässigt werden. Vielmehr sollen beide Aspekte, die Analyse der Texte und die gesellschaftliche Dimension, ineinander verschmelzen. Ziel ist es, sowohl den Inhalt der Texte als auch die dahinterliegenden gesellschaftlichen Zusammenhänge und Machtstrukturen gemeinsam zu betrachten und zu verstehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen.³⁶

In Landwehrs Text wird immer wieder darauf verwiesen, dass Wissen und Macht untrennbar miteinander verbunden sind. Ein zentraler Gedanke von Foucault ist, dass Diskurse nicht nur Wissen produzieren, sondern auch Machtverhältnisse stabilisieren.³⁷ Wissen ist somit nicht neutral, sondern immer auch ein Instrument, um Macht zu sichern oder zu verändern. Im Text von Landwehr wird betont, dass der Diskurs und Macht miteinander verzahnt sind. Denn Macht konstituiert immer Wissensformen, und Diskurse bringen Wirklichkeiten hervor. Dies bedeutet, dass in jedem Diskurs bestimmte Deutungen der Realität und Wissensfelder durch Machtmechanismen abgesichert oder herausgefordert werden.³⁸ Weiter nimmt Landwehr auf Bourdieu Bezug, welcher erwähnt, dass die Fähigkeit, Kategorien zu definieren und zu kontrollieren, eine «aussergewöhnliche gesellschaftliche Macht» darstellt, da sie ermöglicht, bestimmte Dinge sichtbar zu machen und andere auszublenden. Dies bedeutet, dass diejenigen, die Wissen und Diskurse kontrollieren, auch die Macht besitzen, zu bestimmen, was als wahr und wirklich gilt.³⁹

³⁵ Landwehr 2018, 99

³⁶ Ebd.

³⁷ Landwehr 2018, 72-75 zitiert nach Foucault 1991

³⁸ Landwehr 2018, 90

³⁹ Landwehr 2018, 80 zitiert nach Bourdieu 1979

In der Diskursanalyse der Schweizerischen Lehrer- und Lehrerinnenzeitungen sowie weiteren Quellen wird aufgezeigt, wie diese Machtverhältnisse die Darstellung des Lehrpersonenmangels im ausgewählten Zeitraum beeinflussen. Es wird untersucht, welche Akteure und Akteurinnen sich im Diskurs über den Lehrpersonenmangel zu Wort melden, welche Positionen sie vertreten und wie diese mit den jeweiligen sozialen und politischen Machtstrukturen verknüpft sind. Darüber hinaus wird analysiert, wie der Diskurs in den untersuchten Quellen strukturiert ist. Dabei wird ein besonderer Fokus darauf liegen, wie die Rolle der Frau im Lehrberuf unterschiedlich dargestellt wird. Die Frage, welche Wissensfelder als legitim gelten und welche Sprach- und Argumentationsmuster zur Anwendung kommen, wird ebenfalls aufzeigen, wie bestimmte Sichtweisen auf den Lehrkräftemangel gestützt oder marginalisiert werden.

Im Sinne der Diskursanalyse nach Landwehr wird versucht, die Mechanismen sichtbar zu machen, die den Diskurs über den Lehrpersonenmangel prägen, und wie sich daraus bestimmte gesellschaftliche Wirklichkeiten (bestimmte Ansichten auf die Realität) formen. Dies ermöglicht es, nicht nur die Inhalte der Diskussionen zu verstehen, sondern auch die dahinterliegenden Machtstrukturen, die den Diskurs bestimmen und das Bild des Lehrer- und Lehrerinnenmangels in der Gesellschaft formten.

Die vorgestellten methodischen Theorien – Buddes acht W-Fragen, die Bildungshistorische Praxeologie von Reh und Klinger sowie Landwehrs Historische Diskursanalyse – bilden eine solide Grundlage für den im nächsten Kapitel vorgestellten Quellenkorpus. Die acht W-Fragen ermöglichen eine systematische und zielgerichtete Quellenkritik. Die Bildungshistorische Praxeologie erweitert diesen Ansatz, indem sie soziale Praktiken und Normen einbezieht und damit eine Historisierung von Selbstverständlichkeiten ermöglicht. Gleichzeitig erlaubt dieser Ansatz, auch kleine Abweichungen oder Brüche in den Diskursen sichtbar zu machen, die auf Veränderungen in gesellschaftlichen oder institutionellen Kontexten hinweisen können. Ergänzt wird dies durch die historische Diskursanalyse, welche die Entstehung und Strukturierung von Aussagen im Kontext gesellschaftlicher und politischer Machtverhältnisse untersucht. Diese methodische Kombination erlaubt es, die unterschiedlichen Perspektiven und Dynamiken in den Lehrer- und Lehrerinnenzeitungen sowie weiteren Quellen nicht nur inhaltlich zu analysieren, sondern auch im Hinblick auf ihre gesellschaftlichen und institutionellen Entstehungskontexte zu betrachten. Im folgenden Abschnitt wird der für diese Analyse verwendete Quellenkorpus vorgestellt, um die Auswahl und Zusammensetzung der untersuchten Materialien transparent zu machen.

1.4 Entscheid Quellenkorpus

Der Quellenkorpus der Masterarbeit setzt sich primär aus Artikeln der Schweizerischen Lehrerzeitung und der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung zusammen. Diese beiden Zeitschriften bieten einen differenzierten Einblick in die Perspektiven der Lehrerschaft und erlauben es, die spezifischen Diskurse und thematischen Schwerpunkte männlicher und weiblicher Lehrpersonen herauszuarbeiten. Beiträge aus dem Pädagogischen Beobachter im Kanton Zürich oder Regierungsrats- und Kantonsratsprotokolle sowie Mitteilungen in kantonalen Schulblättern ergänzen diesen Hauptkorpus, um die Perspektiven institutioneller und politischer Akteure und Akteurinnen in den Diskurs einzubeziehen. Zudem fliessen die inzwischen zu Quellen gewordenen Studien von Heinrich Tuggener aus den Jahren 1963 und 1966 als wichtige Grundlage in die Analyse ein.⁴⁰

Die Auswahl dieser Quellen basiert auf ihrer Relevanz für die Thematisierung des Lehrpersonenmangels. Bereits ein erster Überblick zeigt, dass zentrale Themen wie die strukturelle Benachteiligung weiblicher Lehrpersonen, die Herausforderungen der Besoldung oder die Reaktionen auf demografische Entwicklungen regelmässig behandelt wurden:

- Ein Artikel in der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1947 zeigt die Bemühungen auf, Primarlehrerinnen möglichst effizient auszubilden, um den akuten Lehrermangel im Kanton Bern zu bewältigen. Auch das Lehrerinnenzölibat wird als Hindernis gegen die Bekämpfung des Lehrpersonenmangels erwähnt.⁴¹
- In der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung wird 1948 etwa das Zölibatsgesetz thematisiert, das weibliche Lehrpersonen massiv in ihrer beruflichen und privaten Lebensführung einschränkte. Gleichzeitig wird die Lohngleichheit zwischen männlichen und weiblichen Lehrpersonen diskutiert, ein Thema, das auch in weiteren Ausgaben wiederkehrt.⁴²
- Demografische Herausforderungen, wie der Anstieg der Schüler- und Schülerinnenzahlen sowie die Konkurrenz der Privatwirtschaft werden in einem weiteren Artikel der Schweizerischen Lehrerzeitung beleuchtet. Heinrich Kleinert fordert 1948 in diesem Kontext Sondermassnahmen zur Nachwuchsförderung, insbesondere für männliche Lehrpersonen.⁴³

⁴⁰ Vgl. Tuggener 1963; Tuggener 1966

⁴¹ Vgl. Kleinert 1947

⁴² Vgl. Plüss 1948

⁴³ Vgl. Kleinert 1948

- In «Lehrerüberfluss und Lehrermangel» wird 1950 betont, dass infrastrukturelle Massnahmen sowie Lohnerhöhungen notwendig seien, um den Lehrpersonenmangel zu bewältigen.⁴⁴
- Bildungspolitische und demografische Herausforderungen sowie die Verweiblichung des Lehrberufs werden in den Artikeln «Der Numerus clausus»⁴⁵ in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung⁴⁶ und «Die Diskussion über den «Numerus clausus»» im Pädagogischen Beobachter von 1952 ausführlich thematisiert.⁴⁷

Das methodische Vorgehen zielt darauf ab, die Quellen thematisch zu bündeln und in engem Bezug zu den Leitfragen dieser Arbeit zu analysieren. Dabei werden bestimmte thematische Schwerpunkte, die im Zusammenhang mit dem Lehrpersonenmangel immer wieder in den untersuchten Quellen auftauchen systematisch untersucht.

«Ein zentrales Kriterium für die Korpusbildung ist dabei die Wiederholung und die Gleichförmigkeit von immer wieder ähnlich Gesagtem oder Geschriebenem. Denn es ist dieser Charakter diachroner Reihung und synchroner Häufigkeit von miteinander verbundenen Aussagen, der die Diskursanalyse empirisch begründet.»⁴⁸

Die Analyse soll dabei nicht der Reihenfolge der einzelnen Quellen folgen, sondern einer inhaltlich-analytischen Struktur, die sich an den zentralen Fragestellungen dieser Arbeit orientiert. Das Untersuchungsfeld, wie es Sarasin in seiner Theorie vorschlägt, bleibt offen gestaltet, sodass flexibel auf neue Erkenntnisse reagiert sowie der Quellenbestand erweitert oder angepasst werden kann, um der Dynamik der historischen Diskurse gerecht zu werden.⁴⁹ Die Quellen werden thematisch geordnet und im Kontext des jeweiligen Diskursraums miteinander verglichen und analysiert. Dabei dient der Diskursraum als Analyseeinheit, um die Art und Weise zu erfassen, wie Themen und Positionen innerhalb von der Lehrerschaft sowie in der Politik im Bezug zum Lehrpersonenmangel behandelt wurden. Auf diese Weise werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Debatten und die Entwicklung der Diskurse im Verlauf der unterschiedlichen Jahrzehnte sichtbar gemacht.

⁴⁴ Vgl. Kleinert 1950

⁴⁵ Vgl. Begriffserklärung

⁴⁶ Vgl. Eichenberger 1952

⁴⁷ Vgl. Baur 1952

⁴⁸ Landwehr 2018, 99

⁴⁹ Landwehr 2018, 99 zitiert nach Sarasin 1996

2. Die Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg: Rahmenbedingungen und Herausforderungen für das Bildungssystem

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Schweiz in den Nachkriegsjahren, wie Wirtschaft und Migration, die Bildungsexpansion sowie der zunehmende Rekrutierungswettkampf, beeinflussten die Struktur des Arbeitsmarktes. Gleichzeitig führten sie zu Veränderungen im Bildungssektor und prägten die Rolle der Frau neu. Diese Themen bieten wichtige Erklärungsansätze für die Unterschiede in der Thematisierung des Lehrpersonenmangels.⁵⁰ Interessante Erkenntnisse diesbezüglich liefert Jakob Tanner in seinem Werk zur Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. Tanner beschreibt, dass die Schweiz in den Nachkriegsjahren häufig als Gegenentwurf zum vom Krieg gezeichneten Europa wahrgenommen wurde.⁵¹ Tatsächlich verlief ihre Entwicklung jedoch ähnlich wie die anderer industrialisierter Länder in Mittel- und Westeuropa. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann sowohl das wirtschaftliche Wachstum als auch die Neuordnung der europäischen Staatenwelt. Die Erfahrungen des Krieges trugen zur Festigung demokratischer Systeme bei und beschleunigten den europäischen Integrationsprozess. Der Fokus verlagerte sich von den Schrecken der Vergangenheit hin zu einem Streben nach materiellem Wohlstand und einer konsumorientierten Zukunft.⁵² Diese Entwicklungen waren nebst der Bildungsexpansion, die gegen Ende der 1950er-Jahre einsetzte, eng mit der Thematik des Lehrpersonenmangels dieser Zeit verflochten.

In den folgenden Abschnitten werden die Erkenntnisse von Tanner sowie weiterer Fachliteratur herangezogen, um sie mit ausgewählten Quellen in Verbindung zu setzen und die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge des Lehrpersonenmangels zu untersuchen.

2.1 Wirtschaft und Migration

In den Nachkriegsjahren nahm die Schweiz in der Rangliste des durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommens einen Spitzenplatz ein. Begünstigt durch stagnierende Importpreise stieg die Kaufkraft der Schweizer und Schweizerinnen zwischen 1950 und 1960. Gleichzeitig konnten Schweizer Unternehmen ihre Exporte steigern, was auf die hohe Qualität ihrer Produkte, Spe-

⁵⁰ Vgl. Tuggener 1963; Criblez 2007; Tanner 2015; Criblez 2017

⁵¹ Tanner 2015, 328

⁵² Ebd., 329

zialisierung auf Nischenmärkte und spezialisierte Dienstleistungen zurückzuführen war. Besonders die Maschinen- und Fahrzeugindustrie trug mit einem bedeutenden Anteil zum Bruttoproduktionswert bei.⁵³

Zusätzlich zur Spezialisierungsstrategie wurden in der Nachkriegszeit auch umfassende Anstrengungen unternommen, um ganze Wirtschaftsbranchen zu verwissenschaftlichen und zu rationalisieren. Wissenschaft und Technik galten mehr denn je als entscheidende Treiber für wirtschaftliche Innovation und Wachstum – nicht nur bei forschungsintensiven Grossunternehmen wie in der Pharmazie, im Maschinenbau und in der Elektrotechnik. Für die Schweiz waren dabei zwei Aspekte besonders prägend: Zum einen der hohe Anteil der Forschungsinvestitionen durch den Privatsektor, der mit drei Vierteln europäische Spitzenwerte erreichte und zum anderen die duale Struktur des Bildungssystems. Letzteres hielt die akademische Ausbildung relativ begrenzt, förderte jedoch Berufslehren und die handwerkliche Ausbildung in besonderem Masse.⁵⁴

Obwohl die Schweiz im europäischen Vergleich ein stark ausgeprägtes duales Bildungssystem besass und viele junge Menschen durch Berufslehren ausbildete, konnte sie nicht mit dem Tempo der Hochkonjunktur mithalten, um den benötigten Personalbedarf zu decken. Schon 1946 brachten Schweizer Unternehmer ihre Besorgnis über einen bevorstehenden Mangel an Arbeitskräften zum Ausdruck. In der Folge wurden gezielt Delegationen nach Kalabrien und Sizilien geschickt, um dort junge, ungelernete Arbeitskräfte zu rekrutieren.⁵⁵

«Der Zuzug von Hunderttausenden von Arbeitskräften aus dem Ausland ermöglichte ein rasches Wirtschaftswachstum.»⁵⁶

Viele Arbeitskräfte, insbesondere aus Süditalien, kamen daraufhin in die Schweiz, um in den wachsenden Industrien zu arbeiten. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz erhöhte sich von weniger als 6 Prozent in den späten 1940er Jahren auf 10 Prozent Anfang der 1960er-Jahre und erreichte Mitte der 1960er-Jahre etwa 15 Prozent. Im Jahr 1960 machten ausländische Arbeitskräfte über 20 Prozent der Erwerbstätigen aus, während ihr Anteil im Baugewerbe bei 50 Prozent lag. Ein Grossteil der eingewanderten Süditaliener war im Bereich Industrie und Handwerk beschäftigt (48 Prozent).⁵⁷

⁵³ Ebd., 373

⁵⁴ Ebd., 373

⁵⁵ Ebd., 380

⁵⁶ Tanner 2020

⁵⁷ Tanner 2015, 382

Die sprachliche und kulturelle Vielfalt, die durch die verstärkte Einwanderung nach 1945 entstand, stellte eine grosse Herausforderung für die Volksschule dar.⁵⁸ In den folgenden Jahren wanderten neben italienischen Staatsangehörigen auch zahlreiche Arbeitskräfte aus Spanien, Griechenland und der Türkei in die Schweiz ein. Diese Entwicklung führte zu einer steigenden Anzahl fremdsprachiger Schulkinder, was das Bildungssystem vor die Herausforderung stellte, diese Kinder erfolgreich in den Schulalltag zu integrieren. In den Städten und Agglomerationen stieg der Anteil der nichtschweizerischen Bevölkerung deutlich an, und in vielen Schulen überstieg er 10 bis 20 Prozent. Nebst der Herausforderung einer erfolgreichen Integration der ausländischen Kinder, führte der erhebliche Bevölkerungsanstieg – verursacht durch die Immigration sowie eine erhöhte Geburtenrate – zu einer weiteren schwierigen Aufgabe für die Volksschule. Zwischen 1945 und 1975 verdoppelte sich die Zahl der Schulkinder von 67.000 auf 133.000 im Kanton Zürich.⁵⁹ Die dadurch entstandenen Engpässe im Bildungssystem führten zu einer Intensivierung des Diskurses über den Lehrpersonenmangel.

2.2 Bildungswesen

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand der Bildungssektor in der Schweiz vor grossen Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Forschungspolitik. Nationale Souveränität war zunehmend an den Austausch von Wissen und die Vereinheitlichung internationaler Rechtsstandards gebunden. Industrieunternehmen, Banken und Zentralbank waren auf eine enge Zusammenarbeit mit dem Ausland angewiesen, und auch Hochschulen mussten sich dieser Entwicklung anpassen. Wissenschaftsförderung bewegte sich in einem transnationalen Spannungsfeld aus Krisenbewältigung, Technologiepolitik und Hochschulreformen. Ein zentrales Argument, das die Investition in den wissenschaftlichen Nachwuchs rechtfertigte, war der Mangel an Bodenschätzen. Dieser Umstand zwang die Schweiz dazu, umso stärker auf Bildung und Forschung zu setzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben.⁶⁰

Der Sputnik-Schock⁶¹ von 1957 verlieh den bestehenden Bemühungen um Bildung und Forschung eine neue Dringlichkeit. Wie in anderen westeuropäischen Ländern geriet auch in der

⁵⁸ Vgl. Begriffserklärung

⁵⁹ Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 204-205

⁶⁰ Tanner 2015, 389

⁶¹ Vgl. Begriffserklärung

Schweiz der öffentliche Bildungs- und Hochschulsektor stärker in den Fokus. Begriffe wie Humankapitalbildung, Förderung ungenutzter Begabungsreserven und Talententwicklung bestimmten die Diskussionen und leiteten zahlreiche Reformen und innovative Ansätze ein.⁶²

Im Zuge der Reformen in den 1960er-Jahren wurde dem Zürcher Regierungsrat eine Motion vorgelegt, die eine umfassende strukturelle Anpassung des Schulsystems forderte. Dabei sollte eine Gesamtkonzeption der «Lehrerbildung» entwickelt werden, die alle Schulstufen umfasste und Erkenntnisse aus der Lernpsychologie und Pädagogik berücksichtigte.⁶³ Zwar konnten Forderungen dieser Art über längere Zeit nicht vollständig umgesetzt werden, wie Lucien Criblez in seinem Beitrag aus dem Jahr 2007 zur Neukonstituierung der Bildungsforschung der 1960er- und 1970er-Jahre zeigt, dennoch wurden punktuell angelegte Reformen bereits verwirklicht. Dazu zählten der Ausbau des Kindergartens, die Verlängerung des Unterrichtsobligatoriums, die Einführung neuer Mittelschultypen und die Stärkung des tertiären Bildungsbereichs. In wesentlichen Bereichen wie der Sekundarstufe I, dem Gymnasium, der Lehrpersonenbildung und der Universität konnten keine tiefgreifenden strukturellen Änderungen umgesetzt werden. Laut Criblez führten Reformstaus dazu, dass grundlegende Anpassungen erst in den 1990er-Jahren verwirklicht werden konnten.⁶⁴

Reformen, wie die Verlängerung der obligatorischen Schulzeit und kantonale Anpassungen hinsichtlich der Dauer und Zulassungskriterien für Lehrpersonenseminare, spielten eine zentrale Rolle bei der Steuerung des Lehrpersonenmangels. Sie verdeutlichen, wie bildungspolitische Massnahmen sowohl dazu beitragen konnten, kurzfristige Engpässe zu entschärfen als auch die Attraktivität des Berufs langfristig zu steigern. In den untersuchten Lehrpersonenzeitschriften werden genau solche Diskurse untersucht.

2.3 Rekrutierungswettkampf

In der Schweiz war die Hochschulabschlussquote in der Nachkriegszeit im internationalen Vergleich äusserst niedrig, und es fehlten weitgehend tertiäre Ausbildungsstätten ausserhalb der Universitäten. Dadurch zählten Lehrer und Lehrerinnen zu den bestausgebildeten Arbeitskräften. Für viele von ihnen wurde ein Wechsel in die Privatwirtschaft zu einer attraktiven Option, da diese bei Vollbeschäftigung deutlich höhere Löhne bieten konnte.⁶⁵ Der Rekrutierungswettkampf erstreckte sich nicht nur auf bereits ausgebildetes Personal, sondern zunehmend auch

⁶² Ebd.

⁶³ Staatsarchiv Kanton Zürich 1968

⁶⁴ Criblez 2007, 1

⁶⁵ Criblez 2017, 26

auf die Gewinnung junger Talente für die Lehrseminare. Die nachfolgend analysierten Quellen von Heinrich Tuggener und Heinrich Kleinert verdeutlichen, wie anspruchsvoll und herausfordernd dieser Prozess wurde:

Heinrich Tuggener betont in seiner inzwischen zur Quelle gewordenen Studie «Lehrerstand – Lehrermangel» über den Strukturwandel der Volksschullehrerschaft im Kanton Zürich, dass sich die Rekrutierungschancen für die Volksschule durch diese Konkurrenz deutlich verschärfen.⁶⁶ Bereits 1948 hatte Heinrich Kleinert, der damalige Vorsteher des «Lehrerseminars Bern-Monbijou», in einem Artikel der Schweizerischen Lehrerzeitung auf diese Problematik hingewiesen. Um zu verhindern, dass Eltern ihre «Söhne» bevorzugt im Handel oder in der Industrie statt im «Lehrerberuf» sehen, plädiert er für eine Aufwertung des Berufs durch bessere Vergütung und eine damit einhergehende Steigerung der Attraktivität.⁶⁷

Tuggener beschreibt den Wettbewerb mit Handel und Industrie ebenfalls als Hauptursache für die «Verknappung des Nachwuchses», die sich insbesondere in der schwierigeren Rekrutierung von männlichem Lehrpersonal zeigte. Parallel dazu stieg ab 1949 der Anteil der «Töchter» an den Lehrseminaren. Diese Entwicklung sei bereits bei den liberalen Berufen beobachtet worden. Auch bei den Kindern von Beamten und Angestellten sei ein Anstieg der «Töchter» zu verzeichnen.⁶⁸

Die analysierten Quellen von Heinrich Tuggener und Heinrich Kleinert verdeutlichen zentrale Aspekte des Lehrpersonenmangels in der Nachkriegszeit. Sie zeigen, wie wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt die Rekrutierung von Lehrpersonal erschwerten. Gleichzeitig wird der wachsende Anteil der Frauen in den Lehrseminaren thematisiert, was wichtige Einblicke in die geschlechtsspezifische Dynamik dieses Berufsfeldes bietet. Diese Diskurse bieten eine Grundlage, um die Forderungen und Massnahmen zur Bekämpfung des Lehrpersonenmangels zu analysieren und werfen zudem die Frage auf, welche Rolle Frauen im Lehrberuf und in der Bewältigung des Lehrpersonenmangels spielten – ein Aspekt, der im nächsten Abschnitt eingehender beleuchtet wird.

2.4 Die Rolle der Lehrerin

Der wirtschaftliche Aufschwung der Nachkriegszeit schuf erstmals eine materielle Grundlage für das bürgerliche Familienideal, in dem der Mann als Alleinernährer fungierte. Dieses Modell

⁶⁶ Tuggener 1966, 67

⁶⁷ Kleinert 1950, 3-4

⁶⁸ Tuggener 1966, 67

erreichte in den 1950er-Jahren seinen Höhepunkt, wurde jedoch mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen, vor allem in Teilzeit, allmählich aufgeweicht. Tanner hält diesbezüglich fest: «Denn gerade die steigenden Konsumansprüche der Wachstumsgesellschaft motivierte Frauen schon in den 1950er Jahren zum Eintritt ins Erwerbsleben.»⁶⁹ Diese gesellschaftlichen Veränderungen wirkten sich auch auf den Arbeitsmarkt aus und führten in verschiedenen Bereichen, unter anderem im Lehrberuf, zu neuen Möglichkeiten der Personalgewinnung.⁷⁰

«...der Widerspruch zwischen Bildungsexpansion und zu geringem Nachwuchs an Lehrpersonen, blieb bestehen.»⁷¹

Um dem von Martin Lengwiler et al. beschriebenen Widerspruch zwischen Bildungsexpansion und Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken, wurde die Rolle der Frau im Lehrberuf zunehmend wichtiger, da der Lehrpersonenmangel sich bis in die 1960er-Jahre hinhalten sollte. Um diesem Mangel zu begegnen, waren die Kantone auf eine heranwachsende Generation an jungen Frauen angewiesen, welche den Lehrberuf ausüben wollten. Vorbehalte gegenüber der Lehrerin mussten aufgrund der primären Arbeitsmarktsituation abgelegt werden. Im Zuge dieser Entwicklung lässt sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine Feminisierung des Lehrberufs – zumindest auf der Primarstufe⁷² – feststellen.⁷³ Gottfried Hodel erwähnt in seinem Werk aus dem Jahr 2005, dass der Kanton Bern in einem Paragraphen des Primarschulgesetzes aus dem Jahr 1894 festgehalten hat, dass der Unterricht in der Elementarschule⁷⁴ in der Regel von einer weiblichen Lehrkraft erteilt wird.⁷⁵ In einem Artikel im Berner Schulblatt zum Thema «Gelenkte Lehrerbildung» hält Heinrich Kleinert in diesem Zusammenhang folgendes fest: «Es liegt offensichtlich in der Natur der Lehrerin, dass sie sich besser für den Unterricht in den ersten Schuljahren eignet als der Lehrer.»⁷⁶ Gerade unter den Lehrerinnen gab es jedoch Vertreterinnen, welche hier anderer Ansicht waren. So war dies beispielsweise Emma Eichenberger, damalige Zentralpräsidentin des Schweizerischen Lehrerinnenvereins, welche ihren Kolleginnen auch die Fähigkeit für das Unterrichten auf den oberen Klassen attestierte.⁷⁷

⁶⁹ Tanner 2015, 377

⁷⁰ Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 208

⁷¹ Ebd.

⁷² Vgl. Begriffserklärung

⁷³ Ebd.

⁷⁴ Vgl. Begriffserklärung

⁷⁵ Hodel 2005, 289

⁷⁶ Kleinert, Gelenkte Lehrerbildung 1946, 515

⁷⁷ Eichenberger 1952, 176

Dass gegenüber weiblichen Lehrpersonen trotz der schwierigen personalen Lage nicht alle Vorbehalte verschwanden, zeigt ein Blick in die Quelle von Heinrich Tuggener: Obschon ab 1943 der Lehrpersonenüberschuss in der Schweiz dem Ende entgegen ging, gab die Zürcher Erziehungsdirektion⁷⁸ im selben Jahr geprägt vom bis dato anhaltenden Lehrpersonenüberschuss die Empfehlung ab, dass Lehrpersonen nur äusserst talentierten Schülerinnen den Lehrerberuf nahelegen sollen.⁷⁹ Jedoch erwähnt die Erziehungsdirektion keinerlei Zurückhaltung von männlichem Nachwuchs.

Vier Jahre später erwähnt wiederum dieselbe Erziehungsdirektion, dass die Zürcher Volksschule zunehmend die Folgen des Lehrpersonenmangels spürt: «Die Zahl der Schüler nimmt massiv zu. Für 1952 wird mit 66'000 Primarschülern gerechnet, rund ein Drittel mehr als 1945, und das innert sieben Jahren.»⁸⁰

Als Massnahme gegen den Mangel an Lehrpersonal können neu auch Absolventen von ausserkantonalen Maturitätsschulen die Ausbildung zur Lehrperson im Kanton Zürich beginnen – allerdings ist hierfür eine spezielle Bewilligung vom Kanton notwendig. Auch die strukturellen Bedingungen für künftige weiblichen Lehrkräfte ändern sich. So erhielten Absolventinnen der Frauenbildungsschule der Stadt Zürich und der städtischen Töchterschule die Möglichkeit, mittels einem neu eröffneten einjährigen Vorbereitungskurs anschliessend an das Oberseminar zu gehen.⁸¹ Die Städtische Töchterschule in Zürich spielte nebst den kantonalen Maturitätsschulen eine zentrale Rolle für die höhere Schulbildung von Frauen. Seit 1946 war sie in mehrere Abteilungen gegliedert:

Die Abteilung I umfasste das Gymnasium A, das Gymnasium B und das Unter- und Oberseminar. In der Abteilung II befanden sich die Handelsdiplom- und die Handelsmaturitätsschule, während die Abteilung III (ALS und HLS) die Frauenbildungsschule, das Kindergärtnerinnen- und das Hortnerinnenseminar umfasste.⁸²

⁷⁸ Vgl. Begriffserklärung

⁷⁹ Tuggener 1963, 30-32

⁸⁰ Ebd., 32

⁸¹ Ebd., 32

⁸² Suter 2014, 77

Abbildung 2: «Schulstrukturen Kanton Zürich, 1942-1959», Susann Gebauer, Jahr unbekannt, Universität Zürich

¹ Mindestalter: 15 Jahre. Im Anschluss an die Sekundarschule kann auch eine Lehramtsschule mit 5.5 Bildungsjahren besucht werden.

² Kurs zur Ausbildung von Arbeitslehrerinnen, Mindestalter: 18 Jahre.

³ Kurs zur Ausbildung von Haushaltungslehrerinnen, Mindestalter: 19 Jahre (ab 1954 18 Jahre), im Anschluss an 11-jährige Schulzeit, davon 2 Bildungsjahre an Mittelschule, aber: keine Angabe zur Vorbildung und keine Angaben zur Ausbildungsdauer.

⁴ Mindestalter: 12 Jahre.

⁵ Ab Beginn des 4. Bildungsjahres ist der Handarbeitsunterricht für Mädchen obligatorisch.

Durch Massnahmen wie die erweiterten Zugangsmöglichkeiten zu Lehrseminaren und die gezielte Förderung von Frauenbildungsanstalten versuchten die Kantone – exemplarisch der Kanton Zürich – frühzeitig, dem sich abzeichnenden Lehrpersonenmangel entgegenzuwirken.⁸³ Die strukturelle Anpassung der Frauenbildungsschulen und deren wichtige Rolle bei der Rekrutierung von Lehrkräften unterstreichen, wie zentral die Integration und Förderung weiblicher Lehrpersonen in diesem Kontext war. Gleichzeitig wird aus den ersten Quellenbezügen deutlich, dass die Diskussionen über die Rolle der Frau im Lehrberuf und die Wahrnehmung der Lehrerin von widersprüchlichen Ansichten geprägt waren.⁸⁴ Wie genau diese Diskurse in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung und der Schweizerischen Lehrerzeitung aufgegriffen und vertieft wurden, wird im nächsten Kapitel anhand der untersuchten Artikel und weiteren Bezügen zu anderen Quellen und zur Fachliteratur analysiert.

⁸³ Tuggener 1963, 32

⁸⁴ Vgl. Eichenberger 1952; Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b

3. Analyse und Kontextualisierung der Quellen zum Lehrpersonenmangel

Heinrich Tuggener hat in seiner Veröffentlichung von 1963 den Lehrerinnen ein eigenes Kapitel gewidmet. Dieses leitet er wie folgt ein: «Wenn wir von den «Lehrern» reden, so kann damit zweierlei gemeint sein. Zum ersten wird mit diesem Ausdruck summarisch der Gesamtbestand der Leute bezeichnet, die Erziehung und Unterricht als Beruf betreiben. Zweitens meinen wir damit genauer die männlichen Vertreter innerhalb dieser Berufsgruppe.»⁸⁵ In den historischen Dokumenten und Analysen, welche in diesem Kapitel untersucht werden, wird überwiegend die männliche Form «Lehrer» verwendet. Dies spiegelt die gesellschaftliche und sprachliche Praxis der damaligen Zeit wider, in der die Gesamtheit der Lehrkräfte mit der männlichen Form «Lehrer» umschrieben wurde. Um der Authentizität der Quellen gerecht zu werden, wird in den folgenden Abschnitten bei Quellenbezügen teilweise auch die männliche Form verwendet. Allerdings wird bei nicht genderteter Sprache das betreffende Wort, wie etwa «Lehrer», in Anführungszeichen gesetzt.

Wie im Abschnitt 1.4 «Entscheid Quellenkorpus» erläutert, wurde darauf geachtet, dass die ausgewählten Quellen aus dem definierten Zeitraum gleiche oder ähnliche Themenfelder zum Lehrpersonenmangel abdecken. Es werden drei zentrale Themenfelder identifiziert: «Geschlechtsspezifische Benachteiligung», «Besoldung und Rekrutierungswettkampf» sowie «Herausforderungen für die Volksschule und den Lehrberuf».

In jedem dieser Themenfelder werden die Inhalte in zwei Schritte unterteilt. In einem ersten Schritt erfolgt jeweils die «Quellenvorstellung und thematische Einordnung», bei der die Inhalte der Quellen gebündelt untersucht werden. In einem zweiten Schritt folgt die «Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich», in der die Quellen im Zusammenhang mit weiteren zeitgenössischen Dokumenten und ausgewählter Sekundärliteratur analysiert werden. Am Ende der Unterkapitel 3.1, 3.2 und 3.3 werden jeweils erste Ergebnisse zur Beantwortung der Leitfragen präsentiert. Eine ausführlichere Beantwortung der Leitfragen erfolgt in der Schlussdiskussion, wo die Ergebnisse interpretiert und zusammengeführt werden.

⁸⁵ Tuggener 1963, 109-110

3.1 Geschlechterspezifische Benachteiligung

Die nachfolgenden Kapitel 3.1.1 bis 3.1.3 beleuchten zentrale geschlechterspezifische Hürden für weibliche Lehrpersonen in der Deutschschweiz. Kapitel 3.1.1 widmet sich dem Lehrerinnenzölibat, das verheirateten Lehrerinnen die Berufsausübung untersagte und somit ihre berufliche Entfaltung stark einschränkte. Kapitel 3.1.2 untersucht verkürzte Lehrerinnenausbildungen, die als pragmatische Lösung für den Lehrpersonenmangel eingeführt wurden, jedoch Bedenken hinsichtlich der Ausbildungsqualität auslösten und thematisiert die Wiedereinführung des Numerus clausus und die damit verbundene Beschränkung weiblicher Seminaristinnen, die zu kontroversen Diskussionen über Gleichberechtigung und die Verweiblichung des Lehrpersonenberufes führte. Abschliessend wird im Kapitel 3.1.3 die Besoldungsthematik im Lehrberuf mit einem besonderen Fokus auf die Situation der Lehrerinnen analysiert und untersucht, wie dieser Diskurs in den entsprechenden Quellen thematisiert wurde.

3.1.1 Lehrerinnenzölibat

Quellenvorstellung und thematische Einordnung:

Der unten aufgeführte Beitrag in der Schweizerischen Lehrerinnzeitung mit dem Titel «Mir gratuliere» aus dem Jahre 1948 (Heft 19) stammt von Dr. Margarethe Plüss.⁸⁶ Anlass des Textes, welcher von der Baslerin Plüss in Form eines Gedichtes verfasst wurde, ist das 50-jährige Bestehen des Zürcher Lehrerinnenvereines.⁸⁷ Das Gedicht ist in zehn Strophen mit je vier Versen gegliedert. Die ersten drei Strophen ziehen Vergleiche zwischen den beiden Städten Zürich und Basel und suggerieren die starke Stellung der Stadt Zürich, welche Plüss in Verbindung zum Zürcher Löwen setzt. In Strophe vier jedoch, «do het der Zirilai versait.»⁸⁸ Das Versagen, welches Plüss erwähnt, ist dasjenige der kantonalen Abstimmung zum Frauenstimmrecht, das im selben Jahr negativ ausfiel.

Der Beitrag von Margarethe Plüss reflektiert nicht nur die Errungenschaften des Zürcher Lehrerinnenvereines, sondern auch die fortbestehenden gesellschaftlichen Ungleichheiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Frauenstimmrecht. Die in ihrem Gedicht thematisierte Ablehnung des Frauenstimmrechts in Zürich 1948 stellt ein prägnantes Beispiel für die breiteren Kämpfe um politische Gleichberechtigung in der Schweiz dar.

⁸⁶ Plüss 1948, 279

⁸⁷ Vgl. Begriffserklärung

⁸⁸ Kanton Zürich. Fachstelle Gleichstellung n.d.

Mir gratuliere

Der Zirilai, der Baselstab,
Kennt jedes Kind landuff, landab;
Doch daß me zsämmekunnt,
Bruucht scho ne bsundere Grund.

Im Lai sy Stimm teent tief und lut,
Ghersch si, so kriegsch e Pipelihut,
Drum stoht er hoch in Ehre,
Bruucht nit emol sich z'wehre.

Der Zirilai sy Bögg verbrennt,
Der Basler numme d'Fasnacht kennt.
Der Lai thront in sym Zoo,
Mir sage Zolli no.

Zwor 's Stimmrecht, das isch abverheit,
Do het der Zirilai versait,
Und d'Fraue syn nit minder
als mir unmündige Kinder.

Mir wohne unterm Krummstab jo
Syt meh als tausig Johre scho;
Me sait, dert syg's guet wohne,
Me gsäch's an de Millione.

Zwor d'Millionär, die stärben uus,
Und d'Styre styge, 's isch e Gruus;
Drum kenne mer statt z'gobe
Eich Zircher numme lobe.

Ais find i z'Ziri ganz probat:
D'Lehrgotte hän kai Zölibat,
Und wer wott zsämmespanne,
Ka seeleruehig manne.

Ihr hän di glychi Stundezahl
Wie d'Männer, aber 's sich fatal:
By Lehrerinneghälter
Do spart men an de Gälde.

Der Zirilai, der Baselstab,
's färbt kaime uff der ander ab.
Der ainti jubiliert,
Der ander gratuliert.

So bringt au hit im Jubilar
Der Baselstab sy Glückwunsch dar,
Es git uff alle Wääge
Der Krummstab eich sy Sääge!

Dr. M. Plüss, Basel.

Exkurs: Frauenstimmrecht in der Schweiz

Der Widerstand zeigte sich nicht nur auf kantonaler sondern auch auf nationaler Ebene, wie die Abstimmung von 1959 verdeutlicht, bei der die wahlberechtigten Männer das Frauenstimm- und -wahlrecht in einer eidgenössischen Volksabstimmung mit klarer Mehrheit ablehnten. Frauenverbände argumentierten, dass staatsbürgerliche Pflichten ohne politische Rechte nicht gerechtfertigt seien, doch die Männerdemokratie blieb weiterhin bestimmend. Heinrich Tugge-ner erwähnt in seiner Studie, dass es darauffolgend in Basel-Stadt zu einem Frauenstreik im Schulwesen kam. Dies beschleunigte in einigen Westschweizer Kantonen die Einführung des Frauenstimmrechts, während andere, darunter auch die beiden Basel und Zürich, bis kurz vor 1971 zögerten.⁸⁹ Die Verbindung zwischen Plüss' Gedicht und den politischen Entwicklungen zeigt, wie eng berufliche und politische Rechte für Frauen miteinander verwoben waren.

Worüber sich Plüss in ihrem Gedicht jedoch freut, ist, dass im Kanton Zürich (im Gegensatz zu Basel-Stadt) das Zölibatsgesetz für verheiratete Lehrerinnen keine Gültigkeit mehr hat. Trotz allem, wie Plüss in der darauffolgenden Strophe erwähnt, verdienen die Zürcher Lehrerinnen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bei gleicher Stundenanzahl weniger Lohn. In der zweitletzten Strophe spricht Plüss davon, dass Zürich (bedauerlicherweise) nicht auf Basel abfärbt. Aus diesem Grund will man den Zürcher Lehrerinnen für ihr Erreichtes gratulieren.⁹⁰

⁸⁹ Tanner 2015, 357

⁹⁰ Plüss 1948, 279

Auch in der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1947 (Heft 38) ist das Lehrerinnenzölibat respektive die Thematik des Doppelverdienertums⁹¹ ein Thema.⁹² Der damalige Vorsteher des «Lehrerseminars Bern-Monbijou» Heinrich Kleinert gibt in dem von ihm verfassten Artikel den Schulkommissionen die Empfehlung ab, aus dem Schuldienst ausgeschiedene verheiratete Lehrerinnen wieder in den Schulbetrieb zu integrieren. Ebenso richtet er den Appell an die verheirateten Lehrerinnen sich der bernischen Schule zur Verfügung zu stellen. Kleinert erwähnt an dieser Stelle, dass das Doppelverdienertum durch den Berner Regierungsrat mit Amtsbeschluss vom 1. August 1947 aufgehoben wurde und die verheirateten Lehrerinnen bei Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit den vollen Lohn erhalten werden. Er hält fest, dass dieser Amtsbeschluss vom bernischen Regierungsrat von all diejenigen, welche das Lehrerinnenzölibat als ungerecht empfanden, mit Genugtuung erfüllen muss. Dennoch bemängelt er, dass die ledige Lehrerin unverständlicherweise und ohne nachvollziehbare Begründung immer noch weniger verdient als ihr lediger Kollege. Weiter hofft Kleinert, dass das Lehrerinnenzölibat künftig nicht wieder eingeführt werden wird, wenn der Lehrpersonenmangel überwunden sein wird. Er spricht hier vom «Recht auf Arbeit», welches nicht nur in Notlagen zum Zuge kommen soll.⁹³

Mehr als zehn Jahre später bleibt das Lehrerinnenzölibat beziehungsweise das Doppelverdienertum entgegen den Hoffnungen von Heinrich Kleinert ein aktuelles Thema. Im «Berner Schulblatt» (herausgegeben vom Berner Lehrerverein) aus dem Jahr 1959 weist Emil Aeschlimann auf die prekären Zustände im Zusammenhang mit dem Lehrpersonenmangel hin. Er fordert ein entschlossenes Vorgehen gegen Gemeinden, die Lehrerinnen weiterhin aufgrund des sogenannten Doppelverdienertums vom Unterrichten abhalten.⁹⁴ Im Berner Schulblatt erscheint in der Ausgabe unmittelbar nach Aeschlimanns Artikel eine Stellenausschreibung des städtischen Schuldirektors von Bern, Paul Dübi, für eine freie Kindergartenstelle. Darin wird ausdrücklich auf die geltenden Bestimmungen zum Doppelverdienertum hingewiesen, bei denen verheiratete Kindergärtnerinnen von einer Bewerbung ausgeschlossen sind.⁹⁵

⁹¹ Vgl. Begriffserklärung

⁹² Kleinert 1947, 665 ff.

⁹³ Kleinert 1947, 665

⁹⁴ Aeschlimann 1959, 202

⁹⁵ Dübi 1959, 236

Stellen-Ausschreibung

Auf den 1. Oktober 1959 wird die Stelle einer

Kindergärtnerin

infolge Demission der bisherigen Inhaberin im Kindergarten Statthaltergut (Kindergarten-Verein Bümpliz) zur Besetzung ausgeschrieben.

Rechte, Pflichten und Besoldung nach Gesetz und übrigen geltenden Bestimmungen. Die Versetzung an eine andere Kindergartenstelle der Stadt Bern sowie die Bestimmungen betreffend Doppelverdienertum bleiben vorbehalten. Die Gewählte ist verpflichtet, in der Gemeinde Bern Wohnsitz zu nehmen.

Bewerberinnen mit bernischem Kindergärtnerinnendiplom erhalten den Vorzug.

Anmeldungen sind unter Beilage von Zeugnisabschriften und Ausweisen bis 3. Juli 1959 an die Präsidentin des Kindergarten-Vereins Bümpliz, Frau Elisabeth Luginbühl, Riedbachstrasse 64, Bümpliz, zu richten.

Der städtische Schuldirektor:
P. Dübi

Bern, 26. Juni 1959

Der Artikel von Liselotte Traber in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung erweitert die bisherigen Erkenntnisse zum Lehrerinnenzölibat und Doppelverdienertum.⁹⁶ Traber bezieht sich in ihrem Beitrag auf den Vortrag von Professor Lemberg (Frankfurt) an der «Internationalen Lehrertagung» von 1960 und richtet den Fokus auf die spezifischen Herausforderungen der Lehrerin. Sie hebt hervor, dass das Zölibat in einigen Regionen der Schweiz, wie etwa Basel-Stadt (siehe Gedicht von Emma Eichenberger), weiterhin Bestand hat.

Im Gegensatz zu den an der «Lehrertagung» präsentierten Ansichten zur Stellung der Lehrerin in Westdeutschland ist Traber überzeugt, dass verheiratete Lehrerinnen in der Schweiz keinen Vorteil gegenüber unverheirateten Kolleginnen geniessen. Besonders deutlich zeigt sich dies bei Wiederwahlen: In der Stadt Zürich erhalten verheiratete Lehrerinnen am häufigsten Nein-Stimmen. Traber kritisiert offen: «Viele Kollegen wollen es immer noch nicht wahrhaben, dass ihnen die Frau auf allen Schulstufen in ihren Leistungen ebenbürtig sein kann.»⁹⁷

Dennoch sieht Traber das «Eindringen» der Lehrerin in alle Schulstufen als unausweichlich. Sie lehnt Begriffe wie Verweiblichung, Frauenüberschuss und Lehrerinnenüberfluss entschieden ab und prangert deren kritische Verwendung an. Abschliessend fordert sie Frauen dazu auf,

⁹⁶ Traber 1960, 269 ff.

⁹⁷ Ebd., 271

sich stärker in gewerkschaftliche Belange einzubringen, um die gesamtschweizerische Rolle der Frau nachhaltig zu stärken.

Auch Helene Stucki greift in ihrem Artikel «Zur Problematik des Lehrerinnenberufes» (erschienen in der Schweizerischen Lehrerzeitung, 1960, Heft 19) den Vortrag von Professor Lemberg auf, der im Vorjahr bei der «Internationalen Lehrertagung» gehalten wurde.⁹⁸ Nach einer ausführlichen Zusammenfassung von Lembergs Ausführungen zieht Stucki eigene Schlussfolgerungen für die Schweizer Lehrerinnen. Während Lemberg in seinem Vortrag vor allem auf die Situation unverheirateter Lehrerinnen in ländlichen Regionen einging und deren schwächere soziale Stellung im Dorf betonte, sieht Stucki für die Schweiz keine entsprechenden Parallelen. Sie verweist auf positive Beispiele, etwa die harmonische Zusammenarbeit zwischen einer verheirateten und einer unverheirateten Lehrerin: «Beide sind durch herzliche Freundschaft verbunden, arbeiten einander in die Hand, und die Ledige ist ein so stark geprägter, innerlich reicher Mensch, dass sie den Schutz des Mannes nicht bedarf, weil ihr Ansehen in der Gemeinde durch überzeugende Tüchtigkeit gesichert ist.»⁹⁹ Stucki betont, dass einzelne Beispiele nicht verallgemeinert werden können. Dennoch ist sie aufgrund ihres «jahrzehntelangen Vertrautseins mit Hunderten von Lehrerinnen der verschiedenen Stufen» überzeugt, dass der Beruf der Lehrerin viele schöne Momente bietet – unabhängig davon, ob die Anstellung in der Stadt oder auf dem Land erfolgt.

Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich:

Im Kanton Zürich begann die Diskussion um das Lehrerinnenzölibat bereits vor dem Ersten Weltkrieg. 1908 verfügte die Zentralschulpflege der Stadt Zürich, dass verheiratete Lehrerinnen «in der Regel» vom Schuldienst zurücktreten mussten.¹⁰⁰ Im Jahr 1912 kam es im Kanton Zürich zu einer intensiven politischen Debatte über das Lehrerinnenzölibat, die zuletzt in einer Volksabstimmung mündete. In diesem Jahr wurde ein Gesetzesvorschlag unterbreitet, der ein striktes Berufsverbot für verheiratete Lehrerinnen vorsah. Es gab breite Unterstützung für diese Initiative, die vor allem von bürgerlichen Parteien und dem Regierungsrat getragen wurde. Der Vorschlag sah vor, dass nicht nur zukünftige, sondern auch bereits angestellte verheiratete Lehrerinnen entlassen werden sollten. Die Idee dahinter war, dass verheiratete Frauen, die zusätzlich zu ihrem Ehemann arbeiteten, als «Doppelverdienerinnen» unerwünscht waren, da man dies als egoistisch und illegitim betrachtete. Trotz der breiten Zustimmung in der politischen

⁹⁸ Stucki 1961, 529 ff.

⁹⁹ Ebd., 532

¹⁰⁰ Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 192

konservativen Landschaft wurde diese Vorlage 1912 jedoch überraschenderweise an der Urne mit einem knappen Ergebnis von 51,8 Prozent abgelehnt.¹⁰¹ Emilie Schächli formuliert den Kampf gegen die bürgerliche Vorlage von 1912 wie folgt: «So kämpfte die Sektion Zürich im Zusammenschluss mit den übrigen Zürcher Frauenvereinen im Jahre 1912 erbittert und zäh gegen das Zustandekommen des Ausnahmegesetzes betreffend der verheirateten Lehrerin, und das Unerhörte geschah, das sogenannte Zölibatsgesetz wurde von den Stimmberechtigten verworfen.»¹⁰² Zum Zeitpunkt der Abstimmung gab es im Kanton Zürich gerade einmal sechs verheiratete erwerbstätige Lehrerinnen.¹⁰³ Dies konnte mitunter auch einer der Gründe gewesen sein, dass die Vorlage von der männlichen Stimmbevölkerung abgelehnt wurde.

Obwohl die Vorlage 1912 keine Mehrheit fand, führte dies nicht zu einer vollständigen Gleichstellung der Lehrerinnen. Stattdessen wurden auf kommunaler Ebene Massnahmen ergriffen, um verheiratete Frauen vom Schuldienst fernzuhalten. Es war gängige Praxis, dass Lehrstellen oft mit dem Vermerk «Nur für männliche Bewerber» ausgeschrieben wurden.¹⁰⁴ Diese Diskriminierung geschah ohne grosses Eingreifen der Aufsichtsbehörden und führte dazu, dass verheiratete Lehrerinnen in vielen Gemeinden faktisch keine Chance hatten, eingestellt zu werden. Auch wenn es auf kantonaler Ebene keine gesetzlichen Regelungen gab, wurden durch kommunale Entscheidungen verheiratete Frauen weiterhin systematisch ausgeschlossen. Dies zeigt auch eine Meldung der Zürcher Erziehungsdirektion, welche 1941 bestätigte, dass Zürcher Lehrerinnen auf dem Stellenmarkt klar benachteiligt wurden.¹⁰⁵ Wie eine solche geschlechterspezifische Benachteiligung auf dem Stellenmarkt in den 1940er-Jahren konkret aussah, verdeutlicht die folgende Stellenausschreibung für eine Lehrstelle an der Primarschule in Affoltern am Albis:

Abbildung 5: «Primarschule Affoltern am Albis. Offene Lehrstelle», Amtliches Schulblatt des Kantons Zürich, 1946, Heft 1

Primarschule Affoltern am Albis. Offene Lehrstelle.

Zufolge Rücktrittes des bisherigen Inhabers ist, vorbehältlich der Genehmigung durch die Primarschulgemeindeversammlung, an der Realstufe Affoltern a. A. auf Frühjahr 1946 eine Lehrstelle zu besetzen.

Gesetzliche und freiwillige Gemeindezulage Fr. 2350.—, erreichbar innert 12 Dienstjahren, wobei anderwärts geleistete Dienstjahre angerechnet werden. Derzeit Teuerungszulage.

Männliche Bewerber wollen ihre Anmeldung unter Beilage der amtlichen Ausweise, eines Arztzeugnisses, der Ausweise über die bisherige Tätigkeit, eines kurzen Lebensabrisses und eines Stundenplanes bis zum 15. Januar 1946 an den Schulpräsidenten, Herrn Fritz Hurter, Kaufmann, Affoltern a. A., richten.

Die Primarschulpflege.

¹⁰¹ Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 190-192

¹⁰² Schächli 1948, 312 ff.

¹⁰³ Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 192

¹⁰⁴ Ebd.

¹⁰⁵ Ebd., 192-194

Im Gegensatz zum Kanton Zürich wurde im Kanton Bern 1936 gesetzlich geregelt, wie mit Haushalten von Lehrkräften und staatlichem Personal mit Doppelverdienertum umzugehen ist. Die Verordnung «über das Doppelverdienertum bei der Lehrerschaft und dem Staatspersonal» sah vor, dass einer erwerbstätigen Lehrerin die Alterszulagen gekürzt wurden, sofern ihr Ehegatte ebenfalls erwerbstätig war.¹⁰⁶ Wie zuvor von Heinrich Kleinert erwähnt wurde, sind die Bestimmungen über das Doppelverdienertum vom Berner Regierungsrat mit Wirkung ab 1. August 1947 aufgehoben worden. Tuggener hält in seiner Studie jedoch fest, dass die bernische Kommission für Schulfragen erst im Jahr 1962 die Abschaffung des Lehrerinnenzölibats forderte.¹⁰⁷ Dies ist aus zwei Gründen besonders bemerkenswert: Einerseits kämpfte der Kanton Bern zu diesem Zeitpunkt bereits seit über zehn Jahren mit einem erheblichen Lehrpersonenmangel. Das bedeutet, dass der Kanton bewusst in Kauf nahm, nicht alle personellen Ressourcen auszuschöpfen – und das trotz des bestehenden Lehrpersonenmangels. Andererseits hatte der Berner Regierungsrat das Doppelverdienertum bereits 1947 offiziell abgeschafft. Zwischen den beiden politischen Vorstössen liegen also rund 15 Jahre. Denn obschon angestellte verheiratete Lehrerinnen im Kanton Bern ab 1947 eine ungekürzte Besoldung erhielten, gab es in einigen bernischen Gemeinden nach wie vor das Berufsausübungsverbot für verheiratete Lehrerinnen.¹⁰⁸

Das Lehrerinnenzölibat in Basel-Stadt wurde erst am 21. Oktober 1965 offiziell abgeschafft. Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschloss, dass Lehrerinnen ihre Stelle nicht mehr aufgeben müssen, wenn sie heiraten. Diese Entscheidung ging weiter als der ursprüngliche Vorschlag des Regierungsrats, der nur eine Lockerung vorgesehen hatte, indem verheiratete Lehrerinnen nur dann weiterarbeiten dürften, wenn die Schulbehörden zustimmten. Der Grosse Rat stimmte jedoch für eine klare Änderung des Schulgesetzes, die festlegte, dass Frauen unabhängig von ihrem Zivilstand wählbar seien und eine Änderung des Zivilstands (zum Beispiel durch Heirat) das Dienstverhältnis nicht mehr auflöse.¹⁰⁹

Nach der Betrachtung der Verhältnisse in den Kantonen Zürich, Bern und Basel-Stadt bietet sich eine gesamtschweizerische Perspektive an: Im Jahr 1957 waren von insgesamt 7'700 weiblichen Lehrkräften in der Schweizer Volksschule vier von fünf Frauen ledig. Lediglich 16 Prozent waren verheiratet, und weitere 3 Prozent waren verwitwet. In 10 von 26 Kantonen galt zu

¹⁰⁶ Hodel 1992, 203

¹⁰⁷ Tuggener 1963, 26

¹⁰⁸ Ebd.

¹⁰⁹ Gschwind 2015

dieser Zeit noch die Regel, dass verheiratete Lehrerinnen ihren Beruf aufgeben müssen.¹¹⁰ Diese Vorschrift trägt massgeblich zur niedrigen Quote verheirateter Frauen im Lehrberuf bei.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Regelungen zum Doppelverdienertum und zum Lehrerinnenzölibat aufgrund des föderalistischen Systems in der Schweiz sehr unterschiedlich ausfielen. Jeder Kanton handhabte diese Thematik auf eigene Weise. Dennoch waren Lehrerinnen in allen betroffenen Regionen benachteiligt. Auch im Kanton Zürich, wo ein gesetzlicher Einschnitt für verheiratete Lehrerinnen vom Volk abgelehnt wurde, sahen sich diese noch viele Jahre später bei der Stellensuche mit Diskriminierungen konfrontiert – obwohl dort faktisch kein Lehrerinnenzölibat bestand.

Es ist interessant, Überlegungen dazu anzustellen, warum die Verfasserinnen und Verfasser der Texte das Doppelverdienertum oder das Lehrerinnenzölibat kritisch hinterfragen. Geht es ihnen primär darum, die prekäre Situation im Hinblick auf den Lehrpersonenmangel zu entschärfen? Oder stehen vielmehr feministische oder progressive Aspekte im Vordergrund, die eine übergeordnete Rolle spielen könnten? Für Aeschlimann scheinen pragmatische Überlegungen im Vordergrund gestanden zu haben. Sein Ziel ist es, die prekäre Situation des Lehrpersonenmangels schnell zu entschärfen. Das Berufsausübungsverbot für verheiratete Lehrerinnen betrachtet er dabei als Verschwendung wertvoller Ressourcen. Die Artikel von Plüss und Traber sind zwar nicht direkt mit dem Lehrpersonenmangel verknüpft, behandeln jedoch die Themen Lehrerinnenzölibat und Doppelverdienertum, die damit in Verbindung stehen. Aus ihren Texten wird deutlich, dass beide Autorinnen sich engagiert für die Rechte der Lehrerin und der Frau im Allgemeinen einsetzen. Bei Kleinert lässt sich anhand des Titels seines Artikels («Der Primarlehrerinnenmangel im Kanton Bern») und aufgrund der ersten Zeilen ableiten, dass sein Hauptanliegen die Thematisierung der schwierigen Situation und die Formulierung entsprechender Lösungsansätze ist. Dies bildet die zentrale Quintessenz seines Beitrags. Gleichzeitig zeigen seine Formulierung «Recht auf Arbeit» und seine Hoffnung, dass eine erneute gesetzliche Verankerung des Doppelverdienertums verhindert wird, dass auch er wie Plüss und Traber progressive Ansichten vertritt.¹¹¹

¹¹⁰ Vogt 1958, 951

¹¹¹ Kleinert 1947, 665

3.1.2 Ausbildung von Lehrerinnen

Quellenvorstellung und thematische Einordnung: Verkürzte Lehrerinnenausbildung

Der damalige Vorsteher des Lehrseminars Bern-Monbijou, Heinrich Kleinert, thematisiert in seinem Artikel «Der Primarlehrerinnenmangel im Kanton Bern» in der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1947 das aktuelle Problem des Lehrpersonenmangels.¹¹² Um diesem entgegenzuwirken, empfiehlt er den Schulkommissionen, ausgeschiedene, verheiratete Lehrerinnen dazu zu ermutigen, sich den bernischen Schulen wieder zur Verfügung zu stellen. Er verweist auf die aufgehobene Verordnung zum Doppelverdienertum, so dass verheiratete Lehrerinnen nun den vollen Lohn erhalten können. Da die alleinige Rückkehr von verheirateten Lehrerinnen den Mangel an fehlenden Lehrpersonen nicht decken mag, sind weitere Schritte notwendig. Kleinert erwähnt, dass die kantonale bernische Erziehungsdirektion daher plant, eine gewisse Anzahl von Primarlehrerinnen auf möglichst kurzem Wege auszubilden. Diese verkürzte Ausbildung dürfe jedoch keineswegs als «Schnellbleiche» oder dergleichen angesehen werden. Der Sonderkurs muss so gestaltet werden, dass die Erziehungsdirektion den Absolventinnen schlussendlich ein vollwertiges Diplom aushändigen kann. Die bisherige Ausbildung (drei Jahre Allgemeinbildung, ein Jahr Berufsbildung) wird neu auf ein Jahr festgelegt. Voraussetzung für Interessierte ist, dass diese eine Vorbildung mitbringen, welche mit den ersten drei Jahren im bisherigen Primarlehrerinnenstudium gleichwertig sind.

Kleinert präsentiert im Artikel von 1948 (Heft 44) die Ergebnisse des im vorherigen Abschnitt erwähnten Sonderkurses des Kantons Bern nach dem ersten Jahr der verkürzten Primarlehrerinnenausbildung im städtischen Lehrerinnenseminar Marzili.¹¹³ Insgesamt seien 115 Anmeldungen auf das Inserat im amtlichen Schulblatt eingegangen. Aus diesen Anmeldungen wurden schlussendlich 21 Studentinnen ausgewählt. Von diesen 21 Studentinnen haben wiederum nach einem Jahr 20 die Patentprüfung absolviert. Kleinert hält fest, dass erfreulicherweise 19 von 20 die Prüfung erfolgreich bestanden haben.

Trotz der positiven Erfolge des Sonderkurses die entstandenen Lücken an Primarlehrerinnen fast vollständig zu füllen, hat man sich gegen die Weiterführung der verkürzten Ausbildung entschieden. Aufgrund des Numerus clausus von 1940-1945 hatte man Zugriff auf ein grosses «Reservoir» an geeigneten Studentinnen. Ob dies bei einem nochmaligen Selektionsverfahren der Fall sein wird, bezweifelt Kleinert. Obschon Kleinert nicht von einer «Schnellbleiche» spre-

¹¹² Ebd.

¹¹³ Kleinert 1948, 865 ff.

chen möchte, mussten in wissenschaftlichen Fächern, beim Sport sowie bei der Kunstausbildung verkürzte Ausbildungen durchgeführt werden. Auch die berufspraktische Ausbildung wurde teils verkürzt. Kleinert führt abschliessend aus: «Es besteht eine gewisse Gefahr, dass sich der derzeitige Lehrerinnenmangel langsam aber sicher wieder in einen Lehrerinnenüberfluss umwandeln könnte, wenn nicht früh genug vorbeugende Massnahmen ergriffen werden.»¹¹⁴ Aus den genannten Gründen und angesichts der grossen Jahrgänge, die in den kommenden Jahren auf herkömmlichem Weg das Patent erwerben werden, spricht sich Kleinert entschieden gegen die Fortführung des Sonderkurses aus.

Auch die Seminarlehrerin Helene Stucki greift in ihrem Artikel in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung von 1948 (Heft 3), der am selben Tag wie der zuvor vorgestellte Beitrag von Kleinert veröffentlicht wurde, die Thematik des Sonderkurses zur Ausbildung von Primarlehrerinnen im Kanton Bern auf.¹¹⁵ Sie berichtet von 115 Anmeldungen (im Gegensatz zu Kleinerts Angabe von 120), aus denen letztlich die 20 besten Kandidatinnen ausgewählt wurden. Laut Stucki stellte der Kurs hohe Anforderungen an die Teilnehmerinnen, da sie in nur zehn Monaten einen Stoff bewältigen mussten, der üblicherweise zwei bis vier Jahre umfasst. Dank des grossen Engagements der Seminaristinnen und der positiven Rückmeldungen aus der Lehrerschaft ging der Sonderkurs dennoch als Erfolg in die bernische Schulgeschichte ein. Trotz anfänglicher Vorurteile gegenüber der «Schnellbleiche» konnten die Teilnehmerinnen zu vollwertigen Primarlehrerinnen ausgebildet werden.

Trotz des Erfolgs wird der Sonderkurs nicht erneut durchgeführt. Stucki erwähnt, dass bereits Forderungen laut wurden, Abstriche bei der regulären vierjährigen Ausbildung am Lehrseminar vorzunehmen. Um eine Diskreditierung der eigenen Ausbildung zu verhindern, lehnt auch Stucki die Weiterführung des Sonderkurses ab. Sie schliesst jedoch nicht aus, dass in Zukunft wieder Sonderkurse angeboten werden könnten, und schlägt vor, diese zeitlich weniger stark zu verkürzen.

Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich: Verkürzte Lehrerinnenausbildung

Der Sonderkurs entstand in einer Zeit akuten Lehrerinnenmangels, der durch die demografische Entwicklung und wirtschaftliche Veränderungen verschärft wurde. Lucien Criblez hält in Bezug auf die getroffenen Massnahmen von 1948 fest: «Jungen Frauen wurde grosses Potenzial für den Lehrberuf zugesprochen, später wurde die stärkere Förderung von Mädchen und jungen

¹¹⁴ Ebd., 867

¹¹⁵ Stucki 1948, 35 ff.

Frauen in der höheren Bildung generell als wichtige Massnahme gegen den allgemeinen Nachwuchsmangel angesehen.»¹¹⁶ Mit der Massnahme der verkürzten Ausbildung zielte der Kanton Bern darauf ab, schnell qualifiziertes weibliches Lehrpersonal bereitzustellen, ohne jedoch die Qualität der Ausbildung zu stark zu beeinträchtigen. Kleinert betonte, dass das Diplom der Absolventinnen vollwertig sein müsse, um Akzeptanz und Anerkennung in der Lehrerschaft zu gewährleisten. Gleichzeitig verwies er auf die Gefahr «eines Lehrausweises zweiter Qualität.» Um dies zu verhindern, wurde von den Seminaristinnen der Besuch einer mindestens dreijährigen höheren Mittelschule vorausgesetzt.¹¹⁷ Ähnliche Bedenken hatte auch Helen Stucki. Sie war der Meinung, dass künftige Sonderkurse dieser Art zeitlich nicht derart stark verkürzt werden sollten, da die Studentinnen innerhalb von sehr kurzer Zeit viele anspruchsvolle Inhalte vermittelt bekamen.¹¹⁸

Die Diskussion um den Sonderkurs war geprägt von einem Spannungsfeld zwischen kurzfristigen Lösungen und langfristigen Konsequenzen. Während der Kurs als Erfolg gefeiert wurde – 19 von 20 Teilnehmerinnen bestanden die Patentprüfung –, blieben Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Massnahme bestehen. Kleinert selbst äussert die Befürchtung, dass ein zukünftiger Lehrerinnenüberfluss entstehen könnte, sollte die verkürzte Ausbildung fortgeführt werden. Dieser Gedanke zeigt Parallelen zu den Debatten um den Numerus clausus im nächsten Kapitel.

1951 wurden am Lehrerinnenseminar in Thun von 90 Bewerberinnen lediglich 34 aufgenommen. Die Erziehungsdirektion begründete dies mit der Annahme, dass der Lehrerinnenmangel bald deutlich zurückgehen werde, und hielt es für wichtig, die Klassen nicht zu gross zu gestalten.¹¹⁹ Dieser prognostizierte Rückgang erwies sich jedoch als kurzlebig: Bereits 1954 war der Mangel an Lehrpersonen wieder deutlich spürbar. Der Kanton stellte fest, dass einerseits zu wenige Lehrkräfte für die offenen Stellen zur Verfügung standen und andererseits seit Jahren nicht genügend Seminaristinnen und Seminaristen ausgebildet wurden.¹²⁰ In den folgenden Jahren wurden an verschiedenen Seminaren vermehrt Sonderkurse angeboten, und Klassen wurden häufig parallel geführt, um eine möglichst grosse Anzahl an Seminaristinnen und Seminaristen aufnehmen zu können. Vor diesem Hintergrund erweisen sich die Entscheidungen von 1948 und 1951, nicht alle verfügbaren Personalressourcen auszuschöpfen, rückblickend als Fehlentscheidungen.

¹¹⁶ Criblez 2016, 14

¹¹⁷ Kleinert 1947, 666

¹¹⁸ Stucki 1948, 38

¹¹⁹ Hodel 2005, 297

¹²⁰ Ebd., 302

Quellenvorstellung und thematische Einordnung: Numerus clausus

Der Artikel «Der Numerus clausus» aus der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung aus dem Jahr 1952 (Heft 13) wurde von Emma Eichenberger verfasst und behandelt die Beschränkung der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung im Kanton Zürich.¹²¹ Eichenberger, die bis 1950 als Zentralratspräsidentin des Schweizerischen Lehrerinnenvereins fungierte,¹²² kritisiert die Wiedereinführung des Numerus clausus an den Seminarschulen:

«Noch stehen wir im Kanton Zürich in einer Zeit des Lehrerinnenmangels, und schon glauben unsere Behörden — weit vorausschauend, die Aufnahme in die Seminarien einschränken zu müssen.»¹²³

Laut Eichenberger wird diese Massnahme angesichts des bestehenden «Lehrermangels» nicht den tatsächlichen Bedürfnissen gerecht. Sie verweist auf ein geplantes neues Unterrichtsgesetz, welches bei Annahme durch die Bevölkerung die Lehrpersonalsituation weiter verschärfen könnte. Gemäss diesem Gesetz sollen die Klassenbestände verkleinert und die offizielle Schulzeit bis zum 9. Schuljahr verlängert werden, was den Bedarf an Lehrkräften weiter steigern würde. Eichenberger äussert sich kritisch gegenüber der behördlichen Entscheidung und merkt an: «Wir zweifeln nicht daran, dass der Beschluss des Erziehungsrates¹²⁴ gewichtiges statistisches Material zugrunde legt, aber wir fragen uns doch mit unserem Laienverstand, ob diese Massnahme wirklich jetzt schon notwendig gewesen sei.»¹²⁵ Dieses Zitat verdeutlicht ihre Skepsis gegenüber dem Zeitpunkt der Wiedereinführung eines Numerus clausus an den Seminarschulen. Sie sieht nicht nur die Beschränkung der Seminarklassen kritisch, sondern auch die Einführung einer Quote von maximal einem Viertel weiblicher Seminaristinnen.

Eichenberger warnt, dass durch die Quote die freie Konkurrenz ausser Acht gelassen werde. Ihrer Ansicht nach besteht die Gefahr, dass talentierte Mädchen den Zugang zu den Seminarklassen verlieren könnten, während männliche Bewerber bevorzugt würden. Angesichts dieser Problematik stellt sie die Frage: «Dient diese Regelung wirklich der Schule und dem Lehrerstand?»¹²⁶ Damit bringt sie ihre Skepsis gegenüber dem Numerus clausus zum Ausdruck und deutet an, dass diese Regelung kaum zur Stärkung des «Lehrerstandes» beitragen wird.

¹²¹ Eichenberger 1952, 175 ff.

¹²² Meyer 1963, 130

¹²³ Eichenberger 1952, 175

¹²⁴ Vgl. Begriffserklärung

¹²⁵ Ebd.

¹²⁶ Ebd.

Weiter führt Eichenberger an, dass die Verbreitung der Lehrerin besorgniserregend beobachtet wird. In den letzten Wahlen in der Stadt Zürich wurden jeweils mehr weibliche als männliche Lehrkräfte gewählt. Diese Bedenken hält sie für ungerechtfertigt und entgegnet diesen, indem sie auf die vier Seminardirektoren verweist, welche den Lehrerinnen in der Praxis im Allgemeinen gute Leistungen attestieren. Trotzdem werden Stimmen laut, welche sich folgende Fragen stellen: «Was wird aus unserer Schule werden, wenn das so weitergeht?... Wenn der Lehrberuf ein Frauenberuf wird?... Und wie steht es mit den oberen Klassen?»¹²⁷ Die letzte Frage beantwortet sie gleich selbst, indem sie der Lehrerin Fähigkeiten attestiert, welche nicht nur für die unteren, sondern auch für die oberen Klassen geeignet sind.

Eichenberger widerspricht der Auffassung, dass Frauen aufgrund absehbarer Heirat den Staat zu viel kosten würden, und betont stattdessen den Wert gebildeter Mütter für die Gesellschaft. Sie führt weiter aus, dass eine Klasse mit der aktuellen Höchstzahl von 20 weiblichen Seminaristinnen genauso viel kostet wie eine mit 24 Schülerinnen. Zudem ist sie der Meinung, dass eine grössere Anzahl an Anmeldungen und die damit einhergehende Selektion die Qualität des «Lehrerstandes» unabhängig vom Geschlecht verbessern würde. Angesichts der aktuellen Situation sei es notwendig, dass das Wahlfähigkeitszeugnis¹²⁸ mit guten Leistungen verdient werden muss, was beim heutigen Lehrpersonenmangel nicht der Fall ist. Die Vorstellung, dass eine Reduzierung der Anzahl weiblicher Seminaristinnen das Problem des Überschusses lösen könnte, hält Eichenberger für falsch.

Die Wiedereinführung des Numerus clausus wird ebenfalls in der Quelle mit dem Titel «Die Diskussion über den Numerus clausus» aus dem «Pädagogischen Beobachter im Kanton Zürich», welcher als Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung im Mai 1952 erschien, behandelt. Der Autor, Jakob Baur (Präsident des Zürcherischen Kantonalen Lehrervereins (ZKLV))¹²⁹, befasst sich mit den Entscheidungen des Zürcher Erziehungsrates zur Begrenzung der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern für die Lehrseminare.¹³⁰ Die Begrenzung der Seminaristen und Seminaristinnen wird mit dem «Lehrerbildungsgesetz» von 1938 begründet, das den Erziehungsrat verpflichtet, die Zahl der auszubildenden Lehrkräfte so anzupassen, dass weder ein Überfluss noch ein Mangel entsteht. 1952 beschloss der Erziehungsrat daher eine Obergrenze für die Anzahl der Neuaufnahmen an den Lehrbildungsanstalten. Diese Obergrenze be-

¹²⁷ Eichenberger 1952, 176

¹²⁸ Vgl. Begriffserklärung «Wählbarkeit»

¹²⁹ Vgl. Begriffserklärung

¹³⁰ Baur 1952, 468 ff.

inhaltete auch, dass maximal ein Viertel der Neuaufnahmen aus weiblichen Kandidatinnen bestehen sollte. Die festgelegten Höchstzahlen für die Aufnahme 1952 führten jedoch zu einer kritischen öffentlichen Debatte, die durch die Interpellation des parteilosen Kantonsrats Willy Wagner angestossen wurde. Dieser hinterfragt die Gründe, Zeitpunkt und die Notwendigkeit dieser Massnahme, insbesondere die starke Einschränkung der Anzahl weiblicher Seminaristinnen. Auch Wagner ist wie Eichenberger der Ansicht, dass die Lehrer und Lehrerinnen «natürlich» selektioniert werden sollten und daher die eingeführte Einschränkung der Seminaristinnen ablehnt.¹³¹

Der Erziehungsdirektor Ernst Vaterlaus erläutert in seiner Antwort auf die Interpellation Wagners die langfristige Planungsnotwendigkeit im Hinblick auf das Gleichgewicht zwischen Lehrkräftebedarf und Ausbildungszahlen.¹³² Er erklärt, dass jede regulierende Massnahme im Bereich der «Lehrerausbildung» frühzeitig angesetzt werden müsse, da die Kandidaten fünf Jahre vor ihrem Abschluss an den Lehrseminaren aufgenommen werden. Vaterlaus argumentiert, dass die Massnahmen die moralische Verantwortung des Staates widerspiegeln, den angehenden Lehrkräften sichere Zukunftsaussichten zu bieten. Seiner Meinung nach kann dies nur dann gewährleistet werden, wenn der Staat dieses Gleichgewicht vorsorglich plant.

Vaterlaus räumt jedoch ein, dass die Situation aktuell einen «Lehrermangel» vermuten lasse: «Zuzugeben ist, dass die heutige Situation noch den Eindruck eines gewissen Lehrermangels erwecken kann.»¹³³ Dieser Eindruck entsteht seiner Auffassung nach teilweise dadurch, dass bisher nicht alle Lehrstellen besetzt werden konnten. Dennoch betont er, dass dies lediglich eine vorübergehende Erscheinung sei, und zeigt sich optimistisch, dass der Bedarf an Lehrkräften ab 1957 infolge der aktuellen Geburtenraten kontinuierlich abnehmen werde.

Obwohl er eine Entspannung in Bezug auf den Personalmangel erwartet, hält Vaterlaus eine Reduzierung der Klassengrössen für unrealistisch, da nicht genügend Schulräume zur Verfügung stünden. Er verteidigt zudem die Festlegung der maximalen Aufnahmequote von 25 Prozent für Mädchen an den Seminaren. Diese Massnahme solle Lehrerinnen vor einem zukünftigen Überangebot an weiblicher Konkurrenz schützen, die selbst in Zeiten des Lehrpersonmangels teils Schwierigkeiten beim Erhalt einer Wahlstelle¹³⁴ hätten. Die Einführung des Numerus clausus und die Beschränkung der Aufnahme weiblicher Kandidatinnen werden daher

¹³¹ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952a

¹³² Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, ff.

¹³³ Ebd., 1

¹³⁴ Vgl. Begriffserklärung «Wählbarkeit»

als notwendig angesehen, um den angehenden Lehrerinnen langfristige Berufsperspektiven zu sichern.

Jakob Baur unterstützt den Entscheid des Regierungsrates und der Erziehungsdirektion. Seiner Auffassung nach ist eine Planung auf lange Sicht bei der «Lehrerbildung» notwendig. Er erwähnt Zeiten des «Lehrerüberflusses», um die Wichtigkeit einer gesteuerten kalkulierten «Lehrerausbildung» hervorzuheben. Die Kritik am Numerus clausus und an den Behörden sieht er für ungerechtfertigt. Er geht gar weiter und vermutet, dass hinter der anhaltenden Kritik von politischen Kreisen am Erziehungsrat eine gezielt geplante Strategie oder bewusste Absicht steckt, welche systematisch darauf abzielt, den Erziehungsrat in seiner Arbeit zu schwächen oder zu diskreditieren. Politiker würden jede noch so kleine Möglichkeit nutzen, um den Erziehungsrat in seiner Arbeit einzuschränken.

Abschliessend hält er fest: «Sicher ist aber eines: Damit wird das Ansehen unserer obersten Schulbehörde und schliesslich auch das Ansehen unserer neutralen Staatsschule und des Lehrerstandes nicht gestärkt.»¹³⁵ Baur ruft seine Kollegen wie auch Kolleginnen dazu auf, nicht «blindlings in den Chor solcher Schulkritik miteinzustimmen», sondern sich sachlich und überlegt zu positionieren.¹³⁶

Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich: Numerus clausus

Tuggener führte aus, dass der Erziehungsrat des Kantons Zürich 1946 den Numerus clausus in Anbetracht der problematischen Lage für das Unterseminar¹³⁷ aufhob, um mehr junge Menschen für den Lehrberuf auszubilden. Dies war eine der ersten Massnahmen, um der wachsenden Nachfrage nach Lehrkräften gerecht zu werden. Gleichzeitig wurden an Lehrseminaren bereits erste Klassen parallel zueinander geführt. Dies war beispielsweise am Unterseminar Küsnacht sowie an der Lehramtsabteilung Winterthur der Fall.¹³⁸

Sechs Jahre später wurde der Numerus clausus an den Zürcher Lehrpersonenseminaren bereits wieder eingeführt. Der Erziehungsrat war gemäss Artikel 7 im «Lehrerbildungsgesetz» aus dem Jahr 1938 dafür verantwortlich, die Anzahl Eintritte in die Seminare zu berechnen und festzulegen.¹³⁹ Emma Eichenberger stand der Bedarfsrechnung vom Erziehungsrat jedoch kritisch gegenüber, auch gerade deswegen, da womöglich in absehbarer Zeit ein neues Volksschulgesetz hätte angenommen werden können und deswegen durch die Minderung der Klassengrösse

¹³⁵ Baur 1952, 470

¹³⁶ Ebd.

¹³⁷ Vgl. Begriffserklärung

¹³⁸ Tuggener 1963, 30-31

¹³⁹ Baur 1952, 468

und Verlängerung der obligatorischen Schulzeit mehr Lehrpersonal gebraucht worden wäre.¹⁴⁰ Die von Eichenberger erwähnte verbreitete Ansicht, dass Lehrerinnen dem Staat aufgrund einer absehbaren Heirat zu teuer kämen und dies als Begründung für die Beschränkung weiblicher Seminaristinnen diene, wurde auch im Kanton Bern diskutiert. Ein Postulat eines Berner Grossrats kritisierte, dass einige Seminaristinnen das erhaltene Patent lediglich als «gute Allgemeinbildung» betrachteten, anschliessend die Welt bereisten, eine künstlerische Ausbildung anstrebten oder sich verlobten beziehungsweise heirateten.¹⁴¹ In diesem Zusammenhang führte der Kanton Bern 1951 eine zweijährige Lehrverpflichtung ein. Wer dieser Verpflichtung nicht nachkam, war verpflichtet, die dem Kanton entstandenen Kosten zurückzuerstatten.

Im selben Monat, in dem Eichenbergers Artikel erschien, äusserte der parteilose Kantonsrat Willy Wagner während einer Diskussion zu seiner Interpellation über die Lehrpersonenbildung und die Besetzung von Lehrstellen im Kantonsrat ebenfalls Skepsis gegenüber dem Numerus clausus. Auch er war der Ansicht, dass aufgrund des möglichen neuen Volksschulgesetzes die Wiedereinführung des Numerus clausus voreilig herbeigeführt wurde.¹⁴² Der Erziehungsrat hingegen ging in seiner veröffentlichten Mitteilung in der «Neuen Zürcher Zeitung» davon aus, dass der Lehrpersonenmangel in wenigen Jahren überwunden sein würde: «Geht man von einer gleichbleibenden Zahl von rund 12'000 Geburten jährlich aus und rechnet man vorsorglicherweise mit gleichbleibenden Klassenbeständen, so ist ab 1957 ein rasch ansteigender Lehrerüberfluss vorauszusehen, sofern die Aufnahmen in die Lehrerbildungsanstalten nicht beschränkt werden.»¹⁴³

Wie Tuggener in seiner Veröffentlichung erwähnte, war die Wiedereinführung des Numerus clausus für gewisse Akteure und Akteurinnen «ein Dorn im Auge», da dieser die Chancen der Mädchen auf einen Platz einschränkte.¹⁴⁴ Ein Beispiel hierfür ist Emma Eichenberger, welche die Einführung einer festen Quote für «Mädchen» als unfair betrachtete und sich stattdessen für einen freien Wettbewerb zwischen Frauen und Männern einsetzte. Sie machte sich Sorgen, dass qualifizierten «Mädchen» der Zugang zu Seminaren verwehrt wurde, obwohl sie gute beziehungsweise gar bessere schulische Leistungen als ihre männlichen Kontrahenten erbracht hatten. Kantonsrat Wagner hielt in der Diskussion um seine Interpellation im Kantonsrat folgendes fest: «Von den 86 Jungen und 51 Mädchen, die sich kürzlich für das Unterseminar Küsnacht beworben haben, konnten lediglich 45 Jungen und 15 Mädchen aufgenommen werden. Dabei

¹⁴⁰ Eichenberger 1952, 175

¹⁴¹ Hodel 2005, 300

¹⁴² Staatsarchiv Kanton Zürich 1952a

¹⁴³ Tuggener 1963, 47 zitiert nach Erziehungsrat des Kantons Zürich 1952

¹⁴⁴ Tuggener 1963, 47-48

wurden 14 Mädchen trotz besserer Prüfungsergebnisse als die Jungen nicht zugelassen.»¹⁴⁵ Eichenberger begründete ihr Bedauern unter anderem auch damit, dass die Frauen – wohl entgegen der Annahme einiger – die qualitativen Leistungen im Schulalltag vollbracht hatten. Dies wurde auch öffentlich in der Presse von den Seminardirektoren bestätigt. Tuggener vertrat ebenfalls die Auffassung, dass das sogenannte «schwache» Geschlecht die Qualität der Volksschule keineswegs beeinträchtigt.¹⁴⁶ In seinem sonst objektiven und sachlichen Werk liess er sich sogar zu der Aussage hinreissen, jenen, die an eine qualitative Verschlechterung glauben, sei «kaum mehr zu helfen».¹⁴⁷

«Wenn der Lehrberuf ein Frauenberuf wird?»¹⁴⁸

Eichenberger fragte provokativ, was geschehen würde, wenn der Lehrberuf zunehmend zum «Frauenberuf» wird. Ihr dürfte bewusst gewesen sein, dass bereits eine beträchtliche Anzahl Frauen in der Primarstufe unterrichtete. Sie vertrat die Ansicht, dass weibliche Lehrkräfte nicht nur für die unteren Schulstufen geeignet waren, sondern ebenso für die Oberstufe¹⁴⁹ die notwendigen Fähigkeiten mitbringen. Auch der Direktor des Zürcher Erziehungswesens, Ernst Vaterlaus, bestätigte in seiner Antwort auf die Interpellation von Kantonsrat Wagner, dass «Mädchen» zweifelsfrei die erforderlichen Eigenschaften für den Unterricht in der Elementarstufe besaßen. Im Gegensatz zu Eichenberger war er jedoch der Ansicht, dass die besondere Eignung der weiblichen Lehrkräfte für die unteren Stufen für den Schuldienst eine «beschränkte Verwendbarkeit» hatte.¹⁵⁰ Mit der «beschränkten Verwendbarkeit» meinte Ernst Vaterlaus, dass weibliche Lehrkräfte zwar besonders für den Unterricht in der Elementarstufe geeignet seien, ihre Einsatzmöglichkeiten jedoch auf diese Stufe begrenzt blieben. Er zog damit die Eignung und den Nutzen weiblicher Lehrpersonen für höhere Schulstufen wie die Mittel- und Oberstufe in Zweifel. Er betonte daher die Notwendigkeit, die Zahl der Lehrerinnen in den Seminaren zu reduzieren. Vergleicht man die Schuljahre 1925/26 und 1959/60, zeigt sich, dass der Zuwachs an weiblichen Lehrpersonen auf der Primarstufe im Vergleich zu den Männern überdurchschnittlich ausfiel. Zwar gab es schweizweit 1959/60 noch immer mehr männliche Lehrpersonen (9609 Männer gegenüber 7437 Frauen) auf der Primarstufe, doch verzeichneten die Frauen

¹⁴⁵ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952a

¹⁴⁶ Tuggener, Der Lehrermangel 1963, 118

¹⁴⁷ Ebd.

¹⁴⁸ Eichenberger 1952, 176

¹⁴⁹ Vgl. Begriffserklärung

¹⁵⁰ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 3

einen stärkeren Zuwachs. In manchen Regionen waren weibliche Lehrpersonen bereits zahlreicher als männliche.¹⁵¹

Sowohl Eichenberger als auch Vaterlaus vertraten die Ansicht, dass die aktuelle Entwicklung zu einem Überangebot weiblicher Lehrkräfte an den Seminaren im Vergleich zu den männlichen führt. Um dem «wachsenden Überfluss an Lehrerinnen Einhalt gebieten» zu können,¹⁵² forderte Eichenberger eine Anpassung der Löhne, um die Konkurrenzfähigkeit zur Industrie zu erhöhen. Zudem plädierte sie für eine gleiche Besoldung von Lehrern und Lehrerinnen. Ihrer Ansicht nach hätte sich das Überangebot durch freie Konkurrenz ohne Quotenregelung und mit gleicher Besoldung von selbst reguliert. Der Direktor des Zürcher Erziehungswesens ging in seiner Antwort jedoch nicht auf die Besoldung von Mann und Frau ein. Stattdessen hielt er an der Festlegung des Numerus clausus fest und begründete dies abschliessend unter anderem damit, dass dieser letztlich den weiblichen Lehrkräften zugutekommen wäre, da sie in der Vergangenheit aufgrund eines Überangebots an Lehrpersonen bis zu sechs Jahre oder länger auf eine Anstellung hatten warten müssen. Im Zusammenhang mit dem erwähnten Überfluss führte Vaterlaus folgendes aus:

*«Unter diesen Umständen musste die Tatsache, dass heute an den Lehrerbildungsanstalten gleichviel Mädchen wie Knaben ausgebildet werden, zu starken Bedenken Anlass geben. Eine Drosselung der Lehrerinnenzahl ist notwendig,...».*¹⁵³

Vaterlaus vertrat die Ansicht, dass der Trend der «Verweiblichung des Lehrerberufs» und der damit verbundenen Zunahme neuer Lehrerinnen begrenzt werden müsse. Ein Blick auf das Verhältnis von Knaben und Mädchen im Schuljahr 1951/52, die neu an den kantonalen Lehrerbildungsanstalten aufgenommen wurden, zeigt, dass 83 Knaben und 95 Mädchen die Ausbildung begannen. Zwar starteten zehn Jahre später fast 50 weitere Knaben die Ausbildung, doch lässt sich erkennen, dass das Verhältnis sich zugunsten der Mädchen entwickelte: Die Zahl der neuen Seminaristinnen hatten sich in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt, während die Anzahl der Knaben nicht einmal um 50 Prozent gestiegen war.¹⁵⁴

¹⁵¹ Tuggener 1963, 110

¹⁵² Eichenberger 1952, 177

¹⁵³ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 3

¹⁵⁴ Tuggener 1966, 60-61

Die «Verweiblichung des Lehrerstandes», die in einigen Kantonen für grosse Besorgnis sorgte, wurde auch im Rahmen der SAFFA (Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit) von 1958 in Zürich thematisiert. Willi Vogt, der Autor eines Artikels in der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1958, vertrat im Gegensatz zu den geäusserten Befürchtungen die Ansicht, dass die steigende Zahl an Lehrerinnen der Schule zugutekommen würde. Seiner Meinung nach brachten die beiden Geschlechter gemeinsam das optimale Ergebnis für die Schule, da sie in gewissem Sinne die Rollen von Mutter und Vater fortführten.¹⁵⁵

Die Frage stellte sich, ob in einer Zeit des Lehrpersonenmangels die Sorge vor einer Verweiblichung des Berufs gerechtfertigt war. Ein Blick auf die Stadt Zürich im Jahr 1953 zeigt, dass für das neue Schuljahr lediglich 97 Bewerbungen auf 125 offene Stellen eingingen. Viele der besetzten Stellen wurden zudem von jungen, unerfahrenen Lehrpersonen übernommen. Im gesamten Kanton herrschte ein Mangel an Vikariatsreserven.¹⁵⁶ Erziehungsdirektor Vaterlaus hatte für das Jahr 1957 eine Behebung des Lehrpersonenmangels sowie eine Auffüllung der Vikariatsreserven prognostiziert – beides trat jedoch nicht ein. Angesichts der Verschärfung des Mangels wurde im Kanton Zürich die Anerkennung ausserkantonaler Lehrpersonenpatente diskutiert. Zudem wurde ein «Bataillon Verweser» eingesetzt, was die ohnehin knappen Vikariatsreserven weiter erschöpfte, sodass schliesslich Oberseminaristen und Oberseminaristinnen als Vikare und Vikarinnen einspringen mussten.¹⁵⁷

Dass nicht nur der Kanton Zürich erhebliche Fehleinschätzungen bei der Prognose des Lehrpersonenbedarfs machte, verdeutlicht ein Beispiel aus Thun: 1958 wurden die Seminarklassen nicht voll besetzt, da eine Statistik für 1962 bereits einen Lehrerinnenüberfluss vorhersagte.¹⁵⁸ Der prognostizierte Überfluss sollte sich jedoch nicht bewahrheiten, sodass in den kommenden Jahren an verschiedenen Seminaren vermehrt Sonderkurse angeboten wurden, um mehr Lehrer und Lehrerinnen ausbilden zu können.

Die Jahre nach der Entstehung der hier diskutierten Quellen verdeutlichen, dass die Kritik von Wagner und Eichenberger an der Wiedereinführung des Numerus clausus berechtigt war, da der Lehrpersonenmangel weiterhin bestand. Eichenberger und Wagner wandten sich nicht nur generell gegen den Numerus clausus, sondern plädierten auch für eine «natürliche Auslese der Lehrer».¹⁵⁹ Während Wagner konkrete Lösungsansätze von der Erziehungsdirektion rund um den Erziehungsdirektor Vaterlaus einforderte, ging Eichenberger einen Schritt weiter und formulierte selbst einen zentralen Vorschlag: die Erhöhung der Löhne für Männer und Frauen

¹⁵⁵ Vogt 1958, 951

¹⁵⁶ Tuggener 1963, 49

¹⁵⁷ Ebd., 61-62

¹⁵⁸ Hodel 2005, 308-308

¹⁵⁹ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952a, 3

gleichermaßen. Vaterlaus hingegen konzentrierte sich in seiner Antwort auf Wagners Interpellation primär auf Statistiken, die sich im Nachhinein entweder als fehlerhaft oder als falsch interpretiert herausstellten. Die besondere Beschränkung der Frauen an den Seminaren begründete er als Schutzmassnahme, um Lehrerinnen vor künftiger Arbeitslosigkeit zu bewahren. Jakob Baur, der Präsident des ZKLV, unterstützte Vaterlaus in seiner Argumentation, ohne jedoch eigene Ansätze zur Problemlösung beizutragen. Stattdessen störte ihn die anhaltende Kritik an der Erziehungsbehörde, wie jene von Eichenberger und Wagner. Er hinterfragte das langfristige Ziel solcher Kritik und richtet sich damit womöglich unter anderem an Wagner, welcher die politische Diskussion überhaupt ins Rollen gebracht hatte. In dem von Baur verfassten Beitrag nahm der Appell, der sich gegen die Kritik an den Entscheidungen des Erziehungsrates richtete, einen erheblichen Raum ein, während konkrete Problemstellungen oder Lösungsvorschläge kaum ausgeführt wurden.

Aufgrund der Daten, die uns heute zugrunde liegen, sind die Prognosen von Erziehungsdirektor Vaterlaus sowie die Besorgnis von Baur vor einer Verweiblichung des Berufs im Rückblick als verfehlt anzusehen. Inmitten eines gravierenden Lehrpersonenmangels erwiesen sich geschlechtsspezifische Einschränkungen, unterstützt von zwei einflussreichen Persönlichkeiten, nicht als gezielte Lösungen, sondern vielmehr als hinderliche Barrieren, die den Diskurs über nachhaltige Massnahmen zur Bewältigung des Mangels zusätzlich belasteten.

3.1.3 Gleiche Arbeit, gleicher Lohn?

Quellenvorstellung und thematische Einordnung:

In der bereits diskutierten Quelle von Emma Eichenberger zum Numerus clausus von 1952 hält sie fest, dass die Quotenregelung in Bezug auf die Limitierung der Frauen der falsche Ansatz sei, um einen Überfluss an weiblichem Lehrpersonal zu verringern. Stattdessen fordert sie eine Erhöhung der (männlichen) Lehrergehälter, um in Zeiten der Hochkonjunktur konkurrenzfähig gegenüber der Industrie zu bleiben. Ihrer Meinung nach würde eine attraktivere Entlohnung mehr junge Männer für den Lehrberuf gewinnen.¹⁶⁰ Sie hebt hervor, dass bei gleicher Qualität der Arbeit die Lohnunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Lehrkräften aufgehoben werden sollten:

¹⁶⁰ Eichenberger 1952, 177

«Bei gleicher Qualität und gleicher Besoldung, das heisst wenn die Frau nicht eine billigere Arbeitskraft ist, wird noch lange und mancherorts der männliche Bewerber vorgezogen werden, und die Zahl der gewählten Lehrerinnen wird ohne weiteres zurückgehen».¹⁶¹

Eichenberger ist der Ansicht, dass eine künstliche Regulierung der Anzahl weiblicher Seminaristinnen nicht zielführend sei. Sie vertritt vielmehr die Überzeugung, dass bei Lohngleichheit zwischen Lehrern und Lehrerinnen die Schulgemeinden eher Männer einstellen würden, da finanzielle Überlegungen dann keine entscheidende Rolle mehr spielen würden. Sie unterstreicht damit den Wunsch nach freier Konkurrenz.¹⁶²

Wie schwer der Kampf um Lohnerhöhungen in den Volksschulen war, zeigt ein Blick in die Stadt Luzern. Der ehemalige Präsident des Lehrervereins der Stadt Luzern, Sekundarlehrer Rudolf Amrein, berichtet in der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1956, dass nach fünf Jahren intensiver Bemühungen schliesslich ein neues Regulativ zur Besoldung des Lehrpersonals durch das Stimmvolk angenommen wurde.¹⁶³ An der Ausarbeitung des neuen Besoldungsgesetzes waren Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörden, der Finanzdirektion sowie der Lehrerschaft beteiligt. Amrein hebt hervor, dass die Verhandlungen äusserst zäh verliefen – so zäh, dass der Luzerner Stadtrat eine Schlichtungskommission einsetzen musste. Insbesondere die Verhandlungen über die Lehrerinnenlöhne waren dabei äusserst anspruchsvoll: «Im Bestreben, dennoch zu einer Einigung zu kommen, waren gewisse Konzessionen bei den Frauenlöhnen nicht zu vermeiden gewesen. Schweren Herzens hatten das unsere Kolleginnen einsehen müssen.»¹⁶⁴ Dies führte dazu, dass die Löhne der Primarlehrerinnen im Vergleich zu anderen Kategorien die geringste Erhöhung erfuhren. Es ging sogar so weit, dass ein Antrag an den Grossen Stadtrat einen Ansatz von CHF 12'200 vorschlug – noch einmal CHF 200 weniger als der bereits verhandelte Betrag. Damit wäre nicht einmal der Besitzstand gewahrt worden. «Das durfte nicht kampflos hingenommen werden.»¹⁶⁵ Durch entschlossenes Vorgehen konnte schliesslich erreicht werden, dass das Gehalt der Primarlehrerinnen auf CHF 12'600 festgelegt

¹⁶¹ Eichenberger 1952, 177

¹⁶² Ebd.

¹⁶³ Amrein 1956, 432 ff.

¹⁶⁴ Ebd., 432

¹⁶⁵ Ebd.

wurde. Rudolf Amrein, der sich zusammen mit Ernst Roth für das neue Besoldungsgesetz einsetzte, zeigte dabei deutlich seine Wertschätzung gegenüber seinen weiblichen Kolleginnen und machte sich entschieden für ihre Belange stark.

Auch in Thun gestalteten sich die Verhandlungen über ein neues Besoldungsgesetz für Lehrpersonen äusserst langwierig. Dies wird in einem Beitrag von Hans Altmann, dem damaligen Präsidenten der Arbeitslosenkasse Thun, im «Berner Schulblatt» von 1963 deutlich.¹⁶⁶ Die Thuner Bevölkerung hatte bis zu diesem Zeitpunkt bereits zweimal ein neues Lehrpersonenbesoldungsgesetz abgelehnt, bevor es schliesslich im dritten Anlauf angenommen wurde. Altmann erläutert, dass der Lohn des Sekundarlehrers als Ausgangspunkt (100 Prozent) festgelegt wurde. Im Vergleich dazu verdient die Sekundarlehrerin 7 Prozent weniger (93 Prozent), während der Lohn des Primarlehrers bei 85 Prozent und der der Primarlehrerin bei lediglich 79 Prozent liegt. Altmann betont hierzu, «dass den Lehrerinnenlöhnen eine durchschnittliche Stunden-Minderbelastung um 1/15 zugrunde liegt und nicht etwa eine Geringschätzung der Frauenarbeit.»¹⁶⁷ Eine Stunden-Minderbelastung von 1/15 bedeutet, dass die Lehrerinnen durchschnittlich um einen Fünfzehntel ihrer regulären Arbeitszeit entlastet wurden, was eine Verringerung der Unterrichtsstunden oder der administrativen Aufgaben implizieren könnte. Allerdings geht er nicht näher darauf ein, worin diese Minderbelastung konkret besteht. Seine Schlussworte formuliert er wie folgt: «Damit ist für die Thuner Lehrerschaft ein unerfreuliches Kapitel abgeschlossen, und wir können wieder guten Gewissens auf die schöne Lage und das angenehme Klima unserer Stadt hinweisen.»¹⁶⁸ Damit zeigt er sich abschliessend zufrieden.

Dass die Lohnungleichheit noch gravierender ausfallen konnte, zeigt eine Stellenausschreibung aus Zug. Das Grundjahresgehalt für eine Lehrerin beträgt mit CHF 15'300 rund 12 Prozent weniger als das eines Lehrers.¹⁶⁹ Im Vergleich zum Beispiel aus Thun ist der Gehaltsunterschied zwischen Primarlehrern und Primarlehrerinnen in Zug doppelt so hoch.

Die bisher in diesem Unterkapitel vorgestellten Artikel weisen alle einen regionalen Fokus auf. Die nun folgende Quelle erweitert die Perspektive und betrachtet die Situation auf gesamtschweizerischer Ebene. Im Artikel «Gerechter Lohn» von F. Scarpatetti (Vorname unbekannt), erschienen in der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1956 (Heft 16), thematisiert der Autor

¹⁶⁶ Altmann 1963, 290

¹⁶⁷ Ebd.

¹⁶⁸ Ebd.

¹⁶⁹ Einwohnergemeinde Zug 1969, 1328

die Lohnunterschiede innerhalb der Lehrerschaft in den verschiedenen Kantonen.¹⁷⁰ Zu Beginn seines Beitrags verweist Scarpatetti darauf, dass sich viele Schweizer Dörfer über «Lehrerwechsel oder -mangel» beklagen. Dies führt er einerseits auf die allgemeine Landflucht zurück, also den Trend von Lehrpersonen, ländliche Gebiete zugunsten urbaner Zentren zu verlassen, andererseits auf die kantonal stark variierenden Lehrpersonensaläre. Scarpatetti vertritt die Ansicht, dass die Parole «Gerechtigkeit für alle» nicht an geografische Grenzen gebunden sein dürfe. Er appelliert an «den guten Helferwillen» des Schweizer Volkes, die bestehenden Lohnungleichheiten zwischen den Kantonen zu beseitigen.¹⁷¹ Besonders hebt er in seinem Artikel die Gerechtigkeitsdisharmonie (zwischen städtischen und ländlichen) Gebieten hervor. «Der echt demokratische Mensch ist von einem grossen Gerechtigkeitsempfinden und -bewusstsein beseelt. Unter einer Lohnbenachteiligung innerhalb der gleichen Berufsklasse ist er einem psychischen Schatten ausgesetzt, der seine Arbeitsleistung nachteilig beeinflusst», so Scarpatetti.¹⁷² Unter Berufung auf christliche und humanistische Prinzipien fordert er eine gerechtere Lohnpolitik für die Schweizer Lehrerschaft. Auf die geschlechterspezifische Lohnungleichheit unter Lehrpersonen geht er nicht ein.

Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich:

Die ausgewählten Quellen verdeutlichen,¹⁷³ dass die Besoldung nicht nur ein geschlechterspezifisches Problem war, sondern in der Lehrerschaft eine breit diskutierte Streitfrage darstellte. Ein Beispiel dafür liefert Eichenberger: Bevor sie die Forderung nach Lohngleichheit für Lehrerinnen adressierte, setzte sie sich für eine Lohnerhöhung ihrer männlichen Kollegen ein, um junge Lehrer verstärkt für den Lehrberuf zu gewinnen und der Abwanderung in Industrie und Handel entgegenzuwirken.¹⁷⁴ Diese Ansicht wurde durch Heinrich Tuggener bestätigt. Auch er erwähnte «den Zusammenhang zwischen dem Rückzug des Mannes aus dem Lehrberuf und dem Besoldungsproblem» als einen möglichen Grund, weshalb sich weniger Männer dem Lehrberuf zuwendeten.¹⁷⁵ Gottfried Hodel erwähnte in seiner Veröffentlichung von 1992, in welcher er unter anderem den Lehrer- und Lehrerinnenmangel zwischen 1900 bis 1918 untersuchte, dass der «Lehrerstand» quantitative sowie qualitative Einbussen erlitt, da die Besoldung der Lehrerschaft nicht mit anderen Berufsarten mithielt. Aufgrund der höheren sozialen Stellung hätten Eltern ihren Söhnen vom Beruf des Lehrers abgeraten und sie stattdessen zu anderen

¹⁷⁰ Scarpatetti 1956, 434

¹⁷¹ Ebd.

¹⁷² Ebd.

¹⁷³ Vgl. Eichenberger 1952; Amrein 1956; Scarpatetti 1956; Altmann 1963

¹⁷⁴ Eichenberger 1952, 176

¹⁷⁵ Tuggener 1963, 122-123

Berufen mit höheren sozialen Stellungen gedrängt.¹⁷⁶ Dieses Beispiel aus der Untersuchung von Hodel zeigt, dass das Besoldungsproblem und die damit in Verbindung stehende Thematik der Lehrpersonenbesoldung kein neues Phänomen des Untersuchungszeitraums war, sondern bereits im frühen 20. Jahrhundert diskutiert wurde.

Scarpattetti thematisierte in seinem Artikel «Gerechter Lohn» von 1956 die kantonal unterschiedlichen Lehrpersonenlöhne als wesentlichen Faktor für die Unzufriedenheit innerhalb der Lehrerschaft.¹⁷⁷ Scarpattetti vertrat den Rätoromanischen Teil der Schweiz und damit die ländlichen Regionen, welche mit der Landflucht zu kämpfen hatten. Die Rätoromanische Schweiz war mit diesem Problem nicht allein. Aufgrund der Landflucht und den grossen Lohnunterschieden zwischen Stadt und Land wurde 1954 im Berner Grossrat ein neues Besoldungsgesetz besprochen, um die grossen Differenzen der Saläre zu reduzieren.¹⁷⁸ Scarpattettis Appell an die Einheit der Löhne und die Parole «Gerechtigkeit für alle» verdeutlichte einen zentralen Diskurs: das Spannungsverhältnis zwischen föderaler Eigenständigkeit und nationaler Einheitlichkeit.¹⁷⁹ In der Quelle von Hans Altmann von 1963 offenbarte sich ebenfalls ein Spannungsfeld auf regionaler Ebene.¹⁸⁰ Die dreimalige Ablehnung eines neuen Besoldungsgesetzes der Thuner Bevölkerung und die zähen Verhandlungen unterstrichen den Widerstand gegen Lohnanpassungen, insbesondere zugunsten weiblicher Lehrkräfte. Altmanns Verweis auf die angebliche Minderbelastung der Lehrerinnen als Begründung für deren niedrigere Löhne zeigt, wie tief verwurzelt geschlechterspezifische Ungleichheiten in den Diskursen um Lohnpolitik waren. Dies wird auch in der Quelle von Scarpattetti von 1956 deutlich:¹⁸¹ Mit seiner Forderung nach «Gerechtigkeit für alle»,¹⁸² jedoch ohne die Benachteiligung der Lehrerinnen in Salärfragen zu thematisieren, zeigt sich, wie einseitig die Problembetrachtung dieser Zeit sein konnte.

Während Scarpattetti die Problematik geschlechterspezifischer Lohnungleichheiten in seinem Beitrag ignorierte, rücken die Quellen von Emma Eichenberger und Rudolf Amrein die Geschlechterfrage in den Fokus. Eichenberger plädierte für Lohngleichheit und argumentierte, dass diese nicht nur der Gerechtigkeit, sondern auch der Attraktivität des Lehrberufs für Männer zugutegekommen wäre.¹⁸³ Ihr Vorschlag, die Löhne männlicher Lehrpersonen anzuheben, um

¹⁷⁶ Hodel 1992, 199

¹⁷⁷ Scarpattetti 1956, 434

¹⁷⁸ Hodel 2005, 303

¹⁷⁹ Scarpattetti 1956, 434

¹⁸⁰ Altmann 1963, 290

¹⁸¹ Scarpattetti 1956, 434

¹⁸² Ebd.

¹⁸³ Eichenberger 1952, 177

mit der Industrie zu konkurrieren, zeigt ein pragmatisches Verständnis der Arbeitsmarktdynamiken, verweist jedoch zugleich auf die Schwierigkeit, Geschlechtergerechtigkeit in einem wirtschaftlich geprägten Diskurs zu verankern.

Amrein wiederum schilderte 1956 den mühsamen Kampf um Lohnerhöhungen für Primarlehrerinnen in Luzern, der nur durch Zugeständnisse und Kompromisse erreicht werden konnte.¹⁸⁴ Die Auseinandersetzungen um die Löhne der Primarlehrerinnen und deren geringeren Lohnerhöhungen verdeutlichen, dass geschlechterspezifische Ungleichheiten nicht nur eine Frage der Ideologie, sondern auch der politischen und wirtschaftlichen Realitäten waren. Im Jahr 1957 bezahlten lediglich fünf Kantone der Lehrerin das gleiche Salär wie ihrem männlichen Kollegen.¹⁸⁵ Erst mit dem Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann von 1995 wurden gesetzliche Grundlagen geschaffen, um Ungleichbehandlungen am Arbeitsplatz einzuklagen. Dies führte dazu, dass die Lohnungleichheit in traditionellen Frauenlehrberufen nicht mehr nur eingefordert, sondern auch vor Gericht durchgesetzt werden konnte. Damit erfolgte eine rechtliche Absicherung dieser Forderungen verhältnismässig spät.¹⁸⁶

Die Analyse zeigt, dass die Lohnpolitik in der Schweiz ein vielschichtiges und umstrittenes Thema war. Während die regionalen Diskussionen, etwa in Luzern und Thun, die praktische Umsetzung von Lohnregelungen und deren geschlechtsspezifischen Auswirkungen beleuchten, legt Scarpatettis Beitrag den Fokus auf übergeordnete Gerechtigkeitsprinzipien, auch wenn sich diese nur auf das männliche Geschlecht bezogen. Der Verweis auf christliche und humanistische Werte unterstreicht den moralischen Anspruch des Diskurses, verkennt jedoch die Benachteiligung der Frau.

Die Ergebnisse des Unterkapitels 3.1 bieten wertvolle Einblicke zur Beantwortung der 1. Forschungsfrage, indem sie die strukturellen Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen in der untersuchten Zeit verdeutlichen. Die Diskurse um das Lehrerinnenzölibat und die ungleiche Entlohnung machen diese Benachteiligungen deutlich: Das Zölibat wurde einerseits als gesellschaftliche Notwendigkeit zur Kontrolle des Doppelverdienertums gerechtfertigt, andererseits jedoch zunehmend als Hindernis für die Rekrutierung von Lehrkräften erkannt. Erste Ansätze zur Verbesserung, wie die Wiedereinstellung verheirateter Lehrerinnen in den Schuldienst, wurden diskutiert, allerdings in Zeiten akuten Lehrpersonenmangels. Auffällig sind zudem die Argumentationsmuster, die zur Begrenzung der Anzahl weiblicher Seminaristinnen genutzt

¹⁸⁴ Amrein 1956, 432 ff.

¹⁸⁵ Vogt 1958, 951

¹⁸⁶ Ambühl und Stadelmann 2010, 35

wurden. Um auf die unterschiedliche Besoldung zwischen den Kantonen hinzuweisen, wurde an moralische Werte appelliert, um diese Ungleichheiten zu beseitigen – jedoch ohne die spezifische Benachteiligung von Lehrerinnen ausreichend zu berücksichtigen.

3.2 Besoldung und Rekrutierungswettkampf

Im folgenden Abschnitt steht die Besoldung der Volksschullehrerschaft im Mittelpunkt der analysierten Quellen. Der Fokus liegt dabei auf einem neuen Besoldungsgesetz im Kanton Zürich, das in den darauffolgenden Jahren zu kontroversen Diskussionen führte. Dabei wird bewusst ein regionaler Blickwinkel gewählt, um den Diskurs schwerpunktmässig innerhalb des Kantons Zürich zu beleuchten. Die in diesem Kapitel ebenfalls behandelte Thematik des Rekrutierungswettbewerbs um geeignete Lehrkräfte stellt ein gesamtschweizerisches Phänomen dar. Daher wird dieser Aspekt auch über die Grenzen des Kantons Zürich hinaus betrachtet.

Quellenvorstellung und thematische Einordnung:

Der damalige Vorsteher des «Lehrerseminars Bern-Monbijou», Heinrich Kleinert, betont in einem ausführlichen Beitrag in der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1950 die Notwendigkeit, den Nachwuchs an geeignetem Lehrpersonal zu sichern.¹⁸⁷ Er ruft die Lehrpersonen der Sekundar- und gegebenenfalls auch der Primarschulen dazu auf, talentierte und fähige Schüler und Schülerinnen für den Lehrberuf zu gewinnen. Dies sei angesichts der starken Konkurrenz durch Handel, Gewerbe und Industrie besonders wichtig. Um dieser Konkurrenz entgegenzuwirken, fordert Kleinert eine Besserstellung der finanziellen Besoldungsverhältnisse der Lehrerschaft.

Solange diesbezüglich keine Anpassung erfolgt, werden «sehr viele Eltern ihre Söhne viel eher in anderen als in Lehrberufen unterzubringen suchen.»¹⁸⁸ Kleinert teilt die Ansicht von Emma Eichenberger, die in der bereits vorgestellten Quelle ebenfalls eine Lohnanpassung – insbesondere für ihre männlichen Kollegen – fordert, um den Lehrberuf gegenüber der starken Konkurrenz aus Industrie und Handel konkurrenzfähig zu machen.¹⁸⁹

Im Gegensatz dazu vertritt der Zürcher Erziehungsdirektor Ernst Vaterlaus eine differenziertere Sichtweise auf die Problematik des Lehrpersonenmangels. In seiner Antwort auf die bereits

¹⁸⁷ Kleinert 1950, 1 ff.

¹⁸⁸ Ebd., 3

¹⁸⁹ Eichenberger 1952, 177

diskutierte Interpellation von Willy Wagner, in welcher dieser unter anderem die Wiedereinführung des Numerus clausus im Kanton Zürich hinterfragte, argumentiert Vaterlaus, dass die geringe Zahl an Bewerbungen für neue oder offene Lehrstellen nicht zwangsläufig als Anzeichen für einen generellen «Lehrermangel» gewertet werden könne. Vaterlaus sieht die Ursache hierfür im neuen «Lehrerbesoldungsgesetz», welches seiner Meinung nach die Wechselbereitschaft der Lehrkräfte erheblich verringert habe.¹⁹⁰

Drei Jahre vor Wagners Interpellation, am selben Wochenende als die Zürcher Stimmberechtigten über das erwähnte «Lehrerbesoldungsgesetz» abstimmen konnten, hält Heinrich Frei seine Begrüssungsrede zur Jubiläumsfeier des «Schweizerischen Lehrerverbands». In seiner Rede kritisiert dieser die Besoldungsverhältnisse im Kanton Zürich scharf: «Was man im Kanton Zürich bis heute aber noch nicht zeigen kann, trotz des grössten, modernsten und teuersten Flughafens der Schweiz, ist ein zeitgemässes Lehrerbesoldungsgesetz, obwohl die Gehälter aller andern Staatsangestellten bereits eine definitive Neuregelung erfahren haben.»¹⁹¹ Trotz seiner Unzufriedenheit über die bestehenden Verhältnisse lehnte Frei die geplante Änderung ab und distanzierte sich ausdrücklich von einer Mitverantwortung der Zürcher Lehrerschaft für das neue Gesetz. Was die spezifischen Gründe hinter der Ablehnung der neuen «Lehrerbesoldungsvorlage» sind, nennt Frei nicht.

Zwei Jahre nach der Annahme des «Lehrerbesoldungsgesetzes» im Kanton Zürich wendet sich der Kantonsrat Alfred Acker 1951 mit einer «Kleinen Anfrage» an den Zürcher Regierungsrat. Darin fordert er die Wiederherstellung der Autonomie der Gemeinden bei der Festlegung der Besoldung ihres Personals. Das Besoldungsgesetz hat die freiwilligen Gemeindezulagen für Volksschullehrpersonen eingeschränkt. Während viele Gemeinden die Gehälter ihrer Angestellten an die lokalen Bedingungen und gestiegenen Lebenshaltungskosten anpassen können, ist diese Anpassung für die Gemeinden bei den Volksschullehrpersonen nun nicht mehr möglich. Darüber hinaus befürchten die Gemeinden, dass die Gehälter und Teuerungszulagen für das übrige Gemeindepersonal aufgrund der Begrenzungen bei den «Lehrerbesoldungen» nur verzögert oder gar nicht an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst werden können.¹⁹²

Der Zürcher Regierungsrat erläutert in seiner Antwort auf die «Kleine Anfrage» von Acker, dass die Absicht hinter diesem Beschluss darin lag, die grossen Besoldungsunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden im Kanton auszugleichen. Aus Sicht des

¹⁹⁰ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 2

¹⁹¹ Frei 1949, 566

¹⁹² Staatsarchiv Kanton Zürich 1951, 1

Regierungsrates sei dieses Ziel grösstenteils erreicht worden. Deshalb hält er an dem Beschluss fest und sieht derzeit keinen Anlass, über eine Gesetzesänderung nachzudenken. Bezüglich einer möglichen Besorgnis über die städtische Lehrerschaft in Zürich, wo die Lebenshaltungskosten besonders hoch sind, gibt der Regierungsrat Entwarnung. Er weist darauf hin, dass diese Benachteiligung durch einen kommenden Teuerungsausgleich für das Staatspersonal ausgeglichen werde.¹⁹³

1954 richtet sich erneut ein Kantonsrat an den Zürcher Regierungsrat, diesmal Karl Kleb aus Küsnacht.¹⁹⁴ Kleb äussert ebenfalls Kritik an der Begrenzung der Gemeindezulagen für die Volksschullehrerschaft. Diese Regelung beeinträchtigt die Gemeinden stark und erschwere es den Lehrpersonen, die steigenden Lebenshaltungskosten zu decken. Kleb weist dabei besonders auf die urbane Lehrerschaft hin, die mit höheren Mietkosten zu kämpfen habe.

Das Besoldungsgesetz wurde ursprünglich eingeführt, um die Landflucht der Lehrpersonen zu stoppen. Kleb stellt jedoch fest, dass mittlerweile das Gegenteil eingetreten ist: «Es ist bezeichnend, dass sich heute sogar Lehrer aus Städten und grösseren Ortschaften um eine Anstellung in einer Landgemeinde bewerben.»¹⁹⁵ Obwohl Kleb nicht fordert, das Besoldungsgesetz rückgängig zu machen, plädiert er dafür, dass Städte und grössere Gemeinden im Kanton Zürich ihre «Primar- und Sekundarlehrer» entsprechend den übrigen Gemeindeangestellten besolden können. Der Regierungsrat bestätigt Schwierigkeiten bei der Besetzung von Lehrstellen, sowohl in Städten als auch auf dem Land, und betont, dass der Hauptgrund der «Lehrermangel» sei. Trotz der Mietzinsproblematik sieht er keinen Handlungsbedarf zur Anpassung der Besoldungsregelungen, dies im Einklang mit den Winterthurer und Stadtzürcher Schulämtern, da die Städte nach wie vor mehr Anmeldungen für offene Lehrstellen erhalten im Vergleich zu den Landgemeinden. Stattdessen liege der Fokus auf der Förderung eines zahlenmässig ausreichenden und qualifizierten «Lehrernachwuchses».¹⁹⁶

Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich: Rekrutierungswettkampf

In den zuvor vorgestellten Quellen standen insbesondere die Konkurrenzfähigkeit des Lehrberufs und die Ausgestaltung der Besoldung im Mittelpunkt der Debatten. Unterschiedliche Akteure wie Heinrich Kleinert, Ernst Vaterlaus, Heinrich Frei, Alfred Acker und Karl Kleb prägten mit ihren teils konträren Perspektiven den Diskurs.

¹⁹³ Staatsarchiv Kanton Zürich 1951, 1-2

¹⁹⁴ Staatsarchiv Kanton Zürich 1954, 1 ff.

¹⁹⁵ Ebd., 1

¹⁹⁶ Ebd., 2

Heinrich Kleinert, Vorsteher des «Lehrerseminars Bern-Monbijou», hob in der Schweizerischen Lehrerzeitung hervor, dass eine finanzielle Besserstellung der Lehrerschaft notwendig sei, um im Rekrutierungswettbewerb mit Handel und Industrie eine stärkere Position zu behaupten.¹⁹⁷ Lucien Criblez weist darauf hin, dass die Privatwirtschaft mit attraktiven Gehältern lockte, was dazu führte, dass potenzielle oder bereits ausgebildete Lehrpersonen vermehrt in die Industrie oder den Handel abwanderten. Die Schweiz wies im internationalen Vergleich eine äusserst geringe Hochschulabschlussquote auf, und tertiäre Bildungsangebote ausserhalb der Universitäten waren weitgehend nicht vorhanden. Daher gehörten Lehrpersonen zu den am besten ausgebildeten Fachkräften des Landes.¹⁹⁸

Kleinert betonte, dass Lehrpersonen potenziellen Nachwuchs bereits in der Schule gezielt ansprechen sollten, da Eltern ihre Kinder sonst in besser bezahlte Berufe lenken könnten, angesichts der attraktiven Verdienstmöglichkeiten in anderen Branchen. Wie wichtig das Mitspracherecht der Eltern bei der Berufswahl ihrer Kinder war, hält Heinrich Tuggener in seinem Bericht von 1963 fest: Der Nachwuchs des «Volksschullehrerbestandes» rekrutierte sich seit dem frühen 20. Jahrhundert überwiegend aus Familien, deren Väter im dritten Wirtschaftssektor der Berufsgruppe «Beamte und Angestellte» tätig waren, zu der auch die Lehrpersonen gehören. Ein Blick auf die Berufe der Väter der neu aufgenommenen Seminaristinnen und Seminaristen aus dem Kanton Zürich im Schuljahr 1949/50 zeigt, dass etwas mehr als 40 Prozent aus Familien stammen, in denen der Vater als Beamter oder Angestellter tätig war. Aufgrund des sich anhaltenden Wirtschaftsbooms in der Schweiz, ist davon auszugehen, dass der tertiäre Sektor weiter wachsen wird. «Dies dürfte die Rekrutierungschancen für den Lehrerstand innerhalb des tertiären Sektors ebenfalls auf lange Frist gesehen beeinträchtigen, weil ja der Personalbedarf im ganzen Sektor durchschnittlich ansteigt und somit eine scharfe Rekrutierungskonkurrenz zu erwarten ist.»¹⁹⁹

Vergleicht man Tuggeners Analysen der Schuljahre 1949/50 und 1959/60, ist festzustellen, dass die Zahl der Seminaristinnen und Seminaristen an den Lehramtsschulen sowie Unterseminaristen im Kanton Zürich innerhalb von zehn Jahren von 193 auf insgesamt 325 gestiegen waren, wobei 60 Prozent weiblich waren. Tuggener erwähnte im Zusammenhang mit der Zusammensetzung der Seminaristinnen und Seminaristen den Begriff «Selbstrekrutierung». Damit ist die Rekrutierung von Nachwuchs aus Familien gemeint, deren Väter bereits Lehrer waren. In der ersten Vergleichsperiode (1939–1942) lag der Anteil der Selbstrekrutierung bei 45 Prozent innerhalb

¹⁹⁷ Kleinert 1950, 3)

¹⁹⁸ Criblez 2017, 26

¹⁹⁹ Tuggener 1963, 92

der Berufsgruppe «Beamte und Angestellte». Da diese Gruppe auch Lehrpersonen umfasst, erklärt dies die hohe Quote in dieser Phase. In der zweiten (1949–1952) und dritten (1959–1963) Vergleichsperiode sank die Selbstrekrutierungsquote jedoch deutlich auf 19,7 Prozent beziehungsweise 18,2 Prozent.²⁰⁰ Weil in dieser Untersuchung lediglich die Berufe der Väter und nicht der Mütter erfasst wurden, ist anzunehmen, dass die Quote der Selbstrekrutierung in den Folgejahren aufgrund der zunehmenden Feminisierung des Berufs sowie der anhaltenden Konjunkturphase weiter zurückging. Eine weiterreichende Untersuchung der Berufe der Mütter wäre hier aufschlussreich gewesen, um die Entwicklung der Rekrutierung innerhalb der Berufsgruppe der Lehrpersonen genauer nachvollziehen zu können.

Abbildung 6: «Entwicklung der Wirtschaftssektoren in der Schweiz in Prozent der aktiven Bevölkerung», Widler et al., sozialgeschichte.ch

Wie der «Abbildung 6» zu entnehmen ist, sollte Tuggener in Bezug auf die Entwicklung des tertiären Sektors Recht behalten haben. Ab den 1940er Jahren erlebte der Dienstleistungssektor einen erneuten Anstieg, wohingegen der Landwirtschaftssektor einen markanten Einbruch zu verzeichnen hatte. Die Tertiarisierung und die damit in Verbindung stehende erhöhte Konkurrenz für die Gewinnung von jungen Lehrern und Lehrerinnen erfolgte aufgrund von Automatisierung in der Landwirtschaft und Industrie, gestiegenen Lohnkosten, sowie einer zunehmenden Nachfrage nach Dienstleistungen und Freizeitangeboten. Die industrielle Produktion wurde effizienter, während gleichzeitig komplexere soziale und ökonomische Systeme neue Dienstleistungssektoren schufen.²⁰¹

²⁰⁰ Tuggener 1966, 88

²⁰¹ Widler et al. n.d.

In seiner zweiten Studie zum «Lehrermangel» nach 1963 äussert sich Heinrich Tuggener in seiner Veröffentlichung von 1966 erneut zur Tertiarisierung. Aufgrund der raschen Entwicklung des dritten Wirtschaftsektors konstatiert er einen erhöhten Bedarf an Fachpersonal. Tuggener hält fest: «Dadurch ist eine auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt einmalige Rekrutierungskonkurrenz um den qualifizierten Nachwuchs entstanden. In diesem Wettbewerb (um den männlichen Nachwuchs) steht die Volksschule beziehungsweise die Lehrerschaft auf der Verliererseite.»²⁰² Tuggener teilt damit die Ansichten von Kleinert, welcher bereits Jahre zuvor die finanziell unausgeglichene Konkurrenzsituation um geeignetes Personal kritisierte. Auffällig an Tuggeners Aussage ist der Vermerk «um den männlichen Nachwuchs», mit dem er weibliche Lehrpersonen explizit ausschliesst. Tuggener führt weiter aus, dass für «männliche Lehrer» eine stärkere Berufstreue durch bessere Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten erreicht werden könnte.²⁰³ Dies deutet darauf hin, dass Tuggener glaubt, weibliche Lehrkräfte hätten bereits eine feste Bindung zu ihrem Beruf und seien weniger geneigt, diesen zu wechseln. Auch Kleinert verwendet in seinem Artikel die männliche Form «Söhne», wenn er über die Berufsperspektiven potenzieller männlicher Lehrpersonen spricht, die am Scheideweg stehen und womöglich aufgrund der höheren Besoldung einen kaufmännischen oder technischen Karriereweg wählen.²⁰⁴

Die Analyse legt nahe, dass die zunehmende Konkurrenz des Lehrberufs durch den tertiären Sektor und dessen attraktivere finanzielle Möglichkeiten einen der zentralen Gründe für den Lehrpersonenmangel darstellte. Kleinert plädiert dafür, Lehrpersonen in der Schule zu ermutigen, den Nachwuchs gezielt für den Lehrberuf zu begeistern, um dem wirtschaftlichen Druck entgegenzuwirken. Eltern, so Kleinert, hätten einen grossen Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder und würden diese oftmals in lukrativere Berufe lenken, wenn der Lehrberuf nicht attraktiver gestaltet würde.²⁰⁵ Tuggener greift diese Konkurrenzsituation auf und analysiert die soziale Herkunft des Nachwuchses. Er widerlegt, dass die Selbstrekrutierung – also die Rekrutierung von Nachwuchs aus «Lehrerfamilien» essenziell ist. Tuggener zeigt, dass in den frühen Vergleichsperioden ein grosser Teil der Seminaristinnen und Seminaristen aus Familien mit

²⁰² Tuggener 1966, 107

²⁰³ Ebd., 119

²⁰⁴ Kleinert, Lehrerüberfluss und Lehrermangel 1950, 3

²⁰⁵ Ebd.

Vätern in der Berufsgruppe «Beamte und Angestellte» stammte, zu der auch Lehrpersonen gehörten.²⁰⁶ Die abnehmende Selbstrekrutierungsquote in den späteren Jahrzehnten deutet auf einen Bruch mit traditionellen Rekrutierungsmustern hin, der durch den wirtschaftlichen Aufschwung und gesellschaftliche Veränderungen verstärkt wurde.

Die geschlechtsspezifische Fokussierung auf männlichen Nachwuchs, sowohl bei Kleinert als auch Tuggener, blendete die Bedeutung weiblicher Lehrkräfte aus, die zunehmend den Beruf dominierten. Die wirtschaftliche Tertiarisierung und die Transformation der Arbeitsmärkte erhöhten den Druck auf den Lehrberuf nachhaltig, führten jedoch auch zu erhöhten Berufschancen für weibliche Lehrpersonen, welche sich nun gegen weniger männliche Kontrahenten behaupten mussten. Wie aus den bisher diskutierten Quellen hervorgeht, waren diese Veränderungen langfristige Prozesse, die nicht sofort bewältigt werden konnten. Dies unterstreicht die Spannungen zwischen den wirtschaftlichen Zwängen und den bildungspolitischen Herausforderungen dieser Jahre.

Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich: Besoldung

Ernst Vaterlaus, Zürcher Erziehungsdirektor, erklärte in seiner Antwort auf eine Interpellation des Kantonsrats Willy Wagner, der die Wiedereinführung des Numerus clausus kritisierte, dass die geringe Zahl an Bewerbungen nicht zwingend auf einen generellen «Lehrermangel» hindeute. Er führte die Probleme auf das neue Lehrpersonenbesoldungsgesetz zurück, welches seiner Ansicht nach die Wechselbereitschaft der Lehrkräfte einschränkte.²⁰⁷ Bereits drei Jahre zuvor hatte der ehemalige Präsident des ZKLV, Heinrich Frei, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht angenommene Besoldungsgesetz kritisiert.²⁰⁸

Die Auswirkungen des Lehrpersonenbesoldungsgesetzes wurden auch von Kantonsräten wie Alfred Acker und Karl Kleb thematisiert. Acker forderte 1951 in einer «Kleinen Anfrage» die Wiederherstellung der Gemeindeautonomie bei der Besoldung von Lehrkräften, da die Regelung der freiwilligen Gemeindezulagen die Gehälter von Volksschullehrpersonen nicht mehr an die lokalen Lebenshaltungskosten anpasste.²⁰⁹ 1954 äusserte Kleb ähnliche Kritik und wies insbesondere auf die urbanen Lehrpersonen hin, die unter hohen Mietkosten litten. Kleb stellte fest, dass das Besoldungsgesetz, das ursprünglich die Landflucht der Lehrpersonen verhindern sollte, paradoxerweise dazu führte, dass Lehrkräfte aus Städten und grösseren Ortschaften verstärkt Anstellungen in ländlichen Gemeinden suchten.²¹⁰

²⁰⁶ Tuggener 1966, 88

²⁰⁷ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 2-3

²⁰⁸ Frei 1949, 565 ff.

²⁰⁹ Staatsarchiv Kanton Zürich 1951, 1

²¹⁰ Staatsarchiv Kanton Zürich 1954, 1

Der Regierungsrat des Kantons Zürich verteidigte das Besoldungsgesetz, das darauf abzielte, die grossen Gehaltsunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden auszugleichen. Er sah keinen Handlungsbedarf für eine Revision und verwies darauf, dass die Städte und die grossen Gemeinden im Verhältnis immer noch mehr Anmeldungen für offene Lehrstellen erhielten als die Landgemeinden.²¹¹

Die Diskurse offenbaren deutliche Widersprüche und Paradoxien: Während Kleinert und Eichenberger eine bessere Bezahlung der Lehrpersonen als zentralen Ansatz zur Steigerung der Attraktivität und Bekämpfung des Lehrpersonenmangels forderten, scheint Erziehungsdirektor Vaterlaus das zunehmend gravierende Problem noch gar nicht wahrgenommen zu haben.²¹² Zudem führte der Versuch, die Landflucht durch das Besoldungsgesetz zu stoppen, laut Kantonsrat Kleb unerwartet zu einer Zunahme von Bewerbungen aus städtischen Gebieten in ländliche Gemeinden.²¹³ Klebs Feststellung steht im Widerspruch zum vorherigen Unterkapitel «Gleiche Arbeit, gleicher Lohn?», in dem die Landflucht der Lehrerschaft aus ländlichen Gebieten Berns und der rätoromanischen Schweiz beklagt wurde.

Die beschriebenen Dynamiken offenbaren die Spannungen zwischen den Interessen der Lehrpersonen, der Gemeinden und den politischen Entscheidungsträgern.

Die Quellen verdeutlichen eindrucksvoll, wie politische Massnahmen in der Praxis umgesetzt werden und welche Folgen sie nach sich ziehen können. Dabei zeigt sich, dass der Versuch, ein Problem zu lösen, oft neue Herausforderungen schafft. Zudem wird deutlich, dass die Bereitschaft der zuständigen Behörden, Gesetze anzupassen, deutlich langsamer ist als die Entstehung der Problemlagen, die sich im Berufsumfeld wesentlich dynamischer entwickeln.

Das Kapitel 3.2 liefert interessante Erkenntnisse für die Beantwortung aller drei Leitfragen. Besonders aussagekräftig sind die Ergebnisse jedoch in Bezug auf die zweite Leitfrage:

Die Analyse zeigt, wie verschiedene Akteure (zum Beispiel Kleinert, Vaterlaus, Frei, Kleb) öffentlich zu den Themen Rekrutierung und Besoldung Stellung beziehen. Es wird deutlich, dass die Diskurse häufig von widersprüchlichen Positionen geprägt waren: Einerseits fordern Akteure wie Kleinert und Frei gezielte finanzielle Anreize und Reformen, um den Lehrberuf

²¹¹ Staatsarchiv Kanton Zürich 1954, 2

²¹² Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 2-3

²¹³ Staatsarchiv Kanton Zürich 1954, 1

attraktiver zu machen. Andererseits spielt Vaterlaus die Dringlichkeit des Lehrpersonenmangels herunter und erkennt die brenzlige Lage nicht in der Masse an, wie es die von anderen Akteuren und Akteurinnen formulierten spezifischen Forderungen nahelegen.

3.3 Herausforderungen für die Volksschule und den Lehrberuf

Dieses Unterkapitel untersucht die Ursachen, Dynamiken und Lösungsansätze des Lehrpersonenmangels in der Schweiz der 1950er- und 1960er-Jahre. Die Analyse vergleicht die primären Quellen und gleicht sie mit weiteren zeitgenössischen Dokumenten ab, um die Verschiebungen im Diskurs um den Lehrpersonenmangel in diesen Jahrzehnten sichtbar zu machen. Dabei treten zwei unterschiedliche Ansätze hervor, wie der Lehrpersonenmangel in den jeweiligen Jahrzehnten adressiert wurde.

Quellenvorstellung und thematische Einordnung:

Der Artikel «Lehrerüberfluss und Lehrermangel» aus der Schweizerischen Lehrerzeitung von 1950 widmet sich der Thematik des «Lehrermangels und des Lehrerüberflusses» in den verschiedenen Kantonen der Schweiz mit Hauptaugenmerk auf den Kanton Bern. Verfasst von Heinrich Kleinert, beleuchtet der Artikel die bildungspolitischen Herausforderungen, mit denen die Schweiz zu dieser Zeit konfrontiert war. Die Schweiz befand sich in einer Phase der wirtschaftlichen Stabilisierung und des gesellschaftlichen Wandels, und der Lehrpersonenmangel stellte ein zentrales Problem für das Bildungssystem dar.²¹⁴

Der Artikel beginnt mit einer Einleitung in die Thematik des «Lehrerüberflusses», der während und unmittelbar nach dem Krieg auftrat, und beleuchtet, wie sich diese Situation rasch in einen «Lehrermangel» verwandelte. Kleinert betont, dass die Zeit von 1942 bis etwa 1947 von einem Überfluss an Lehrkräften geprägt war, der hauptsächlich durch die schwierige wirtschaftliche Lage und den Rückgang der Schüler- und Schülerinnenzahlen verursacht wurde. Durch die «weitherzig geübte Pensionierung» von Lehrkräften, zahlreichen Verheiratungen von jungen Lehrerinnen, welche dadurch aus dem Lehrberuf ausschieden, sowie einigen Abwerbungen aus der Privatwirtschaft konnte der Überfluss an Lehrpersonal verringert werden.²¹⁵

Ab 1948 kehrte sich dieser Trend jedoch um, und der Mangel an Lehrkräften, insbesondere von Primarlehrerinnen sowie Sekundarlehrkräften, wurde immer gravierender. Kleinert adressiert

²¹⁴ Kleinert 1950, 1 ff.

²¹⁵ Ebd., 1

die negativen Begleiterscheinungen sowohl vom Lehrpersonenüberfluss als auch vom Lehrpersonenmangel. Herrscht ein Überfluss an geeigneten Lehrpersonen, wird dabei von den Schulbehörden oftmals die missliche Lage der Bewerber und Bewerberinnen ausgenutzt. So werden diese bei Amtsantritt dazu gedrängt, Zusicherungen (Beitritt in einen Verein, politische Partei oder religiöse Gemeinschaft) zu machen, welche mit ihrem künftigen Beruf keinerlei Verbindungen aufweisen.²¹⁶ Herrscht hingegen Lehrpersonenmangel, müssen sich vor allem ländliche und abgelegene Schulgemeinden mit einer sehr geringen Anzahl an Bewerbungen abfinden. Dadurch werden teils auch Lehrpersonen angestellt, welche ansonsten bei stärkerer Konkurrenz aufgrund ihrer Nichteignung keine Lehrstelle erhielten. Des Weiteren ist Kleinert der Meinung, dass aufgrund der stark wachsenden Anzahl an Schüler und Schülerinnen (ab Jahrgang 1941 und folgende), durch merkbare Geburtenzunahme, weitere Sondermassnahmen nötig seien. In diesem Fall sind dies keine personellen sondern infrastrukturelle Massnahmen. Eine Möglichkeit die Kleinert erwähnt, ist die Errichtung von Schulbaracken, welche schnell auf- und auch wieder abgebaut werden können.²¹⁷

Auch die Stadt Zürich hat aufgrund des sich anbahnenden Lehrpersonenmangels bereits 1947 einen Bericht ausgearbeitet, welcher sich das Ziel gesetzt hat, die künftige Anzahl Schuleintritte und den damit im Zusammenhang stehende benötigte Schulraum in der Stadt Zürich zu bemessen. In der Berechnung wird ersichtlich, dass prognostiziert wird, dass sich die Anzahl Schuleintritte von 1947 bis 1958 mit wenigen Ausnahmen kontinuierlich steigern wird und aufgrund dessen mehr Schulraum benötigt werden wird.²¹⁸

Kleinert prognostiziert, dass der Mangel an Primarlehrerinnen im Frühjahr 1950 gedeckt sein wird, da Seminare in Thun und Bern parallel mehrere Klassen ausbilden. Dennoch äussert er Bedenken über einen spürbaren Rückgang der Qualifikationen der Kandidatinnen. Er bemerkt, dass heute Mädchen an den Prüfungen für das Lehrerinnenseminar teilnehmen, die früher nie an eine Lehrtätigkeit gedacht hätten – eine Beobachtung, die auch Lehrerinnen stadtbernischer Sekundarschulen teilen.²¹⁹ Weiter kritisiert Kleinert die eingeschränkte Freizügigkeit der Lehrpersonen in der Schweiz. Während in der Theorie Lehrkräfte in Kantonen mit «Lehrermangel» arbeiten könnten, scheitert dies in der Praxis an bürokratischen und föderalen Hürden. Sprachliche und konfessionelle Unterschiede erschweren eine einheitliche Lösung. Kleinert fordert

²¹⁶ Ebd.

²¹⁷ Ebd., 2

²¹⁸ Roth 1947, 346

²¹⁹ Kleinert 1950, 3 ff.

eine Vereinfachung der Anerkennungsverfahren für Lehrdiplome und ruft die Lehrerschaft dazu auf, sich für eine interkantonale Mobilität stark zu machen.²²⁰

Im letzten Teil seines Artikels beschreibt Kleinert den «Lehrermangel» als zeitbedingtes Phänomen und stellt die Frage, ob es unbillig sei, diesen Mangel für gewerkschaftliche Ziele wie bessere Arbeitsbedingungen und Gehälter zu nutzen. Er betont, dass Themen wie Schüler- und Schülerinnenzahlen, Schulhausbau und Lehrkräftenachwuchs schulpolitisch im Vordergrund stehen, während die Freizügigkeit weniger Priorität genießt. Dennoch warnt er, dass ungelöste Probleme von heute morgen grössere Schwierigkeiten verursachen könnten. Lösungen müssten an die kantonalen Gegebenheiten angepasst werden, und die Lehrerschaft solle aktiv an deren Entwicklung mitwirken, um den Fortschritt des Schulwesens zu sichern.²²¹

Raymund Wirthner analysiert in dem von ihm verfassten Text, welcher 1966 in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung erschienen ist, die bildungspolitischen und demografischen Herausforderungen der gegenwertigen Zeit im Zusammenhang mit dem «Lehrermangel».²²² Besonders hervorgehoben wird, wie wichtig es ist, den Lehrberuf attraktiver zu gestalten – durch eine bessere Ausbildung und eine angemessene Bezahlung. Interessanterweise hebt Wirthner hervor, «dass das Problem des Lehrermangels gar nicht in erster Linie eine Lohnfrage ist.»²²³ Er sieht den Kern der Ursache im sinkenden Ansehen für den Beruf und zitiert in diesem Zusammenhang eine Aussage eines schweizerischen Seminardirektors (Name unbekannt):

«Pestalozzi wird zwar in der Schweiz zur Würde eines Banknotenheiligen erhoben, aber die Pestalozzi-Nachfolge wird als Sache Minderbemittelter betrachtet. Es gibt heute Akademiker, die ihrem Sohn rundweg verbieten, Volksschullehrer zu werden, mit der Begründung, das sei ein sozialer Abstieg.»²²⁴

Wirthner betont, dass der Beruf des «Volksschullehrers» völlig zu Unrecht unterschätzt wird. Er hebt hervor, dass Lehrpersonen eine entscheidende Rolle für das spätere Leben der Schüler und Schülerinnen spielen. Die Anforderungen an Lehrpersonen wachsen stetig, da sie nicht nur

²²⁰ Ebd., 4

²²¹ Ebd., 5

²²² Wirthner 1966, 32 ff.

²²³ Ebd., 32

²²⁴ Ebd.

Wissen vermitteln, sondern auch die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler und Schülerinnen fördern sollen.

Um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden, fordert Wirthner eine Reform der Lehrpersonenbildung. Er schlägt die Einrichtung einer pädagogischen Hochschule vor, welche die Ausbildung modernisiert und um Inhalte wie Jugendpsychologie und Soziologie ergänzt. Neben weiteren Faktoren, die zum Lehrpersonenmangel beitragen, sieht Wirthner den Schlüssel zur Lösung vor allem in der Steigerung des Prestiges des Berufs, wodurch auch dessen Attraktivität deutlich erhöht werden soll.²²⁵

Analyse, Kontextualisierung und Diskursabgleich:

Die Artikel von Heinrich Kleinert von 1950 und Raymund Wirthner von 1966 stellen aus unterschiedlichen Perspektiven und Zeiten die Problematik des Lehrpersonenmangels in der Schweiz dar, eingebettet in die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Herausforderungen ihrer Zeit. Während Kleinert sich vor allem auf pragmatische und strukturelle Lösungsansätze konzentrierte, lag Wirthners Fokus auf der langfristigen Attraktivität und dem gesellschaftlichen Ansehen des Lehrberufs.

Kleinert beschrieb den Übergang vom «Lehrerüberfluss» in den Jahren 1942 bis 1947 zu einem gravierenden «Lehrermangel» ab 1948. Er führte den aktuellen Lehrpersonenmangel auf die Konkurrenz aus der Privatwirtschaft und das Ausscheiden verheirateter Lehrerinnen zurück. Dabei betonte er, dass es sich nicht um ein rein regionales Problem im Kanton Bern handelte, sondern um eine gesamt-schweizerische Herausforderung. Als Hauptursache identifizierte Kleinert die steigenden Geburtenzahlen, die den Bedarf an Lehrpersonen landesweit erheblich erhöht haben.²²⁶

Der Babyboom führte nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz wie auch in anderen westlichen Industrieländern zu einem Bevölkerungsanstieg, der durch die sinkende Sterblichkeit zusätzlich verstärkt wurde. Nebst der erhöhten Geburtenrate trug ab Ende der 1950er Jahre zudem die Hochkonjunktur zum Bevölkerungswachstum und zur veränderten Bevölkerungsstruktur bei. Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften konnte nur durch starke Einwanderung gedeckt werden. Der Ausländeranteil stieg markant an, wobei in dieser Zeit die Mehrheit der Zugewanderten aus Italien kam. Zwischen 1941 und 1970 wuchs die Schweizer Bevölkerung um fast 50 Prozent (von 4,3 auf 6,3 Millionen), und in den 1960er-Jahren verzeichnete die Schweiz die höchste Wachstumsrate Westeuropas.²²⁷ Neben Arbeitskräften aus Italien kamen

²²⁵ Ebd., 33

²²⁶ Kleinert 1950, 1 ff.

²²⁷ Head-König 2012

zahlreiche Migranten aus südlichen Ländern wie Spanien, Griechenland und der Türkei in die Schweiz. Mit der steigenden Zahl fremdsprachiger Schulkinder, die integriert werden mussten, sah sich das Bildungssystem angesichts des anhaltenden Lehrpersonenmangels vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. In städtischen Gebieten betrug der Anteil nichtschweizerischer Schüler und Schülerinnen häufig über 10 bis 20 Prozent.²²⁸

Um dem Lehrpersonenmangel zu entgegnen, forderte Kleinert eine Vereinfachung der interkantonalen Freizügigkeit durch die Vereinheitlichung von Anerkennungsverfahren für Lehrdiplome. Kleinert beschrieb die bürokratischen Hürden, welche aufgrund des Föderalismus bei einem möglichen ausserkantonalen Stellenantritt im Schulwesen herrschten. Er erläuterte ein aus seiner Sicht paradoxes Beispiel, dass eine Lehrperson, die ihre Ausbildung in einem anderen Kanton als ihrem Heimatkanton absolviert hatte, ohne Spezialbewilligung oder Aufnahmeprüfung keine Berechtigung hatte, im Heimatkanton zu unterrichten.²²⁹

Tuggener lieferte ein anschauliches Beispiel aus Zürich zu den Herausforderungen der Freizügigkeit der Lehrerschaft aus dem Jahr 1949: «Aufschlussreich hingegen ist die Tatsache, dass sich 500 ausserkantonale Lehrkräfte für den Schuldienst im Kanton Zürich interessierten; abgeschreckt offenbar durch die strengen Bedingungen zum Erwerb des zürcherischen Wählbarkeitszeugnisses blieben nur 27 bei ihrem Vorsatz.»²³⁰ Trotz der zweifelslosen hohen Konkurrenzfähigkeit von Stadt und Kanton Zürich konnte aufgrund der aus Sicht der ausserkantonalen Lehrpersonen zu strengen Anforderungen nur ein Bruchteil an Lehrpersonal herangezogen werden. Auch mit der Erweiterung der Wählbarkeit²³¹ zum Lehrberuf des Zürcher Regierungsrates für ausserkantonale mit Bürgerrecht im Kanton Zürich konnte kein substanzieller Erfolg erzielt werden, worauf diese Neuerung wieder rückgängig gemacht wurde. Denn das Problem der unterschiedlichen kantonalen Ausbildungsstandards wurde dadurch nicht adressiert. Zürich bekundete Mühe, den Markt für ausserkantonale rasch zu öffnen. Grund dafür war auch, dass man aus Sicht der Zürcher Behörden die Meinung vertrat, die eigene «Lehrerausbildung» sei im interkantonalen Vergleich qualitativ hochwertig, weswegen man versuchte, diesen Status zu schützen.²³²

Auch acht Jahre später war die Thematik der Freizügigkeit der Lehrpersonen im Kanton Zürich aufgrund des sich anhaltenden Lehrpersonenmangels weiter Thema. Die Vorlage zur Abänderung des Lehrerbildungsgesetzes, welche ausserkantonale Lehrpatente umfangreicher als bis anhin erlauben sollte, wurde sowohl in der Lehrerschaft wie auch in der Presse ausführlich

²²⁸ Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 206

²²⁹ Kleinert 1950, 4

²³⁰ Tuggener 1963, 43

²³¹ Vgl. Begriffserklärung

²³² Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 208

diskutiert. Einerseits wurde von gewissen Kreisen kritisiert, dass diese Gesetzesänderung viel zu spät kam. Andererseits hegten gewisse Lehrpersonen Bedenken, dass dadurch andere, vielleicht weniger finanzstarke Kantone, benachteiligt würden. Schlussendlich wurde der Gesetzesentwurf vom Kantonsrat angenommen. Die Notlösung sah vor, dass ausserkantonale Lehrpersonen für den Erhalt des Zürcher Wählbarkeitszeugnisses mindestens ein Jahr erfolgreichen Schuldienst im Kanton Zürich vorweisen mussten.²³³

Nebst der Problematik bezüglich der Freizügigkeit betonte Kleinert auch die Bedeutung einer finanziellen Besserstellung der Lehrpersonen, um den Beruf attraktiver zu machen. Wirthner hingegen analysierte den Lehrpersonenmangel aus einer längerfristigen Perspektive und sah die Kernproblematik weniger in der Bezahlung sondern im sinkenden gesellschaftlichen Ansehen des Lehrpersonenberufs.²³⁴ Er zitierte einen schweizerischen Seminardirektor (Name unbekannt), der den sozialen Abstieg des «Volksschullehrers» beschrieben hatte. Diese negative Wahrnehmung hätte viele Eltern daran gehindert, ihre Kinder für diesen Beruf zu motivieren. Wirthner betonte, dass Lehrpersonen eine zentrale Rolle für das spätere Leben der Schüler und Schülerinnen spielen und deshalb eine Reform der Lehrpersonenbildung notwendig sei. Für ihn war die Erhöhung des Prestiges des Lehrberufs der Schlüssel, um dessen Attraktivität nachhaltig zu steigern. Er vertrat die Ansicht, dass das Ansehen und die Kompetenzen der Lehrerschaft durch die Einführung einer Pädagogischen Hochschule gestärkt werden könnten, welche die Ausbildung modernisieren und um Inhalte wie Jugendpsychologie und Soziologie erweitern sollte.

Eine ähnliche Forderung nach einer Reform der Lehrpersonenbildung stellte der Kantonsrat Arthur Wegmann in seiner Motion von 1968. Auch er betonte, dass die neuen Erkenntnisse der Lernpsychologie in die Lehrpersonenausbildung integriert werden sollten. Darüber hinaus forderte er eine umfassende und tiefgreifende Gesamtkonzeption der «Lehrerbildung», die alle Schulstufen einbezieht.²³⁵

Lucien Criblez stellt fest, dass grundlegende Bildungsreformen wie diejenigen von Wirthner und Wegmann über einen längeren Zeitraum nicht umgesetzt werden konnten und erst in den 1990er-Jahren verwirklicht wurden.²³⁶ Criblez betont diesbezüglich, dass die Ausbildung von

²³³ Tuggener 1963, 61-62

²³⁴ Wirthner 1966, 32-33

²³⁵ Staatsarchiv Kanton Zürich 1968, 1

²³⁶ Criblez 2007, 1

Volksschullehrpersonen in den 1970er-Jahren – im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern – nicht in die Universitäten integriert wurde. Dies führte dazu, dass die Disziplin an den Universitäten trotz der Bildungsexpansion nur begrenzt ausgebaut wurde.²³⁷

Kleinert und Wirthner thematisierten beide die Ursachen des aktuellen Lehrpersonenmangels. Kleinert legte den Fokus stärker auf die infrastrukturellen Konsequenzen und den unmittelbaren Handlungsbedarf, während Wirthner die gestiegenen Anforderungen an die Lehrpersonen hervorhob. Diese sollten neben der Wissensvermittlung auch die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler fördern. Darüber hinaus plädierte Wirthner für die Schaffung einer pädagogischen Hochschule. Zwei Jahre nach Wirthners Artikel ging Wegmann mit seinen Forderungen einen Schritt weiter: Er forderte die Ausarbeitung einer neuen Gesamtkonzeption für die Lehrpersonenbildung aller Schulstufen. Rasches Handeln sei notwendig, da das Bildungssystem angesichts des Sputnik-Schocks von besonderer Bedeutung sei.²³⁸

Diese unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen mögliche Tendenzen im Diskurs der Zeit: Während in den 1950er-Jahren sofortige Lösungen eine grössere Rolle gespielt haben könnten, scheint sich in den 1960er-Jahren der Fokus auf grundlegende Reformen und gesellschaftliche Werte verschoben zu haben. Diese Annahme stützt sich jedoch auf die Analyse der vorliegenden Quellen.²³⁹

Die untersuchten Artikel deuten darauf hin, dass der Lehrpersonenmangel nicht nur ein funktionales Problem des Bildungssystems darstellt, sondern eng mit wirtschaftlichen, demografischen und gesellschaftlichen Entwicklungen verknüpft ist. Während Kleinert die kurzfristige Bewältigung der Herausforderungen betonte, plädierte Wirthner für nachhaltige Lösungen, welche die gesellschaftliche Wahrnehmung und die Attraktivität des Berufs stärken. Zudem fordert Wirthner eine grundlegende Neugestaltung der Lehrpersonenbildung, um den Beruf zukunftsfähig zu gestalten. Beide Perspektiven zeigen, dass umfassende Reformen sowohl auf bildungspolitischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene gefordert wurden, um den Lehrpersonenmangel langfristig zu bewältigen.

Das Unterkapitel 3.3 liefert weiterführende Erkenntnisse zur Vertiefung der zweiten Fragestellung. Der öffentliche Diskurs der 1950er-Jahre war geprägt von Ansätzen wie Besoldungsver-

²³⁷ Ebd., 9

²³⁸ Staatsarchiv Kanton Zürich 1968, 1-4

²³⁹ Vgl. Kleinert 1950; Wirthner 1966

besserungen und der Förderung der Freizügigkeit, um dem Lehrpersonenmangel rasch begegnen zu können. Die Diskursanalyse zeigt wie Babyboom und Hochkonjunktur den Lehrpersonenmangel verschärften. Die wachsende Bevölkerung und der steigende Anteil fremdsprachiger Kinder erhöhten den Druck auf das Bildungssystem, was in den 1940er- und 1950er-Jahren schnelle Massnahmen erforderlich machte.²⁴⁰

In den 1960er-Jahren verlagerte sich der Fokus in den untersuchten Quellen auf nachhaltige Forderungen, wie Einführung Pädagogischer Hochschulen und Massnahmen zur allgemeinen Stärkung der Attraktivität des Lehrpersonenberufs. Diese Entwicklung wird durch Lucien Criblez bestätigt, der aufzeigt, dass ab den 1960er-Jahren im Rahmen einer rationalen Bildungspolitik zahlreiche Reformimpulse entstanden. Dazu zählten die Gründung von Hochschulen und universitären Lehrstühlen wie Sozialpädagogik und Pädagogische Psychologie.²⁴¹

²⁴⁰ Lengwiler, Rothenbühler und Ivedi 2007, 206

²⁴¹ Criblez 2007, 1 ff.

4. Schlussdiskussion

In diesem Kapitel werden die zu Beginn der Arbeit formulierten Fragestellungen anhand der durchgeführten Analysen und Vergleiche beantwortet. Dabei werden mögliche Begründungen und Erklärungen für die erzielten Ergebnisse erörtert sowie neue, aus den Quellenanalysen hergeleitete Hypothesen aufgestellt und eine weiterführende Forschungsfrage formuliert, welche an die beiden ursprünglichen Fragestellungen anknüpft. Zusammen mit der Formulierung der Grenzen dieser Arbeit werden anschliessend auch methodische Überlegungen angestellt. Zum Abschluss wird die Relevanz der Ergebnisse für die heutige Zeit diskutiert.

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

Achim Landwehr formuliert in seinem Werk sechs aufeinanderfolgende Untersuchungsschritte in der Historischen Diskursanalyse. Der sechste und letzte Schritt, die Diskursanalyse, zeigt auf, wie Aussagen und Diskurse wechselseitig aufeinander wirken und gesellschaftliche Strukturen beeinflussen.²⁴² In diesem Kapitel werden entlang von Landwehrs Theorie die Regelmäßigkeiten und Strukturen, die Wechselwirkung zwischen Diskursen und ihren Aussagen sowie die Diskursentwicklung abschliessend dargestellt. Dadurch werden die zu Beginn formulierten Fragestellungen beantwortet und die zentralen Erkenntnisse der Arbeit herausgearbeitet.

Die erste Fragestellung untersuchte die strukturellen Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen. Dabei wurde analysiert, wie diese Aspekte mit dem Lehrpersonenmangel verknüpft waren, welche Ansätze zur Verbesserung der Situation entwickelt wurden und von welchen Akteuren und Akteurinnen diese formuliert wurden.

In welchem Zusammenhang wurden strukturelle Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen im Kontext des Lehrpersonenmangels in der Deutschschweiz sichtbar, welche Argumentationen wurden zur Rechtfertigung dieser Benachteiligungen angeführt, und welche Forderungen oder Ansätze zu ihrer Überwindung lassen sich erkennen?

Die strukturellen Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen in der Schweiz während der 1940er- bis 1960er-Jahre waren zwar kein zentraler Diskussionspunkt, da Themen wie die Be-

²⁴² Landwehr 2018, 123 ff.

soldung und der allgemeine Rekrutierungswettkampf in den Lehrpersonenzeitschriften quantitativ deutlich häufiger erwähnt wurden. Dennoch traten sie im Kontext des Lehrpersonenmangels immer wieder deutlich zutage.

Massnahmen wie das Lehrerinnenzölibat, geschlechtsspezifische Quoten und die systematische Lohndiskriminierung wurden von gewissen Akteuren nicht primär als Ungleichbehandlung diskutiert, sondern häufig als notwendige Begleiterscheinungen wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Gegebenheiten dargestellt. Dennoch lassen sich in den untersuchten Quellen erste progressive Stimmen erkennen, die diese Ungleichbehandlung infrage stellten. Diese Schlussfolgerung wird anhand von drei zentralen Themenfeldern erläutert: Lehrerinnenzölibat, Numerus clausus und Lohndiskriminierung.

Das Lehrerinnenzölibat, das verheirateten Frauen die Berufsausübung untersagte, war eines der deutlichsten Beispiele für strukturelle Benachteiligung. Obwohl es in einigen Kantonen wie Bern 1947 formell abgeschafft wurde, blieben die Hürden für verheiratete Lehrerinnen informell bestehen. Besonders in konservativen Kantonen wie Basel-Stadt blieb das Zölibat bis 1965 bestehen, und selbst dort war es umstritten. Heinrich Kleinert thematisiert das Lehrerinnenzölibat explizit in seinem Artikel, indem er die Abschaffung des Doppelverdienertums im Kanton Bern lobt. Tuggener legt jedoch dar, dass die Rückkehr verheirateter Lehrerinnen in den Schuldienst nicht durchgehend von den Gemeinden akzeptiert wurde.²⁴³ Emil Aeschlimann berichtet ebenfalls von Gemeinden im Kanton Bern, die verheiratete Frauen trotz des aufgehobenen Zölibats de facto nicht wieder einstellten.²⁴⁴ Das Lehrerinnenzölibat wurde vor allem mit wirtschaftlichen Argumenten verteidigt. Verheiratete Frauen, die zusätzlich zum Einkommen ihres Ehemanns arbeiteten, wurden als egoistisch dargestellt, da sie anderen die Stellen wegnahmen. Eine weitere Argumentation ist die Betonung der hohen Ausbildungskosten für den Staat. Frauen, die nach einer Heirat aus dem Beruf ausschieden, galten als kostspielige Investition. Den Frauen wurde vorgeworfen, das erhaltene Patent lediglich als «gute Allgemeinbildung» zu betrachten, anstatt den Lehrberuf auszuüben.²⁴⁵ Stattdessen würden sie die Welt bereisen oder sich anderen, nicht lehrberufsspezifischen Tätigkeiten zuwenden. Dieses Argumentationsmuster zeigte sich beispielsweise in Debatten des Berner Grossrats und diente zur Rechtfertigung der Beschränkung weiblicher Lehrpersonen.²⁴⁶

Heinrich Kleinert setzte sich in seinen Artikeln von 1947 und 1948 für die Rückkehr verheirateter Frauen in den Schuldienst ein.²⁴⁷ Seine Motivation war jedoch pragmatisch: In Zeiten des

²⁴³ Tuggener 1963, 26

²⁴⁴ Aeschlimann 1959, 201 ff.

²⁴⁵ Hodel 2005, 300

²⁴⁶ Ebd.

²⁴⁷ Vgl. Kleinert 1947; Kleinert 1948

Lehrpersonenmangels sah er die Rückkehr verheirateter Frauen als sinnvolle Lösung. Bemerkenswert ist, dass Kleinert in diesem Zusammenhang den Begriff «Recht auf Arbeit» einführt,²⁴⁸ was darauf hindeutet, dass er auch progressive Ansichten vertrat. Erst ab Mitte der 1960er-Jahre setzte sich eine grundsätzliche Änderung durch, als Basel-Stadt das Lehrerinnenzölibat abschaffte. Der Grosse Rat beschloss 1965, dass der Familienstand keine Rolle mehr bei der Berufsausübung spielen dürfe. Dies war jedoch keine plötzliche Einsicht, sondern das Ergebnis jahrzehntelangen Drucks durch emanzipatorische Akteure und Akteurinnen wie Margarethe Plüss, Emma Eichenberger oder auch Heinrich Kleinert.

Zusammenfassend zeigt das Lehrerinnenzölibat eine paradoxe Diskrepanz zwischen rechtlichem Fortschritt und gesellschaftlicher Praxis. Trotz der Abschaffung des Zölibats im Kanton Bern im Jahr 1947 hielten viele Gemeinden an der Ausgrenzung verheirateter Lehrerinnen fest, wie Kleinert feststellt.²⁴⁹ Im Kanton Zürich wurde das Zölibat zwar bereits 1912 in einer Volksabstimmung abgelehnt, dennoch zeigten Stellenausschreibungen aus den 1940er-Jahren, dass männliche Bewerber weiterhin bevorzugt wurden.²⁵⁰ Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass formelle Reformen allein nicht ausreichten, um tief verwurzelte gesellschaftliche Vorbehalte und strukturelle Diskriminierungen gegenüber weiblichen Lehrpersonen zu überwinden.

Auch die Wiedereinführung des Numerus clausus in Zürich im Jahr 1952, der die Aufnahme weiblicher Seminaristinnen auf maximal 25 Prozent begrenzte, verdeutlichte die strukturellen Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen, da vielen qualifizierten Frauen der Zugang zur Lehrerausbildung verwehrt blieb. Emma Eichenberger kritisierte diese Massnahme in der Schweizerischen Lehrerinnenzeitung und wies darauf hin, dass talentierten Mädchen durch diese Regelung systematisch Chancen genommen wurden. Sie argumentierte, dass der freie Wettbewerb der bessere Weg sei, um qualifiziertes Lehrpersonal auszuwählen, unabhängig vom Geschlecht.²⁵¹

Der Zürcher Erziehungsdirektor Ernst Vaterlaus verteidigte den Numerus clausus als notwendige Massnahme, um einen zukünftigen Überschuss an weiblichen Lehrkräften zu verhindern.²⁵² Dieser Entwicklung der Feminisierung des Berufes steht er kritisch gegenüber, da die Frauen dem Beruf wegen absehbarer Heirat und damit in Verbindung stehender Verlassung dem Staat zu grossen Lasten führen. Somit vertritt er dieselbe Ansicht wie die zuvor erwähnte

²⁴⁸ Kleinert 1947, 665

²⁴⁹ Ebd.

²⁵⁰ Amtliches Schulblatt des Kantons Zürich 1946, 34

²⁵¹ Eichenberger 1952, 175 ff.

²⁵² Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 3

Begründung des Berner Grossrats zum Lehrerinnenzölibat. Mit seiner Aussage zur «beschränkten Verwendbarkeit» macht eine für die Zürcher Bildungspolitik bedeutende Person die implizite Annahme deutlich, dass Männer besser für den Lehrberuf geeignet seien, da sie als langfristig zuverlässiger und für alle Schulstufen einsetzbar galten.²⁵³

Die Einstellung des Zürcher Erziehungsdirektors offenbart eine klare Widersprüchlichkeit und ein paradoxes Bild der damaligen Bildungspolitik. Frauen wurde durch Massnahmen wie das Lehrerinnenzölibat und gesellschaftlichen Druck strukturell dazu gezwungen, den Beruf nach der Heirat aufzugeben. Dies zeigt eine zirkuläre Argumentation: Man kritisierte die angebliche Unzuverlässigkeit weiblicher Lehrkräfte, während man ihnen selbst die Möglichkeit nahm, dauerhaft im Beruf zu verbleiben. Politisch zeigt sich hier eine Doppelmoral: Statt den Lehrpersonenmangel pragmatisch durch die Einbindung verheirateter Lehrerinnen zu lindern, hielt man an ideologischen Vorstellungen fest. Letztlich diente die Argumentation der «beschränkten Verwendbarkeit» dazu, die strukturelle Benachteiligung von Frauen im Lehrberuf zu legitimieren und ihr Vordringen in die höheren Stufen zu verhindern.

Aus diesen Überlegungen lässt sich die Hypothese ableiten, dass wirtschaftliche Argumente und patriarchale Rollenbilder gezielt genutzt wurden, um diskriminierende Massnahmen wie das Lehrerinnenzölibat oder den Numerus clausus zu legitimieren.

Die berufliche Benachteiligung von Frauen zeigte sich auch in der ungleichen Entlohnung der Lehrerinnen. Rudolf Amrein schilderte in der Schweizerischen Lehrerzeitung, wie hart die Verhandlungen über die Löhne der Primarlehrerinnen waren und wie schwierig es war, selbst kleine Erhöhungen durchzusetzen.²⁵⁴ Die Lohndiskriminierung wurde häufig mit einer angeblich geringeren Arbeitsbelastung von Frauen gerechtfertigt. Hans Altmann begründete die niedrigeren Löhne von Primarlehrerinnen in Thun explizit mit einer durchschnittlich geringeren Stundenzahl, obwohl dies statistisch nicht haltbar war.²⁵⁵ Diese Argumentation spiegelt die gesellschaftlichen Vorurteile jener Zeit wider, in denen Frauenarbeit generell als weniger wertvoll angesehen wurde.

Emma Eichenberger plädierte in ihrem Artikel für Lohngleichheit, da sie der Ansicht war, dass eine freie Konkurrenz die Verweiblichung des Berufs verringern würde. Bei gleicher Entlohnung würden die Gemeinden eher Männer einstellen, da sie durch die Anstellung einer Lehrerin

²⁵³ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 3

²⁵⁴ Amrein 1956, 432 ff.

²⁵⁵ Altmann 1963, 290

keine finanziellen Einsparungen mehr erzielen könnten.²⁵⁶ Dennoch blieb die Umsetzung der Lohngleichheit begrenzt: Bis 1957 bezahlten nur fünf Kantone ihren Lehrerinnen denselben Lohn wie ihren männlichen Kollegen.²⁵⁷

Abschliessend kann festgehalten werden, dass die Begründung des tieferen Salärs für Lehrerinnen aufgrund einer angeblich geringeren Arbeitsbelastung (Stunden-Minderbelastung von 1/15) aus zweierlei Gründen fragwürdig ist: Einerseits zeigt sich, wie die Quellen belegen, dass der Lohnunterschied zwischen Lehrern und Lehrerinnen weit über das Verhältnis von 1/15 hinausgehen kann.²⁵⁸ Andererseits knüpft diese Argumentation an dieselben patriarchalischen Muster an, die bereits zur Rechtfertigung des Lehrerinnenzölibats oder der festgelegten Quote für Seminaristinnen an den Seminaren herangezogen wurden.

Die zweite Fragestellung beschäftigte sich mit der öffentlichen Debatte über den Lehrpersonenmangel in den 1940er- bis 1960er-Jahren. Im Fokus standen dabei, welche Forderungen in den Lehrpersonenzeitschriften erhoben und welche Probleme immer wieder zur Sprache gebracht wurden:

Inwiefern wurde der Lehrpersonenmangel in der Deutschschweiz in den 1940er-, 1950er- und 1960er-Jahren thematisiert, und welche spezifischen Forderungen und Probleme wurden in zeitgenössischen Lehrpersonenzeitschriften sowie anderen relevanten Quellen formuliert?

Der Lehrpersonenmangel in der Schweiz wurde in den 1940er-, 1950er- und 1960er-Jahren thematisiert als eine Kombination aus wirtschaftlichem, gesellschaftlichem und bildungspolitischem Problem. Die untersuchten Quellen aus den Lehrpersonenzeitschriften sowie den übrigen Quellen zeigen einen Diskurswandel von pragmatischen, kurzfristigen Ansätzen in den 1940er- und 1950er-Jahren hin zu langfristigen und reformorientierten Überlegungen in den 1960er-Jahren.

Heinrich Kleinert beschreibt, wie sich die Situation vom Lehrpersonenüberfluss in den 1940er-Jahren (bedingt durch Krieg, reduzierte Schüler- und Schülerinnenzahlen und ökonomische Unsicherheiten) zu einem akuten Lehrpersonenmangel ab 1948 wandelte.²⁵⁹ Kleinert führt diesen Wandel auf den Babyboom, die Hochkonjunktur und den damit einhergehenden Anstieg

²⁵⁶ Eichenberger 1952, 176

²⁵⁷ Vogt 1958, 951

²⁵⁸ Vgl. Einwohnergemeinde Zug 1969, 1328

²⁵⁹ Kleinert 1950, 1

der Schülerzahlen zurück. Kleinert kritisiert, dass der Überfluss in den 1940er-Jahren oft zu einer unethischen Ausnutzung der Bewerber und Bewerberinnen führte: Lehrpersonen wurden beispielsweise gezwungen, Vereinen oder politischen Gruppierungen beizutreten, um eine Anstellung zu erhalten. Mit dem Lehrpersonenmangel ab 1948 änderte sich die Dynamik. Besonders abgelegene Gemeinden mussten Lehrpersonen einstellen, die bei grösserer Auswahl vermutlich nicht angestellt worden wären, was zu Qualitätsverlusten führte.²⁶⁰

Zudem bemängelte er die eingeschränkte Mobilität der Lehrkräfte durch kantonale Hürden. Dadurch konnten Lehrpersonen aus Kantonen mit genügend Lehrpersonal teilweise nur unter gewissen Auflagen in anderen Kantonen unterrichten, wodurch die Freizügigkeit der Lehrerschaft stark eingeschränkt wurde und wichtige Ressourcen ungenutzt blieben.²⁶¹ Tuggener liefert ein eindrückliches Beispiel aus dem Kanton Zürich: Von ursprünglich 500 ausserkantonalen Lehrkräften, die Interesse an einer Lehrstelle im Kanton bekundeten, hielten letztlich nur 27 an ihrem Vorsatz fest, ein Zürcherisches Wählbarkeitszeugnis zu erlangen. Dies aufgrund der strengen Auflagen, die an den Erhalt eines solchen geknüpft waren.²⁶² Das Problem aus Sicht der Kantone lag in den stark variierenden Ausbildungsstandards des föderalistischen Bildungssystems. Der Versuch, den Lehrpersonenmangel durch Freizügigkeit zu lindern, hätte ein vielversprechender Ansatz sein können. Er scheiterte jedoch an den föderalen Strukturen und den von den Kantonen selbst beanspruchten qualitativen Alleinstellungsmerkmalen in der pädagogischen Ausbildung. Eine mögliche Vermutung, die sich daraus ableiten lässt, ist, dass Kantone wie Zürich die kantonale Konkurrenz bewusst gefördert haben, um die eigene Autonomie und damit in Verbindung stehende Kontrolle über den Lehrpersonenpool zu sichern. Dies könnte auch erklären, warum selbst in einer Notsituation wie dem Lehrpersonenmangel keine umfassenden Reformen zur Freizügigkeit durchgesetzt wurden.

Der Diskurs in den 1950er-Jahren fokussierte sich auch auf finanzielle Massnahmen. Heinrich Frei, ehemaliger Präsident des ZKLV, kritisierte die mangelhafte Besoldung und bezeichnete das Zürcher Besoldungssystem als rückständig, insbesondere im Vergleich zu anderen staatlichen Angestellten.²⁶³ Seine Aussage, dass Zürich zwar den modernsten Flughafen, aber keine angemessene Lehrpersonenbesoldung habe, zeigt die Paradoxie zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und bildungspolitischem Rückstand. In der Forderung um finanzielle Besserstellung

²⁶⁰ Ebd.

²⁶¹ Ebd., 4

²⁶² Tuggener, *Der Lehrermangel* 1963, 43

²⁶³ Frei 1949, 566

steht Frei nicht allein da. Auch Heinrich Kleinert sowie Emma Eichenberger forderten Lohnerhöhungen, um mit Handel und Industrie mithalten zu können. Ernst Vaterlaus, Zürcher Erziehungsdirektor, sieht keinen Bedarf in einer finanziellen Besserstellung der Lehrerschaft. Er führt die geringe Zahl an Bewerbungen für die offenen Lehrstellen nicht auf einen Mangel an ausgebildeten Lehrkräften in der Schweiz zurück, sondern auf ein neues Besoldungsgesetz, das dazu geführt habe, dass weniger Lehrkräfte bereit seien, ihre Stelle zu wechseln.²⁶⁴ Vielmehr ist er gar der Meinung, dass bereits in wenigen Jahren, die Vikariatsreserven aufgefüllt werden können, da mehr Lehrkräfte ausgebildet werden als benötigt. Diese Annahme erscheint gewagt, wenn man berücksichtigt, dass sich der Lehrpersonenmangel laut der von Gottfried Hodel beschriebenen Phase gerade erst im Anfangsstadium befand.²⁶⁵ In der Diskussion um das besagte Besoldungsgesetz im Kanton Zürich meldeten sich auch Alfred Acker sowie Karl Kleb zu Wort. Im Gegensatz zu Eichenberger und Kleinert forderten diese Akteure keine Anpassung der Salläre, sondern plädierten für die Wiederherstellung der kommunalen Autonomie bei der Besoldung der Primar- sowie Sekundarlehrpersonen, um den finanziellen Anreiz zu erhöhen. Der Zürcher Regierungsrat hatte die freiwilligen Gemeindezulagen eingeschränkt, um die Abwanderung der Lehrkräfte aus ländlichen Gebieten zu verhindern. Paradoxerweise bewirkte diese Massnahme jedoch das Gegenteil: Laut Kleb wandten sich Lehrpersonen nun verstärkt Stellen auf dem Land zu, anstatt diese zu meiden.²⁶⁶

Raymund Wirthner bietet in der Debatte um den nach wie vor anhaltenden Lehrpersonenmangel eine alternative Perspektive. Zwar teilt er die Auffassung, dass ein angemessener Lohn eine wesentliche Voraussetzung ist, doch verortet er die eigentliche Ursache weniger in der Vergütung als vielmehr im stark gesunkenen Ansehen des Berufs.²⁶⁷ Er betonte, dass der Lehrberuf zunehmend als sozialer Abstieg wahrgenommen wurde. Ein von ihm angeführtes Zitat eines Seminardirektors, wonach Akademiker ihren Söhnen den Beruf des Volksschullehrers untersagten, unterstreicht diese Abwertung. Auch Lucien Criblez bestätigt diese negative Entwicklung: Zwar hält er fest, dass der Lehrberuf nach wie vor attraktiv war, doch im Vergleich zur Privatwirtschaft wurde er – aufgrund des höheren Reallohniveaus während der Hochkonjunktur – als «abstiegsbedroht» angesehen.²⁶⁸

²⁶⁴ Staatsarchiv Kanton Zürich 1952b, 2

²⁶⁵ Hodel 2005, 283

²⁶⁶ Staatsarchiv Kanton Zürich 1954, 1

²⁶⁷ Wirthner 1966, 32

²⁶⁸ Criblez 2017, 26

Die Fokussierung auf das gesellschaftliche Ansehen des Lehrberufs in den 1960er-Jahren deutet darauf hin, dass finanzielle Anreize allein nicht ausreichten, um den Beruf attraktiver zu gestalten. Trotz der Forderungen nach höheren Gehältern, blieb der Beruf von einer gewissen Stigmatisierung betroffen. Während der Beruf früher als bürgerliches Ideal mit hohem gesellschaftlichem Respekt angesehen wurde, führte der wirtschaftliche Aufschwung und die Expansion des tertiären Sektors zu einem Bedeutungsverlust. Berufe in Handel, Industrie und anderen akademischen Feldern galten nun als prestigeträchtiger und zukunftsorientierter.

Eine weitere mögliche Hypothese ist, dass die zunehmende Abwertung auch mit der Feminisierung des Berufs zusammenhängen könnte. Wie Tuggeners Analysen zeigten, dominierten Frauen in den 1960er-Jahren zunehmend den Lehrberuf. So unterrichteten im Kanton Zürich im Jahr 1964 erstmals mehr Frauen als Männer an den Primarschulen. An den Sekundarschulen blieb der Frauenanteil zwar weiterhin gering, erhöhte sich jedoch zwischen 1945 und 1964 von 16 auf 36 Lehrerinnen, was einer Steigerung von über 100 Prozent entspricht.²⁶⁹ Vor dem Hintergrund einer damals noch stark patriarchalisch geprägten Gesellschaft könnte das Ansehen des Lehrberufs gerade deshalb gesunken sein. Ausgehend von dieser Annahme könnte folgender Forschungsfrage nachgegangen werden:

Inwiefern beeinflusste die zunehmende Feminisierung des Lehrberufs in den 1960er-Jahren das gesellschaftliche Ansehen des Berufs in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft?

Die Frage nach den Ursachen für das sinkende gesellschaftliche Ansehen des Lehrberufs verweist nicht nur auf gesellschaftliche Entwicklungen wie die Feminisierung des Berufsstandes, sondern auch auf strukturelle Defizite innerhalb des Bildungssystems. Um dem rückläufigen Berufsprestige entgegenzuwirken und angehenden Lehrpersonen Inhalte aus Jugendpsychologie und Soziologie zu vermitteln, forderte Wirthner die Einrichtung pädagogischer Hochschulen.²⁷⁰ Forderungen wie diejenigen von Wirthner fügen sich in die allgemeine Bildungsexpansion seit Beginn der 1960er-Jahre ein, welche eine intensive Auseinandersetzung mit Bildungsreformen anstieß. Wie Lucien Criblez betont, liessen sich die damit verbundenen Herausforderungen nur dann erfolgreich meistern, wenn bildungspolitische Entscheidungen stärker als bisher auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt würden. Obwohl infolge dieser Entwicklung einzelne bildungspolitische Massnahmen umgesetzt wurden, konnten laut Criblez grundlegende Reformen, wie jene von Wirthner geforderte, tatsächlich erst ab den 1990er-Jahren realisiert werden.²⁷¹

²⁶⁹ Tuggener 1966, 14

²⁷⁰ Wirthner 1966, 33

²⁷¹ Criblez 2007, 1-2

Diese Verzögerung könnte darauf zurückzuführen sein, dass die politische und gesellschaftliche Bereitschaft, in die Aufwertung des Lehrberufs zu investieren, trotz klarer Forderungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht ausreichte. Möglicherweise wurde der Beruf in den 1960er-Jahren eher noch als quantitatives Problem («Welche kurzfristigen Massnahmen können ergriffen werden, um den akuten Lehrpersonenmangel zu bewältigen?») behandelt, ohne den qualitativen und gesellschaftlichen Wandel des Berufs (Statusverlust, gesellschaftliche Werte, Zukunftsperspektiven) ausreichend zu reflektieren.

Zusammenfassend zeigt sich, dass der Lehrpersonenmangel in den 1940er- bis 1960er-Jahren zunächst pragmatisch als quantitatives Problem behandelt wurde, bevor in den 1960er-Jahren gesellschaftliche und qualitative Aspekte stärker in den Fokus rückten. Die Ergebnisse verdeutlichen zudem die fortbestehende Diskriminierung von Lehrerinnen durch Massnahmen wie das Lehrerinnenzölibat, Lohndiskriminierung und den Numerus clausus, die patriarchale Rollenbilder zur Rechtfertigung heranzogen.

4.2 Grenzen der Arbeit und methodische Überlegungen

In Anbetracht der vorliegenden Ergebnisse und Hypothesen bleibt festzuhalten, dass der geschichtliche Horizont stets als offen zu betrachten ist. Die Perspektiven und Entscheidungen der Akteure und Akteurinnen in den 1940er- bis 1960er-Jahren waren geprägt von den zeitgenössischen Rahmenbedingungen und den ihnen zur Verfügung stehenden demografischen sowie statistischen Daten. Prognosen, wie sie beispielsweise Ernst Vaterlaus zur Überwindung des Lehrpersonenmangels formulierte, erwiesen sich aus heutiger Sicht als unzutreffend. Dennoch muss betont werden, dass die damaligen Entscheidungsgrundlagen und die Qualität der Daten nur unzureichend nachempfunden werden können. Die Erziehungsdirektionen arbeiteten mit Informationen, die aus heutiger Perspektive unvollständig oder ungenau erscheinen mögen, doch ihre Entscheidungen sind in den damaligen Kontext einzubetten.

In diesem Zusammenhang gilt es, die Problematik der historischen Erzählbarkeit hervorzuheben. Die Rekonstruktion vergangener Diskurse und Entwicklungen erfolgt zwangsläufig durch die Brille der Gegenwart und unterliegt sowohl quellenbasierten als auch methodischen Einschränkungen. Zum einen basieren die Analysen auf einem selektiven Quellenkorpus, das bewusst eingegrenzt wurde, um eine tiefgehende Untersuchung zu ermöglichen. Dies führte dazu, dass bestimmte regionale oder thematische Aspekte nicht vollständig erfasst werden konnten. Die Arbeit berücksichtigt primär die Perspektiven der Deutschschweiz, während Diskussionen

aus der Westschweiz oder dem Tessin nicht untersucht wurden. Ein umfassender Vergleich hätte gegebenenfalls regionale Unterschiede in den Argumentationsmustern sichtbar gemacht. Zudem blieben politische Debatten auf nationaler Ebene oder gesellschaftliche Diskurse in breiter angelegten Medien weitgehend unberücksichtigt, da der Fokus auf den Lehrpersonenzeitschriften lag. Des Weiteren richtete sich der Diskurs in den untersuchten Quellen zum Lehrpersonenmangel stärker auf die Primarstufe als auf die Sekundarstufe. Ein Grund dafür liegt in den intensiveren Debatten über die Primarlehrpersonenausbildung, die stärkeren Veränderungen unterworfen war, während die Ausbildung von Sekundarlehrpersonen über lange Zeit weitgehend unverändert blieb und ausschliesslich über den universitären Weg erfolgte.²⁷² Da der Fokus dieser Arbeit zudem auf die Benachteiligung der Lehrerinnen gerichtet war und diese, wie die Quellen zeigen, auf der Sekundarstufe unterrepräsentiert waren, erklärt sich, weshalb die Primarstufe häufiger Erwähnung fand.

Die Serienanalyse nach Sabine Reh und Kerrin Klinger erwies sich als hilfreich, stellte jedoch auch Herausforderungen dar. Die unterschiedlichen Quellengattungen erforderten einen hohen Interpretationsaufwand. Besonders die Einordnung der Aussagen musste mit grosser Sorgfalt erfolgen, da diese je nach Medium und Zielpublikum unterschiedlich formuliert waren. Auch die von Achim Landwehr hervorgehobene Verbindung zwischen Wissen und Macht war aufschlussreich, liess aber Raum für Interpretationen. Es bleibt unklar, ob die untersuchten Aussagen tatsächlich die allgemeine gesellschaftliche Meinung widerspiegelten oder ob sie vor allem die Ansichten derjenigen wiedergeben, die zu dieser Zeit besonders einflussreich waren.

Des Weiteren gilt es hervorzuheben, dass unser heutiges Wissen zwar eine kritische Bewertung damaliger Massnahmen ermöglicht, doch dürfen historische Akteure und Akteurinnen nicht ausschliesslich an heutigen Massstäben gemessen werden. Vielmehr ist es entscheidend, ihre Entscheidungen und Argumentationen innerhalb der Rahmenbedingungen zu verstehen, um die von Gunilla Budde et al. benötigte Quellendistanz zu bewahren.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse dieser Arbeit als ein möglicher Zugang zu den Diskursen um den Lehrpersonenmangel und die strukturellen Benachteiligungen weiblicher Lehrpersonen dieser Zeit zu verstehen sind. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bieten eine interpretative Perspektive, die im Rahmen der verfügbaren Quellen und der gewählten Methodik erarbeitet wurde.

²⁷² Schmid 2008, 140

4.3 Relevanz der Ergebnisse für die heutige Zeit

Die Ergebnisse dieser Arbeit bieten wertvolle Einblicke in die historische Entwicklung und die strukturellen Ursachen des Lehrpersonenmangels, die in Teilen auch heute noch aktuell sind: In der Schweiz stellen Frauen im Lehrberuf insbesondere auf der Primarstufe die Mehrheit der Lehrkräfte, besonders in den ersten beiden Schuljahren. Mit zunehmender Schulstufe nimmt der Frauenanteil ab, dennoch ist er über die Jahre in allen Stufen kontinuierlich gestiegen.²⁷³ Dies verdeutlicht, dass die in den Quellen angesprochene Feminisierung des Lehrberufs weiter vorangeschritten ist.

Ein weiteres zentrales Ergebnis betrifft die gesellschaftliche Anerkennung des Lehrberufs, die im untersuchten Zeitraum diskutiert wurde. Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen zur Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs sind auch heute noch aktuell. Auch die kantonalen Unterschiede in der Lehrpersonenbesoldung spielen eine Rolle. Da die Kantone die Löhne weiterhin eigenständig festlegen, führt der aktuelle Lehrpersonenmangel zu einer Konkurrenzsituation, in der die Kantone um Fachkräfte werben.

Die damaligen Prognosen zur Entwicklung des Lehrpersonenmangels waren aufgrund begrenzter Daten oft ungenau oder falsch. Heute verfügen wir zwar über präzisere demografische Analysen, dennoch bleibt der Lehrpersonenmangel ein wiederkehrendes Problem – ausgelöst durch Pensionierungswellen und steigende Schüler- und Schülerinnenzahlen. Die damaligen Erfahrungen zeigen, wie wichtig vorausschauende Planung und flexible Massnahmen sind, um den Lehrberuf langfristig attraktiv zu halten.

Die Forderungen nach Reformen, wie sie beispielsweise Raymund Wirthner in den 1960er-Jahren äusserte – etwa die Einführung pädagogischer Hochschulen –, zeigen Parallelen zu heutigen Debatten um die Qualität der Lehrpersonenbildung. Die Erkenntnisse dieser Arbeit legen nahe, dass Bildungspolitik häufig erst in Reaktion auf akute Krisen handelt, anstatt langfristige Lösungen zu entwickeln. Die Diskussionen um die Aufwertung des Lehrberufs und die Verbesserung der Ausbildung sind daher auch in der heutigen bildungspolitischen Landschaft von grosser Relevanz.

Die historischen Diskurse und Entwicklungen bieten wichtige Erkenntnisse für die heutige Zeit, da sie verdeutlichen, dass der Lehrpersonenmangel nicht nur ein quantitatives, sondern auch ein qualitatives und gesellschaftliches Problem darstellt. Die damaligen Lösungsansätze, die oft kurzfristig und pragmatisch waren, mahnen zur Entwicklung nachhaltiger und zukunftsorien-

²⁷³ Bundesamt für Statistik 2024

tierter Strategien. Die Analyse zeigt, dass der Lehrpersonenmangel eng mit Fragen der gesellschaftlichen Anerkennung, der finanziellen Entlohnung und der geschlechtsspezifischen Verteilung im Lehrberuf verknüpft ist – Herausforderungen, die auch heute noch Bestand haben.

Bibliografie

Ungedruckte Quellen

- Staatsarchiv Kanton Zürich. «Interpellation des Herrn Schäubli - Bassersdorf betreffend die Frage des Sekundarlehrermangels im Kanton Zürich. StAZH MM 24.47 KRP 1907/054/0338.» Kantonsratsprotokolle. Zürich, 1907. 4.
- . «Interpellation Willy Wagner - Zürich vom 10. März 1952 über die Ausbildung von Lehrern und die Besetzung von Lehrstellen (Traktandum 3). StAZH MM 24.65 KRP 1952/046/0340.» Kantonsratsprotokolle. 1952a. 4.
- . «Interpellation. StAZH MM 3.84 RRB 1952/0953.» Regierungsratsbeschlüsse. 1952b. 3.
- . «Kleine Anfrage. StAZH MM 3.83 RRB 1951/2559.» Regierungsratsbeschlüsse. 1951. 2.
- . «Kleine Anfrage. StAZH MM 3.88 RRB 1954/0547.» Regierungsratsbeschlüsse. 1954. 2.
- . «Motion Arthur Wegmann - Zürich und Ernst Berger - Meilen vom 10. Juni 1968 über eine Gesamtkonzeption der Lehrerbildung. StAZH MM 24.78 KRP 1968/041/0317.» Kantonsratsprotokolle. 1968. 5.

Gedruckte Quellen

- Aeschlimann, Emil. «Stellungnahme zum Lehrermangel, seiner Folgen und seiner Behebung.» Berner Schulblatt, Heft 12, 20. Juni 1959: 201-204.
- Altmann, Hans. «Die Thuner Lehrerbesoldungen.» Berner Schulblatt, Heft 19, 3. August 1963: 290.
- Amrein, Rudolf. «Beispiel eines Lohnkampfes.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 16, 20. April 1956: 432-434.
- Amtliches Schulblatt des Kantons Zürich. «Primarschule Affoltern am Albis. Offene Lehrstelle.» 1. Januar 1946: 34.
- Baur, Jakob. «Die Diskussion über den "Numerus clausus".» Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich, Heft 9/10, 16. Mai 1952: 468-470.
- Dübi, Paul. «Stellen-Ausschreibung.» Berner Schulblatt, Heft 13, 27. Juni 1959: 236.
- Eichenberger, Emma. «Der "Numerus clausus".» Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Heft 13, 5. April 1952: 175-177.
- Einwohnergemeinde Zug. «Schulwesen - Stellenausschreibung.» Zeichnen und Gestalten, Heft 5, 16. Oktober 1969: 1328.

- Frei, Heinrich. «Schweizerischer Lehrertag und Jubiläumsfeier des SLV.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 27, 8. Juli 1949: 565-567.
- Kleinert, Heinrich. «Gelenkte Lehrerbildung.» Berner Schulblatt, Heft 32, 9. November 1946: 515-517.
- . «Lehrerüberfluss und Lehrermangel.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 1, 6. Januar 1950: 1-5.
- . «Der Primarlehrerinnenmangel im Kanton Bern.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 38, 19. September 1947: 665-667.
- . «Der Sonderkurs zur Heranbildung von Primarlehrerinnen im Kanton Bern.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 44, 5. November 1948: 865-867.
- Meyer, Olga. «Emma Eichenberger zum Gedenken.» Schweizerische Lehrerinnenzeitung, 20. Februar 1963: 130-132.
- Plüss, Margarethe. «Mir gratuliere.» Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Heft 19, 5. Juli 1948: 279.
- Roth, Alfred. «Schulbauprobleme der Stadt Zürich.» Das Werk. Architektur und Kunst, 11. November 1947: 345-348.
- Scarpattetti, F. «Gerechter Lohn.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 16, 20. April 1956: 434.
- Schäppi, Emilie. «50 Jahre Zürcher Lehrerinnenverein.» Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Heft 21/22, 20. August 1948: 312-321.
- Stucki, Helene. «Vom Sonderkurs zur Ausbildung von Primarlehrerinnen im Kanton Bern.» Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Heft 3, 5. November 1948: 35-38.
- . «Zur Problematik des Lehrerinnenberufes.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 19, 12. Mai 1961: 529-532.
- Traber, Liselotte. «Die Lehrerin - soziologisch gesehen.» Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Heft 11, 20. August 1960: 269-271.
- Tuggener, Heinrich. Der Lehrermangel. Zürich: Morgarten Verlag, 1963.
- . Lehrerstand - Lehrermangel. Untersuchungen zum Strukturwandel der Volksschullehrerschaft im Kanton Zürich. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 1966.
- Vögeli, Viktor. «Eröffnungswort an der 126. ordentlichen Versammlung der Zürcherischen Schulsynode.» Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich, Heft 14, 24. Juli 1959: 915-917.
- Vogt, Willi. «Gedanken zur SAFFA.» Schweizerische Lehrerzeitung, Heft 35, 29. August 1958: 951-953.

Wirthner, Raymund. «Aufwertung des Lehrerberufs.» Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Heft 2, 20. Februar 1966: 32-33.

Forschungsliteratur

Ambühl, Hans, und Willi Stadelmann. Tertiärisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, 2010.

Budde, Gunilla. «Quellen, Quellen, Quellen...» Geschichte: Studium - Wissenschaft - Beruf, 2008: 52-69.

Criblez, Lucien. «Die Neukonstituierung der Bildungsforschung in der Schweiz Ende der 1960er und anfangs der 1970er Jahre - und deren Konsequenzen.» In Pädagogik und Politik. Historische und aktuelle Perspektiven. Festschrift für Fritz Osterwalder, von Claudia Crotti, Philipp Gonon und Walter Herzog, 205-227. Bern: Haupt Verlag, 2007.

Criblez, Lucien. «Die Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Kanton Bern im Kontext gesamtschweizerischer Entwicklungen.» In Reflexionen zum Auftrag pädagogischer Hochschulen : 10 Jahre PHBern, von Evelyne Wannack und Heinz Rhyn, 10-34. Bern: hep Verlag, 2016.

Criblez, Lucien. «Lehrerinnen- und Lehrermangel in den 1960er- und frühen 1970er-Jahren – Phänomen, Massnahmen, Wirkungen.» In Berufswechsel in den Lehrberuf. Neue Wege der Professionalisierung, von Christine Bieri Buschor, Netkey Safi Catherine Eve Bauer. Bern: hep der bildungsverlag, 2017.

De Vincenti-Schwab, Andrea. «Schule vor Ort. Die Zürcher Landschulen am Ende des 18. Jahrhunderts.» In Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule, von Urs Hardegger und Daniel Tröhler, 15-25. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2008.

Deppe, Ulrike, und Andreas Hadjar. «Schule und soziale Ungleichheit.» In Handbuch Schulforschung, von Tina Hascher, Till-Sebastian Idel und Werner Helsper, 781-805. Wiesbaden: Springer VS, 2022.

Hardegger, Urs, und Daniel Tröhler. Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule. Zürich: Verlage Neue Zürcher Zeitung, 2008.

Hodel, Gottfried. Kinder, immer nur Kinder, aber Lehrer bringt keiner! Bildungspolitische Massnahmen zur Steuerung des Bedarfes an Primarlehrkräften in den Kantonen Bern und Solothurn zwischen 1848 und 1998. Bern: Peter Lang, 2005.

- . «Lehrer(innen)mangel und Lehrer(innen)arbeitslosigkeit in den bernischen Primarschulen zwischen 1900 und 1945.» Zeitschrift zur Theorie und Praxis der Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern, 1992: 197-205.
- Landwehr, Achim. Historische Diskursanalyse. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH, 2018.
- Leach, Rebecca, Chris Phillipson, Simon Biggs, und Annemarie Money. «Sociological perspectives on the baby boomers. An exploration of social change.» *Quality in Ageing and Older Adults*, 1. Dezember 2008: 19-26.
- Lengwiler, Martin, Verena Rothenbühler, und Cemile Ivedi. *Schule macht Geschichte. 175 Jahre Volksschule im Kanton Zürich 1832-2007*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2007.
- Manz, Karin. «Schulsystem im Wandel.» In *Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule*, von Daniel Tröhler und Urs Hardegger, 26-38. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2008.
- Oelkers, Jürgen. «Bildung und Bildungspolitik.» Vortrag im Rahmen der „Staatsbürgerlichen Arbeitswoche“ der Kantonsschule Freudenberg, 2007.
- Reh, Sabine, und Kerrin Klinger. «Perspektiven einer bildungshistorischen Praxeologie. Studieren als Praxis.» In *Praxeologie in der historischen Bildungsforschung. Möglichkeiten und Grenzen eines Forschungsansatzes.*, von Andreas Hoffmann-Ocon, Andrea De Vincenti und Norbert Grube, 207-242. Bielefeld: transcript, 2020.
- Schmid, Christoph. «Ausbildung für Primarlehrkräfte. Über den seminaristischen Weg zum Hochschulabschluss.» In *Zukunft bilden. Die Geschichte der modernen Zürcher Volksschule*, von Urs Hardegger und Urs Tröhler, 123-154. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2008.
- Schneider Boye, Salome, und Manuela Keller-Schneider. *Fakten zum Lehrpersonenmangel. Eine strukturierende Analyse des Themenfeldes auf der Grundlage einer Literaturrecherche*. Zürich, 30. September 2023.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. *Erklärung der EDK zu Perspektiven des Lehrberufs*. Bern, 1. Juni 2001.
- Suter, Meinrad. *Von der Zunft und vom Hohen Schulkonvent. Zur Geschichte der Mittelschulen und der Berufsbildung und ihrer Verwaltung im Kanton Zürich 1798-2012*. Zürich: Sihldruck AG, 2014.
- Tanner, Jakob, Interview geführt von Jakob Schönhagen. *Als die Schweiz auf Abstand ging* (22. Mai 2020).

—. Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. München: C.H. Beck, 2015.

Viehhauser, Martin, und Lukas Lehmann. «Geschichte des Lehrerinnen- und Lehrerberufs.» In Handbuch Schulforschung, von Tina Hascher, Till-Sebastian Idel und Werner Helsper, 263-272. Wiesbaden: Springer VS, 2022.

Weber, Karl, Patricia Tremel, Andreas Balthasar, und Sarah Fässler. Programmatik und Entwicklung der Schweizer Fachhochschulen. Universität Bern, Zentrum für universitäre Weiterbildung, 2010.

Internetquellen

Bundesamt für Statistik. bfs.admin.ch. 2022.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/szenarien-bildungssystem/obligatorische-schule-lehrkraefte.html> (Zugriff am 22. März 2024).

—. bfs.admin.ch. 27. August 2024.

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-frau-mann/bildung/lehrkraefte.html> (Zugriff am 1. Dezember 2024).

Grunder, Hanas-Ulrich. Historisches Lexikon der Schweiz. 14. Juni 2012. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010402/2012-06-14/> (Zugriff am 15. August 2024).

Grunder, Hans-Ulrich. Historisches Lexikon der Schweiz. 09. August 2012. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/028711/2012-08-09/> (Zugriff am 5. April 2024).

Gschwind, Eva. Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt. 19. Oktober 2015. <https://grosserrat.bs.ch/parlament/ratsgeschichte/schauplatz/493-vor-50-jahren-der-grosse-rat-schafft-das-lehrerinnen-zoelibat-ab> (Zugriff am 12. Oktober 2024).

Head-König, Anne-Lise. Historisches Lexikon der Schweiz. 30. März 2012. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007946/2012-03-30/> (Zugriff am 20. April 2024).

Hebeisen, Erika. Schweizerisches Nationalmuseum. 23. Juni 2021. <https://blog.nationalmuseum.ch/2021/06/weibliches-recht-auf-arbeit/> (Zugriff am 23. Oktober 2024).

Kanton Zürich. Fachstelle Gleichstellung. zh.ch. n.d. <https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/gleichstellung/geschichte-gleichstellung-kanton-zuerich.html> (Zugriff am 1. November 2024).

- Klee, Matieu. srf.ch. 15. August 2022. <https://www.srf.ch/news/schweiz/unterrichten-ohne-ausbildung-wie-die-kantone-den-lehrermangel-umdribbeln> (Zugriff am 5. August 2024).
- Ludi, Regula. Historisches Lexikon der Schweiz. 25. Februar 2011. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009267/2011-02-25/> (Zugriff am 23. Oktober 2024).
- Marcacci, Marco, und Hans-Ulrich Grunder. Historisches Lexikon der Schweiz. 20. September 2012. <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010403/2012-09-20/> (Zugriff am 20. April 2024).
- Schweizerische Eidgenossenschaft. Eidgenössisches Departement des Innern EDI. e-periodica.ch. n.d. <https://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=slz-002> (Zugriff am 23. April 2024).
- Volksschulamt Kanton Zürich. *zh.ch.* kein Datum.
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-fuehrung/volksschule-stellensituation/lehrpersonenmangel.html> (Zugriff am 11. August 2024).
- Widler, Lydia, Mirjam Frei, Valeria Signer, und Lea Gehrig. sozialgeschichte.ch. n.d. <https://www.sozialgeschichte.ch/themen/oekonomische-entwicklung-in-der-schweiz/> (Zugriff am 22. September 2024).
- Würz, Markus. Lebendiges Museum Online. 20. April 2016. <https://www.hdg.de/lemo/kapitel/geteiltes-deutschland-gruenderjahre/kalter-krieg/sputnik-schock.html> (Zugriff am 13. November 2024).
- Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband. zlv.ch. n.d. <https://www.zlv.ch/ueber-den-zlv/erfolgsgeschichte> (Zugriff am 5. Oktober 2024).

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: «Klassenzimmer im Schulhaus Letzi in Albisrieden um 1960», Stadt Zürich
- Abbildung 2: «Schulstrukturen Kanton Zürich, 1942-1959», Susann Gebauer, Jahr unbekannt, Universität Zürich
- Abbildung 3: «Mir gratuliere», Margarethe Plüss, Schweizerische Lehrerinnenzeitung, Heft 19, 1948
- Abbildung 4: «Stellen-Ausschreibung», Berner Schulblatt, Heft 13, 1959
- Abbildung 5: «Primarschule Affoltern am Albis. Offene Lehrstelle», Amtliches Schulblatt des Kantons Zürich, 1946, Heft 1

Abbildung 6: «Entwicklung der Wirtschaftssektoren in der Schweiz in Prozent der aktiven Bevölkerung», Widler et al., sozialgeschichte.ch

Anhang: Begriffserklärungen

In diesem Abschnitt werden zentrale Begriffe erläutert, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen und für das Verständnis wesentlich sind. Bei der erstmaligen Nennung eines Begriffs im Text wurde dies in der Fusszeile entsprechend vermerkt. Zur besseren Veranschaulichung und Verständlichkeit der Begriffe sind bei einigen Begriffen Beispiele angeführt, die sich auf den Kanton Zürich beziehen. Da das Schulwesen in der Schweiz kantonal organisiert ist, kann die Bedeutung dieser Begriffe jedoch je nach Kanton unterschiedlich sein.

Baby-Boomer: Die Baby-Boomer-Generation bezieht sich auf die Gruppe von Menschen, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, typischerweise zwischen 1946 und 1964. Diese Zeitspanne ist durch einen signifikanten Anstieg der Geburtenraten gekennzeichnet.²⁷⁴

Bildungsexpansion: Der Begriff Bildungsexpansion bezieht sich auf den Ausbau von Bildungseinrichtungen und die wachsende Bildungsnachfrage, die seit Ende der 1950er-Jahre sowohl in der Schweiz als auch in anderen Industriestaaten einsetzte.²⁷⁵ Die Ausschöpfung der Begabungsreserven, insbesondere im wissenschaftlichen und technischen Bereich, schürte Ängste, dass die Schweiz international nicht wettbewerbsfähig bleiben könnte. Dies führte zu allgemeiner Kritik am Bildungssystem und zur Forderung nach einer stärkeren Beteiligung aller sozialen Schichten. In diesem Zusammenhang rückte die Diskussion um Chancengleichheit in den Vordergrund, mit wachsendem Druck zur Öffnung des höheren Bildungswesens.²⁷⁶

Bildungsreformen: Ein zentraler Aspekt der Bildungsreformen, die im Zuge der Bildungsexpansion aufkamen, war die Revision tradierter Schulformen. Dabei wurde die pädagogische Fachdidaktik als eigenständiges Fach in der Lehrpersonenausbildung etabliert. Zusätzlich wurden in vielen Kantonen die Lehrpläne überarbeitet.²⁷⁷

²⁷⁴ Leach et al. 2008, 19

²⁷⁵ Deppe und Hadjar 2022, 782

²⁷⁶ Criblez 2007, 206-208

²⁷⁷ Viehhauser und Lehmann 2022, 272

Doppelverdienertum: Mit Doppelverdienertum ist gemeint, dass in einer Ehe beide Partner erwerbstätig sind. Bezogen auf Lehrerinnen wurde dies kritisch betrachtet, da verheiratete Frauen als Lehrpersonen oft nicht erwünscht waren. Dies führte zum Lehrerinnenzölibat, das Lehrerinnen zwang, bei Heirat ihren Beruf aufzugeben, um Männer als «Alleinverdiener» zu schützen. Massnahmen gegen das sogenannte Doppelverdienertum wirken sich besonders stark auf Frauen im Bildungssektor aus. Da die Verantwortung für das Bildungswesen in der Schweiz den Kantonen obliegt, wurden diese Regelungen regional unterschiedlich gehandhabt.²⁷⁸ In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff «Lehrerinnenzölibat» zu klären (siehe Begriffserklärung).

Elementarschule: Der Begriff Elementarschule steht für die ersten drei Schuljahre (Unterstufe) der Primarschule.²⁷⁹

Erziehungsdirektion: Die Erziehungsdirektion ist die höchste Verwaltungsinstanz der Volksschule. An ihrer Spitze steht ein Regierungsrat oder eine Regierungsrätin (Erziehungsdirektor/Erziehungsdirektorin).²⁸⁰ Der Regierungsrat oder die Regierungsrätin wird vom Volk gewählt.

Erziehungsrat: Der Erziehungsrat ist die oberste politische Behörde für die Aufsicht über das Schulwesen. Neben dem vorsitzenden Erziehungsdirektor respektive der Erziehungsdirektorin bildet sich der Erziehungsrat aus Lehrpersonen, Politikern/Politikerinnen sowie weiteren Fachleuten. Der Erziehungsrat wird vom Kantonsrat gewählt.²⁸¹

Lehrerinnenzölibat: In den Schweizer Kantonen wurde unterschiedlich gehandhabt, ob eine Lehrerin nach der Heirat ihren Beruf weiterhin ausüben durfte. War ein Berufsverbot für verheiratete Lehrerinnen gesetzlich festgelegt, sprach man vom Lehrerinnenzölibat. Dieses sah vor, dass die verheiratete Lehrerin nach der Heirat ihre Stelle abgab.²⁸² In diesem Zusammenhang ist auch der Begriff «Doppelverdienertum» zu klären (siehe Begriffserklärung).

²⁷⁸ Hebeisen 2021

²⁷⁹ Hardegger und Tröhler 2008, 252

²⁸⁰ Ebd.

²⁸¹ Ebd., 253

²⁸² Ebd., 254

Numerus clausus: Der Numerus clausus bezeichnet eine Zulassungsbeschränkung an Bildungseinrichtungen. Um zum Studium an den Universitäten/Fachhochschulen zugelassen zu werden, müssen zusätzliche Eingangsprüfungen bestanden werden.²⁸³ Diese Beschränkung wird angewendet, wenn die Anzahl der Bewerber und Bewerberinnen die verfügbaren Studienplätze übersteigt.

Oberseminar: Das kantonale Oberseminar bot für Absolvierende des Unterseminars oder ähnlichen Lehramtsschulen eine weiterführende einjährige Berufsausbildung zur Primarlehrperson an.²⁸⁴ 1938 verabschiedete das Zürcher Stimmvolk eine neue Gesetzesvorlage, welche die Ausbildungsdauer von Unter- und Oberseminar auf insgesamt fünf Jahre verlängerte.²⁸⁵ Die gesamte Ausbildungszeit von Unterseminar und Oberseminar betrug in der Regel vier Jahre,²⁸⁶ konnte allerdings - wie am Beispiel vom Kanton Zürich zu erkennen ist- variieren. Im Jahr 1950 existierten gesamtschweizerisch 43 Lehrerseminare (Unter- und Oberseminare).

Oberstufe: Die Oberstufe umfasst im Kanton Zürich das 7. bis 9. Schuljahr der Volksschule. Mit der Teilrevision des Volksschulgesetzes von 1959 wurden die Einführung der drei Leistungskategorien (Sekundarschule, Realschule, Oberschule) sowie die Möglichkeit eines 9. Schuljahres gesetzlich verankert. Die Entscheidung, ob das 9. Schuljahr verpflichtend sein sollte, lag zunächst bei den Gemeinden.²⁸⁷ Erst 1971 wurde das 9. Schuljahr für alle Schüler und Schülerinnen im Kanton Zürich obligatorisch – ein Beschluss, der jedoch nicht für die gesamte Schweiz galt.²⁸⁸ Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wies die Sekundarstufe I in der Schweiz weiterhin kantonal unterschiedliche Regelungen in Dauer und Organisation auf.²⁸⁹

Primarstufe: Um 1900 war die Primarschule in der gesamten Schweiz obligatorisch, kostenlos und unter staatlicher Kontrolle etabliert. In den meisten Kantonen begann diese mit dem 6. oder 7. Lebensjahr der Kinder und wurde je nach Kanton für vier bis sechs Jahre besucht.²⁹⁰ Der Kanton Zürich erhielt bereits 1832 mit dem «Gesetz über die Organisation des gesamten Unterrichts wesens» eine gesetzliche Grundlage, mit welcher erstmals in der Schweiz im Gesetz

²⁸³ Oelkers 2007

²⁸⁴ Hardegger und Tröhler 2008, 254

²⁸⁵ Schmid 2008, 127

²⁸⁶ Grunder 2012b

²⁸⁷ Vögeli 1959, 915

²⁸⁸ Manz 2008, 31

²⁸⁹ Marcacci und Grunder 2012

²⁹⁰ Grunder 2012a

festgelegt wurde, inwiefern selbstständige Schultypen miteinander koordinieren müssen. Kerninhalt des Gesetzes aus 1832 war die Einführung der obligatorischen sechsjährigen Schulpflicht für beide Geschlechter. Mit einem neuen Unterrichtsgesetz von 1859 für die Primarstufe wurde das Eintrittsalter um ein Jahr nach oben verschoben und auf das zurückgelegte 6. Altersjahr festgelegt.²⁹¹

Realschule: Der Begriff Realschule bezeichnet seit 1959 eines der drei Leistungsniveaus der Oberstufe.²⁹²

Schweizerische Lehrerzeitung: Die Zeitschrift für Schweizer Lehrerinnen und Lehrer war das offizielle Berufs- und Verbandsorgan des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Seit ihrer Gründung im Jahr 1856, damals unter dem Namen Pädagogische Monatsschrift für die Schweiz, richtet sie sich an Lehrpersonen aller Bildungsstufen, an Schulleitungen, Bildungseinrichtungen, Fachleute im Bildungsbereich sowie an bildungsinteressierte Personen. Heute erscheint die Zeitschrift unter dem Titel Bildung Schweiz.²⁹³

Schweizerische Lehrerinnenzeitung: Die Schweizerische Lehrerinnenzeitung erschien erstmals am 31. Oktober 1896 als Publikationsorgan des Schweizerischen Lehrerinnenvereins. Anfangs als Monatsschrift konzipiert, änderte sich der Erscheinungsrhythmus später mehrfach, bis sie gegen Ende nur noch alle zwei Monate erschien. Ziel der Zeitschrift war es, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Schweizer Lehrerinnen zu stärken und ein wichtiges Forum für den beruflichen Austausch zu schaffen. Sie veröffentlichte Lehrpläne, bildungspolitische Diskussionen, lyrische Texte in Mundart und Hochdeutsch sowie Stelleninserate. Die letzte Ausgabe erschien im Dezember 1982.²⁹⁴

Sekundarschule/Sekundarstufe: Im Kanton Zürich wurde 1832 gesetzlich geregelt, dass die Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren die Repetierschule besuchen. Immer mehr Gemeinden führten neben der Repetierschule die freiwillige Sekundarschule ein. Diese wurde ab 1899 im ganzen Kanton Zürich obligatorisch. Mit der neuen Schulreform von 1959 stellte die Sekundarstufe die höchste Stufe der dreiteiligen Oberstufe dar.²⁹⁵

²⁹¹ Manz 2008, 28

²⁹² Ebd., 31

²⁹³ Schweizerische Eidgenossenschaft. Eidgenössisches Departement des Innern n.d.

²⁹⁴ Ebd.

²⁹⁵ Hardegger und Tröhler 2008, 256

Sputnik-Schock: Der Ost-West-Konflikt des Kalten Krieges führte zu einem Wettlauf in der Rüstung und technischen Entwicklung, bei dem jeder Fortschritt der Gegenseite als Bedrohung wahrgenommen wurde. Der Westen war schockiert, als die Sowjetunion am 4. Oktober 1957 mit Sputnik I den ersten Satelliten ins All brachte.²⁹⁶ Der Sputnik-Schock machte sichtbar, dass ein technologischer Rückstand bestand, der vor allem im Bereich der höheren Bildung einen dringenden Handlungsbedarf mit sich brachte. Dies stärkte in Westeuropa die Überzeugung der relevanten Akteure und Akteurinnen, dass das Bildungssystem erneuert und der Zugang zu weiterführender Bildung, insbesondere zu Hochschulen, deutlich ausgebaut werden müsse. Diese Erwartungen setzten die bildungs- und hochschulpolitisch Verantwortlichen zunehmend unter Druck und führten zu umfassenden Reformbestrebungen.²⁹⁷

Unterseminar: Das Unterseminar schloss an die Sekundarschule an, deren Seminaristinnen und Seminaristen mindestens 16 Jahre alt sein mussten, später wurde das Mindestalter auf 15 Jahre gesenkt. Anfangs dauerte die Ausbildung zwei Jahre. 1838 wurde sie gesetzlich in Unter- und Oberseminar für Primarlehrpersonen unterteilt. Im Kanton Zürich wurde die flächendeckende Ausbildung für Lehrpersonen der Volksschulstufe ab 1832 eingeführt. Ab 1847 bildete das Unterseminar in Küsnacht auch Lehrerinnen aus. Später folgten im Kanton Zürich die städtische Töchterschule in Zürich sowie die Höhere Mädchenschule in Winterthur.²⁹⁸

Volksschule: Der Begriff steht für die obligatorische öffentliche Schule. Durch das neue Unterrichtsgesetz von 1832 im Kanton Zürich wurde die Schule der Kontrolle der Kirche entzogen und unter staatliche Verantwortung gestellt.²⁹⁹ Der Kanton Zürich übernahm damit eine Pionierrolle in der Schweiz, woraufhin mehrere Ostschweizer Kantone das Gesetz als Vorbild nahmen.³⁰⁰

Wählbarkeit: Gemäss dem Gesetz über die Ausbildung von Lehrpersonen der Primarstufe von 1938 erhielten Lehrpersonen im Kanton Zürich nach abgeschlossener Ausbildung einen Fähigkeitsausweis. Dieser berechtigte sie zunächst zur Übernahme von befristeten Stellvertretungen, jedoch noch nicht zu einer unbefristeten Anstellung. Erst nach zwei Jahren Schuldienst wurde ihnen die Wählbarkeit erteilt, was eine unbefristete Anstellung ermöglichte. Die gesetzliche Regelung hierzu variierte jedoch von Kanton zu Kanton.

²⁹⁶ Würz 2016

²⁹⁷ Weber et al. 2010, 2

²⁹⁸ Schmid 2008, 124-125

²⁹⁹ De Vincenti-Schwab 2008, 25

³⁰⁰ Grunder 2012a

Zürcherischer Kantonaler Lehrerverein (ZKLV): Der Zürcherische Kantonale Lehrerverein, gegründet im Jahr 1893, war eine unabhängige, freie Organisation von Lehrpersonen.³⁰¹

Zürcherischer Lehrerinnenverein: Der Zürcherische Lehrerinnenverein wurde 1898 gegründet und diente als Interessenverband für die Lehrerinnen im Kanton Zürich.³⁰² Sowohl der Lehrer- als auch der Lehrerinnenverein des Kantons Zürich sind seit 1995 im Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) vereint.³⁰³

³⁰¹ Hardegger und Tröhler 2008, 257

³⁰² Ludi 2011

³⁰³ Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband n.d.